

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

eingereicht von: Tabea Marti & Valerija Michel-Zebic

Begleitung: Ariane Bühler

Datum der Abgabe: 26. Juni 2022

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Unterrichtsreihe zum Thema «Mein Körper und Co.» aus dem Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» entwickelt. Ausgangspunkt bildeten die Ausführungen zum Thema Körper aus den obligatorischen Lehrmitteln «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech». Diese wurden dahingehend erweitert, dass ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand für alle Kinder möglich wird. Ein entsprechendes Unterrichtsmaterial wurde dazu entwickelt und mit zwei kognitiv beeinträchtigten Kindern in einem integrativen Setting mit Regelschüler/-innen, sowie einer Einschulungsklasse erprobt. Die Unterrichtsreihe nimmt Bezug zum Lehrplan 21 und der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen». Das daraus entwickelte Produkt beinhaltet eine Grobplanung mit detaillierten Feinplanungen, Kopiervorlagen und Bildmaterial zur Unterrichtsgestaltung. Diese sind auf einem USB-Stick verfügbar. Ergänzend dazu stehen die Materialien in Kisten für mindestens zwölf Lektionen bereit.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	6
Schlüsselbegriffe.....	6
1 Einleitung.....	7
2 Grundlagen	9
2.1 Ablauf.....	9
2.2 Hypothesen.....	10
2.3 Fragestellungen	11
3 Praxisteil I: Die Erhebung.....	12
3.1 Diskussion mit dem Kollegium	12
3.1.1 Auswertung der Umfrage über «Kinder begegnen Natur und Technik»	13
3.1.2 Auswertung der Umfrage über «NaTech»	13
3.2 Situationsanalyse.....	17
3.2.1 Die Einschulungsklasse	17
3.2.2 Die 3. Klasse	18
3.2.3 Die Fokus Kinder Florian und Leon	18
3.3 Die Präkonzepterhebung.....	19
3.4 Qualitative Evaluationsforschung.....	20
4 Theoretischer Bezugsrahmen.....	21
4.1 Pädagogische Haltung	21
4.2 Lernen und Gedächtnis.....	22
4.2.1 Lernen verändert das Gehirn.....	24
4.2.2 Die Vergessenskurve	24
4.2.3 Zehn Gebote für besseres Behalten	25
4.3 Universal Design for Learning UDL.....	28
4.4 Lernen am gemeinsamen Gegenstand.....	34

4.5 Methodik (Modelle)	38
4.5.1 Vier Aspekte handlungsbezogenen Lernens	38
4.6 Sachinhalt zum Thema Körper	39
4.7 Einbezug des LP 21	42
5 Planungsrelevante Schlüsse aus der Theorie	48
5.1 Zusammenführung von Theorie und Ergebnisse der EK/3. Klasse	48
5.2 Zusammenführung von Theorie und Ergebnisse der Fokuskinder F. und L.....	48
5.3 Bezug zur Theorie	49
6 Praxisteil II: Die Durchführung	51
6.1 Die Planungsphase	51
6.1.1 Die Grobplanung	51
6.1.2 Die Feinplanung.....	54
6.2 Die Lektionsschwerpunkte	55
6.2.1 Ereignisse & Beobachtungen «2. Körperwahrnehmung: Aussehen»	55
6.2.2 Ereignisse & Beobachtungen «3. Körperwahrnehmung: Sport:»	56
6.2.3 Ereignisse & Beobachtungen «4. Körperwahrn.: Was kann mein Körper?»	56
6.2.4 Ereignisse & Beobachtungen «5. Wachstum»	57
6.2.5 Ereignisse & Beobachtungen «6. Das fühle ich».....	57
6.2.6 Ereignisse & Beobachtungen «7. Knochen, Organe und Muskeln»	58
7 Evaluation und hypothetische Begründungen	60
7.1 Evaluation und Hypothesen von «2. Körperwahrnehmung: Aussehen».....	60
7.2 Evaluation und Hypothesen von «3. Körperwahrnehmung: Sport».....	62
7.3 Evaluation und Hypothesen von «4. Körperwahrn.: Was kann mein Körper?»	62
7.4 Evaluation und Hypothesen von «5. Wachstum»	63
7.5 Evaluation und Hypothesen von «6. Das fühle ich»	65
7.6 Evaluation und Hypothesen von «7. Knochen, Organe und Muskeln»	66

7.7 Lernfortschritt der Unterrichtsreihe.....	67
8 Praxisteil III: Die Durchführung mit externen Klassen.....	68
8.1 Ausschnitt aus der Durchführung an der Sonderschule.....	68
8.2 Ausschnitt aus der Durchführung an der Regelschule mit Sonderschulsetting.....	70
8.3 Ausschnitt aus der Durchführung an der Regelschule 3./4. Klasse.....	71
9 Produkterstellung.....	72
9.1 Unterrichtsreihe.....	72
9.2 Materialkiste.....	72
10 Reflexion.....	73
10.1 Vorgehen und Produkt.....	73
10.2 Beantwortung der Fragestellung.....	74
11 Schlusswort.....	76
12 Danksagung.....	78
13 Abbildungsverzeichnis.....	79
14 Tabellenverzeichnis.....	79
15 Literaturverzeichnis.....	80
16 Anhangsverzeichnis.....	83

Abkürzungsverzeichnis

EK	Einschulungsklasse 1 + 2
ICF	International classification of functioning, disability and health
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrierter Sonderschüler in Verantwortung der Regelklasse
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
KLP	Klassenlehrperson
LK	Lektion
LN	Lernniveau
LP	Lehrperson/Lehrpersonen
LP 21	Lehrplan 21
NMG	Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft
PH	Pädagogische Hochschule
SHP	Schulische Heilpädagoge/-in
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler

Schlüsselbegriffe

Kinder mit einer (kognitiven) Beeinträchtigung:	Florian, Leon
Kinder mit besonderen Bedürfnissen:	EK 1/2, Florian, Leon
Kinder mit einer Norm entsprechenden Entwicklung	Regelschüler/-innen
Fokuskind:	EK-Gruppe, Florian, Leon
Lernen am gemeinsamen Gegenstand:	Lerngegenstand, der im Klassenverband und in Eins-zu-Eins-Situationen behandelt wird

I Einleitung

Im Behindergleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 2002 werden alle Kantone verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung angepasste Grundschulung gewährleistet wird. Sie sollen «soweit dies möglich und dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen dient, mit den entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlichen in die Regelschule» fördern (Art. 20, Abs.2).

Um dies umzusetzen, stehen nun auf der einen Seite die gesetzlichen Verpflichtungen und auf der anderen Seite die kompetenzorientierten Ziele des Lehrplan 21.

Die «Natur, Mensch, Gesellschaft»-Lehrmittel «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech» haben die Kompetenzen des Lehrplans grösstenteils in ihre Inhalte integriert. In der Umsetzung der Aufgabenstellungen begegnen Lehrpersonen jedoch oft grossen Herausforderungen. Dies lässt sich zum Teil auf die sich steigende Heterogenität der Klassen, sowie auf den Anspruch, jedem Kind eine individuelle Förderung zu ermöglichen, zurückführen. Es ist daher utopisch zu glauben, dass man allen unterschiedlichen Lernniveaus der Kinder in einer Klasse immer die ideale Förderung bieten kann. In den meisten Fällen orientiert sich die Lehrperson an derjenigen Lernniveaugruppe, welche die Mehrheit ausmacht, und nimmt für einzelne Kinder Anpassungen vor. Aus dieser Beobachtung lässt sich ableiten, dass die Förderung einer Normgruppe vielleicht zwar der Klassenmehrheit dient, die besonders hilfsbedürftige Minderheit der Klasse jedoch oft zu wenig im Fokus der Bemühungen der Lehrperson steht. Ob und welche negativen Konsequenzen dies für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen nach sich zieht, ist daher eine berechtigte Frage. Im Schulalltag können die definierten Kompetenzen häufig nicht für diese Kinder im vorgegebenen Zeitraum umgesetzt werden. Die Broschüre «Anwendung des LP21 für SuS mit komplexen Behinderungen» (DVK, 2019) zeigt auf, wie die Lehr- und Fachpersonen den festgehaltenen Bildungsauftrag dennoch aufbauen können.

Für den Zyklus 1 und 2 im Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» stehen neue Lehrmittel zur Verfügung: «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech». Diese wurden mit dem Augenmerk auf die Kompetenzen des Lehrplan 21 entwickelt. Die Lehrmittel bieten Anregungen für Aktivitäten und Unterrichtsvorschläge, die für Kinder mit einer altersgemässen Entwicklung geeignet sind. Für einige Lehrpersonen stellt die Vereinfachung der neuen Lehrmittel aus verschiedenen Gründen eine grosse Herausforderung dar.

Die «NaTech»-Themen «Identität», «Sinne» und «Körper» begleiten die Menschen ein Leben lang und ermöglichen eine Teilhabe an unserer Gesellschaft. Dies war der ausschlaggebende Grund, weshalb wir für unser Vorhaben das Thema «Körper» wählten. Auch Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung erleben ihren eigenen Körper und den Körper ihres Gegenübers tagtäglich bewusst oder unbewusst. Der Körper ist fundamental für jedes Individuum. Im Laufe des Lebens setzt sich der Mensch zwingend mit seinem Körper auseinander. Er nimmt ihn wahr, versorgt ihn, pflegt ihn und lernt dessen Handlungspotenzial kennen. Um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema «Körper» daher eine unausweichliche Voraussetzung.

Was ist mein Körper? Was kann mein Körper? Wo liegen die Grenzen meines Körpers? Wie sieht mein Körper aus? Ist mein Körper der gleiche wie deiner? Was gehört zu meinem Körper? Mein Körper gehört zu mir.

Von Anfang an war uns – den Verfasserinnen – klar, dass wir eine praktische Arbeit schreiben möchten, die uns in unserer eigenen Praxis als Heilpädagoginnen dienlich ist. Wir entschieden uns somit für eine Entwicklungsarbeit mit Praxisforschung (Aktionsforschung). Deren Verfassung lehnt sich an der Idee des Praxisprojektes an. Da wir beide in einer integrativen Schulform arbeiten, suchten wir in Gesprächen mit verschiedenen Lehrpersonen nach einer Lernstoff-Lücke in einem Schulfach, die unseren integrierten Sonderschulkindern die Teilhabe erschwert. Im Fach «Natur, Mensch, Gesellschaft» eröffnete sich uns die Möglichkeit einer überfachlichen Verknüpfung. Deshalb haben wir uns für dieses Fach entschieden. Wir besuchten dazu Kurse zu den beiden «Natur, Mensch, Gesellschaft»-Lehrmitteln «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech». Erneut kamen wir zum Schluss, dass die Lernmaterialien zu anspruchsvoll für Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufgebaut sind. Zum Beispiel müssen die Lese- und Schreibkompetenzen bei den Kindern altersentsprechend vorhanden sein, um die erforderlichen Lernziele erreichen zu können. Um in diesem Bereich mehr Spielraum für unterschiedliche Entwicklungsstände der SuS zu schaffen, entschieden wir uns ein Produkt zu entwickeln. Dieses enthält einige der Aufgabstellungen sowohl aus den Lehrmitteln für die Kindergarten-, als auch für die Primarstufe, die wir vereinfacht und weiterentwickelt haben.

2 Grundlagen

Der Wunsch, Lehrmaterialien zusammenzustellen, welches uns selbst, sowie Klassenlehrpersonen während den Unterrichtsvorbereitungen unterstützt und entlastet ist die Grundlage unserer Arbeit. Das Produkt soll eine Unterrichtsplanung bestehend aus einer Grobplanung, mehreren Feinplanungen und dazugehörigem Material sein. Es ist gedacht, dass dieses Lehrmittel in der Arbeit mit kognitiv beeinträchtigten Kindern zum Einsatz kommt.

2.1 Ablauf

Als groben Ablauf sind folgende Hauptpunkte festgelegt:

Abbildung 1: Vorgehen bei der Erstellung/Durchführung der Unterrichtsreihe

2.2 Hypothesen

Wir stellen fest, dass viele SuS mit einer Lernschwäche oder einer kognitiven Beeinträchtigung nicht auf ihr Vorwissen zurückgreifen können. Bereits behandelte Themen müssen neu repetiert und aufgearbeitet werden, um neue Lerninhalte abspeichern zu können. Wir vermuten, dass Übungen oft nicht genügend automatisiert und die Übungsphasen zu kurz gesetzt werden. Für die Vertiefung in ein Themengebiet fehlt häufig die Zeit. Ausserdem sind die Anforderungen an Primarschulkinder gewachsen. Viele Kompetenzen werden vorausgesetzt. Diese müssen mit der Klasse erarbeitet werden, damit die Kinder das für den nächsten Zyklus erforderliche Grundwissen erhalten. Den Lehrpersonen fehlt dazu oft eigenes Know-how und leider auch oft die Bereitschaft, einen erhöhten Vorbereitungsaufwand auf sich zu nehmen.

Unsere Annahme ist, dass Kindern mit besonderen Lernbedürfnissen in der Bearbeitung des regulären Unterrichtsablaufs zu wenig Beachtung geschenkt wird. Oft fehlt der gemeinsame Gegenstand in der heterogenen Klasse, um allen Kindern im Unterricht Teilhabe zu ermöglichen. Die SHP's betreiben einen grossen Aufwand, um individualisierte Angebote für diese Kinder bereitzustellen. Wir nehmen an, dass durch eine Lernstandserhebung, Förderplanung und anregendes handelndes Lernen eine Brücke zwischen den Kompetenzen der Klasse und den Kindern mit besonderen Bedürfnissen geschlagen werden kann. So soll die Teilhabe am gemeinsamen Unterricht sowohl für die Klasse, als auch für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen ermöglicht werden.

Wir gehen von der Annahme aus, dass die Heterogenität der Klasse ausgeglichen werden kann, wenn in der Aufgabenstellung passende bzw. differenzierte Zugänge bereitgestellt werden. Dies ist auch möglich, ohne einen übermässig grossen Vorbereitungsaufwand betreiben zu müssen.

Lehrpersonen benötigen viel Zeit, um Lektionen vorzubereiten und die benötigten Materialien zu organisieren. Unterrichten sie zugleich ein Kind mit besonderen Bedürfnissen, muss zudem der Lerninhalt an das individuelle Lernniveau dieses Kindes angepasst werden. Dies zeigte sich in Gesprächen mit Lehrpersonen aus verschiedenen Stufen. Für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung oder besonderen Bedürfnissen fehlen gängige Lehrmittel, die an ihr Lernniveau angepasst sind. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, wer die Materialien und Lernsituationen für die Lektionen bereitstellt und anpasst. Die Schere zwischen

den Lernniveaus der Regelschüler, Integrativschüler und den Schülern aus einer heilpädagogischen Schule sind zu gross, als dass man mit nur einem homogen ausgerichteten Lehrmittel grossflächige Lernfortschritte erzielen könnte.

2.3 Fragestellungen

Wir orientieren uns an folgenden Fragestellungen:

1. Inwiefern lässt sich das NMG-Thema «Körper» im «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech 1/2» aufbereiten, damit Kinder mit besonderen Bedürfnissen inklusive Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung das Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht wird?
2. Inwieweit ist das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Beispiel des NMG-Themas «Körper» hilfreich in der Planung und Vorbereitung eines integrativen Unterrichtsettings?
3. Welche Art der Aufgabenstellung braucht es, damit Schülerinnen und Schüler mit einer kognitiven Beeinträchtigung und jene mit einer der Norm entsprechenden Entwicklung nachhaltig Lernerfolge erzielen?

3 Praxisteil I: Die Erhebung

Als theoretische Grundlage unserer Forschungsmethodik und Planung dient das Buch «Einführung in die qualitative Sozialforschung» von Mayring (2016).

Als ersten Schritt führen wir eine qualitative Sozialforschung in Form eines problemzentrierten Interviews mit den Lehrpersonen unserer Fokus kinder durch. Ergänzend dazu ziehen wir Lehrpersonen aus unseren Schulen ins Interview mit ein, die im Kindergarten tätig sind und sich in ihrem Unterrichtsstil voneinander unterscheiden. Die Antworten dienen als Aussensicht. Wir gleichen die Aussagen ab, filtern die Essenz für unsere Arbeit heraus und lassen sie in die Planung der Unterrichtseinheiten zum Thema «Körper» einfließen.

Eine weitere Erhebung findet auf der Sachebene statt. Mit den Fokuskindern führen wir eine Präkonzepterhebung durch, um damit den aktuellen Lernstand zu erfassen und festzuhalten. Die Ergebnisse dienen uns als Grundlage für die weitere Planung.

3.1 Diskussion mit dem Kollegium

Eine Umfrage, in Form eines Interviews bei den Klassenlehrpersonen, gibt uns Auskunft über den Umgang mit dem Lehrmittel. Dazu stellen wir problemzentrierte, gegenstandsorientierte und prozessorientierte Fragen. In dieser Diskussion mit zwei Kindergärtnerinnen, fünf Klassenlehrpersonen der 2.-4. Klasse und einer Klassenlehrperson der Einschulungsklasse aus drei verschiedenen Schulgemeinden soll geklärt werden, wo die Herausforderungen der Lehrmittel «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech» sind. Die Fragen sind im Anhang 1 «Umfragebogen» angefügt.

3.11 Auswertung der Umfrage über «Kinder begegnen Natur und Technik»

Im Kindergarten arbeiten die Lehrpersonen mit anderen Lehrmitteln. Auf die Frage, warum das Lehrmittel nicht verbindlich eingesetzt werde, wurde zum einen gesagt, es stelle zu hohe Ansprüche an die Schülerinnen und Schüler. Zum anderen wird angeführt, andere Lehrmittel seien attraktiver und praktischer aufgebaut und sofort umsetzbar (Zauberblume & Löschanone, Vier Elemente für die Kindergartenstufe). Das Lehrmittel «Kinder begegnen Natur und Technik» sei zu trocken, zu wenig konkret, zu «schulisch» aufgebaut und gehe zu wenig in die Tiefe. Die befragten Kindergärtnerinnen ziehen zum NMG-Unterricht andere Lehrmittel bei, da ihrer Meinung nach wichtige Themen darin nicht enthalten sind.

Auch bei dieser Lehrmittel-Wahl werden die Themen stark den Bedürfnissen und aktuellen Begebenheiten der Kindergruppe angepasst, bis die Lehrpersonen damit zufrieden sind. Eine klassische Präkonzepterhebung findet nicht statt. Seit zwei Jahren wird ein Jahresthema (z.B. ein Tier) gewählt und die Lektionen werden dementsprechend gestaltet. Die Vorgaben des LP 21 werden individuell mit eingebunden.

Für die Kindergärtnerinnen ist das Lehrmittel zu komplex, braucht zu viel Einlesezeit, ist zu wenig bebildert und wirkt darum trocken. Sie wünschen sich konkrete Anschauungsmaterialien/Fotos und Ideen, die sofort umgesetzt werden können. Auch ist die Attraktivität nicht gegeben. Die Bilder des Bilderbuches sprechen die beiden Lehrpersonen nicht an. Auch das Layout des Ordners entspricht nicht ihren Wünschen, es sei zu trocken und zu wenig lustvoll für das Auge. Die Texte sind zu klein geschrieben, mit zu viel Inhalt und doch zu wenig konkret. Die Themen setzen seitens der Kinder viel kognitives Verständnis voraus. Auf der Kindergartenstufe werden die Arbeitsmappen begrüsst und als gute Unterstützung für die eigene Vorbereitung erwähnt.

3.12 Auswertung der Umfrage über «NaTech»

In allen drei Schulgemeinden ist «NaTech» das obligatorische NMG-Lehrmittel. Dennoch wurde in einer der Schulen der Entschluss gefasst, nicht mit dem Lehrmittel «NaTech» zu arbeiten, sondern dieses nur als Ideenbörse beizuziehen. Der Aufbau des NMG-Unterrichts unter allen befragten Lehrpersonen klafft in ihrer Unterschiedlichkeit weit auseinander.

In den anderen Schulgemeinden wird das Lehrmittel eingesetzt und je nach LP und Thema mit anderen Lehrmitteln ergänzt oder ersetzt. Die Themen Geografie und Geschichte fehlen im «NaTech», was an der Oberstufe als Teil des Vorwissens vorausgesetzt wird. Ge-

legentlich werden individuelle Interessen oder Thematiken der SuS aufgegriffen und in die Planung mit einbezogen.

Für die Vorbereitung eines Themas knüpfen alle Lehrpersonen an das Vorwissen der Kinder oder der Klasse an. Je höher die Klassenstufe ist, desto umfangreicher findet die Erhebung des Vorwissens statt.

In den ersten Schulstufen kann die Erhebung in Form eines Mindmaps sein, durch die Inszenierung eines Gesprächs mit einem passenden Gegenstand, einem Spiel, einer formativen Lernkontrolle oder durch Lerngespräche. Die gewonnenen Beiträge der Kinder werden in der Vorbereitung/Planung in Übungen integriert und der Unterricht dadurch differenziert aufgebaut. Auch werden Exkursionen eingeplant. In der EK legt die Lehrperson besonderen Wert auf Erlebnisse mit allen Sinnen, Dinge beobachten/wahrnehmen und das Verbinden der Inhalte mit anderen Schulfächern.

In den höheren Schulstufen findet die Überprüfung nicht immer gleich differenziert statt, da dies zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Das Überprüfen des Vorwissens wird meist durch ein Gespräch oder eine Befragung vollzogen.

Die Grenzen des Lehrmittels haben sich im Schwierigkeitsgrad gezeigt. Auch wenn das Lehrmittel viel Abwechslung auf verschiedenen Ebenen bietet, ist das selbständige Arbeiten für die SuS schwierig. Allgemein brauchen sie viel Unterstützung und Hilfestellung, sei es im Erlesen des Auftrags oder in der Teilnahme an Gesprächsanlässen. Wenn es mehr unterschiedliche, einfache Experimente gäbe und mehr Übungs- und Vertiefungsaufgaben, könnten alle SuS aktiver werden. Die Arbeitsblätter werden als zu anspruchsvoll und zu wenig abgestimmt auf die verschiedenen Lernniveaus der SuS bezeichnet. Die Vorbereitungszeit und die Materialbeschaffung werden als sehr zeitaufwändig beschrieben.

Obwohl das Lehrmittel für «die Kinder von heute» entwickelt wurde, fehlen Audioaufnahmen, QR Codes und Filmbeispiele. Es ist sehr analog aufgebaut. Der grosse Wunsch nach mehr handelnden Aufgaben wurde angesprochen. Genau diese Aspekte könnten für die Lernniveaus der Kinder gebraucht werden. Dabei wird ersichtlich, dass das Lehrmittel für schwache Kinder zu anspruchsvoll ist und diese eine ganzheitliche Anpassung brauchen, die bisher nicht gewährleistet ist. Natur und Technik ist im Lehrmittel gut abgedeckt, NMG-Themen wie Historisches, Wirtschaft und Geografie fehlen.

Die Pluspunkte des Lehrmittels bestünden in seinem zirkulären Aufbau. Innerhalb eines Themas hat es mehrere Arbeitsblätter, welche auf die einführenden Seiten des Buches abgestimmt sind und eine gute Einheit bilden. Ebenfalls findet der Aufbau des Forscherhefts Gefallen, weil er repetitiv vorkommt und damit bei den SuS für Sicherheit sorgt. Die übersichtliche Darstellung, die Illustrationen und die Aufgabenstellungen regen zu neuen Ideen an. Im Kommentar und in den weiterführenden Seiten hat es vielseitige, handlungsorientierte Ideen.

Die erfolgreiche Teilhabe eines Schülers mit einer kognitiven Beeinträchtigung benötige grosse Anpassungen. Da das Lehrmittel über die Schrift aufgebaut ist, ist es unmöglich für ein Kind ohne Schriftsprachkompetenzen selbständig daran zu arbeiten oder überhaupt an die Aufgaben herangeführt zu werden. Auch hier wären Filme oder andere Audiounterstützung hilfreich, sowohl für die SuS als auch für die Lehrpersonen. Die Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung brauchen einen einfachen Weg, der zum Erfolg führt. Auch benötigen sie angepasste Mittel, um Aufgaben bearbeiten zu können und diese festzuhalten. Dafür ist eine Vielfalt an Lerntechniken unabdingbar und eine grosse Hilfe. Die BookCreator-App, Computerprogramme mit direktem Feedback, Anybook-Reader, Lens-App usw. könnten eingesetzt werden.

Auch für den Nachweis des Lernfortschrittes für ein Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung braucht es eine individuelle Anpassung auf das Lernniveau des SuS.

Im Kindergarten ist eine Teilhabe am NMG-Unterricht eher gegeben, da die Kinder über das Handeln, über Bilder, Anschauungen und Sprache lernen. Dem Begreifen muss vermehrt der nötige Stellenwert gegeben werden.

Damit ein Kind mit individuellen Lernzielen im integrativen Setting am Unterricht teilnehmen kann, differenzieren die Lehrpersonen die Lernziele in eine Grundanforderung und erweiterte Anforderungen. Jede Schülerin / Jeder Schüler erarbeitet die Ziele der Grundanforderungen. Nur manche Kinder erreichen zudem noch die erweiterten Ziele. In der Erarbeitung der Grundanforderungen werden sie speziell von der SHP unterstützt, entweder separat in einer Kleingruppe oder integrativ im Klassenverband. So oder so erhalten sie mehr Unterstützung im Lernprozess, didaktisch/methodische Anpassungen, machen viel mehr handelnde Übungen oder die Lernziele werden als letzte Massnahme eventuell an-

gepasst. Die Lehrpersonen sind sich alle einig: Die Kinder lernen grundsätzlich am gemeinsamen Gegenstand. Das Fach spielt dabei keine Rolle.

Für eine gute Zusammenarbeit zwischen LP und SHP in einem integrativen Setting sei angepasstes Material, ein reger Austausch und gemeinsames Planen oder direkte Unterstützung in der Lektion wünschenswert. Ausserdem wird es geschätzt, wenn zwischen den Kollegen in aller Unterschiedlichkeit der Fokus auf den Unterricht und das Kind gesetzt wird, um schliesslich am gleichen Strick zu ziehen. Es sollte ein vertrauensvolles Verhältnis bestehen, das durch zuverlässige Übernahme von Aufgaben und Verantwortlichkeiten entsteht. Ein Geben und Nehmen an Tipps, Unterrichtsmaterial und Arbeitsbereitschaft soll entstehen oder vorhanden sein.

Ein gutes Lehrmittel umfasst die Lebenswelt der Kinder und wird von den Lehrpersonen wie folgt beschrieben:

Kurze, klare Lektionen oder Grobplanungen, die sofort umsetzbar sind, werden bevorzugt. Das Mass an unterschiedlichen Übungen soll in Relation zur Menge an Zielen stehen. Für den Inhalt wird ein klarer Anfang, ein schwergewichtiger Mittelteil und ein zusammenfassender Schluss gewünscht, so dass Ideen herausgepickt werden können. Es werden vertiefende Aufgaben, sowie selbsterklärende Beispiele dargeboten. Das selbständige Arbeiten für jeden SuS, individuelle Bearbeitungs- und Lernformen sollen dadurch gewährleistet sein. Ein übersichtlicher Aufbau, einfache Handhabung, reizvolle Illustrationen (farbige Bilder und Fotos), grosse Schrift, nicht zu viel Verzierungen finden grossen Anklang bei der Lehrerschaft. Eine grosse Hilfestellung ist, wenn Materialien, Kopiervorlagen, Bastelanleitungen, Lieder, Verse und Geschichten als Ideen vorgeschlagen werden. Das Handeln ermöglicht das Begreifen, ist für alle befragten Lehrpersonen ein wichtiger Aspekt und sollte in verschiedenen Varianten und mit allen Sinnen umgesetzt werden können. Auch sollen in einem guten Masse die technischen Angebote für die SuS zugänglich sein. Didaktische Kommentare werden begrüsst. Was auf allen Stufen immer wieder zur Sprache kommt, ist der grosse Zeitaufwand, der notwendig ist, um die Materialien bereitzustellen. Daher sind thematische Materialkisten eine grosse Unterstützung und Hilfe.

Als gute Lehrmittel werden das Zahlenbuch, das Französischlehrmittel «dis donc!» und die Themenmappe erwähnt. Auch die Abwechslung verschiedener Lehrmittel oder das Dazunehmen anderer Materialien und Ideen werden sehr geschätzt.

3.2 Situationsanalyse

Für die Durchführung planen wir drei verschiedene Forschungsgruppen aus zwei verschiedenen Schulorten. Diese werden hier vorgestellt.

3.2.1 Die Einschulungsklasse

Aus dem Schulort Neuhausen am Rheinfall (SH), wo die eine Verfasserin tätig ist, ziehen wir die Einschulungsklasse 1 und 2 mit ein. Da sie in dieser Klasse als Teamteacherin während zwei Lektionen pro Woche tätig ist, folgen nun relevante Beobachtungen für unsere Unterrichtsreihe.

Die Kinder der 1. EK sind motiviert neue Inhalte zu lernen. Sie brauchen dafür verhältnismässig wenig Zeit und doch sind die Lernfortschritte im Vergleich zu einer Regelklasse verlangsamt. Die Kinder brauchen viel mehr Unterstützung in ihren Lernprozessen. Fehlt der Lebensweltbezug, kann sich das Erlernen als herausfordernd zeigen. Der spielerische Zugang durch Musik und Bewegung wirkt dem entgegen. In der Teilhabe im sozialen Gefüge zeigen sie ein egozentrisches Verhalten. Schnell beurteilen sie eine Gegebenheit als unfair oder blöd. Alle vier Kinder zeigen sich fürsorglich, hilfsbereit und wohlwollend im Umgang miteinander.

Die EK 1 befindet sich in der logographischen Stufe im Übergang zur alphabetischen Stufe, die EK 2 in der alphabetischen Stufe.

Beide Klassen sind in der konkret-operativen Aneignungsmöglichkeit (4), das heisst: Die Auseinandersetzung im Lernen erfolgt über das Denken und Folgern mit Bezug auf die konkrete Welt. Für viele unterstützend im Lernprozess ist jedoch die konkret-vorstellende Ebene (3), welche die konkrete Handlung sowie Anschauung beinhalten (siehe Abbildung 2). Die bildlichen und ikonischen Repräsentationen werden meistens bei der Einführung und Erarbeitung eines neuen Themas miteinbezogen.

Lernniveau	Aneignungsmöglichkeit	Repräsentationsform		
LN 4	Lernende, die formal und hypothetisch denken	formal-operativ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in formalen Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	$a + b = b + a$
LN 3	Lernende, die denkend handeln	begrifflich-abstrakt (konkret-operativ)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	$2 + 3 = 5$
LN 2b	Lernende, die über das Handeln das Denken «erlernen»	konkret-vorstellend	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ikonische Repräsentationen ▪ bildliche Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen 	
LN 2a		konkret-gegenständlich (Symbol)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bildliche Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	
LN 1b	Lernende mit sensomotorischen Aneignungsmöglichkeiten	konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	
LN 1a		basal-perzeptiv	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	

Abbildung 2: Aneignungsmöglichkeiten angelehnt an Dietrich (2017)

Die 2. EK wird gemäss den Vorschlägen des «NaTech»-Lehrmittels unterrichtet. Sie dient als Kontrollgruppe, da das Lehrmittel den Schriffterwerb voraussetzt und diese Klasse lesen und schreiben kann. Die 1. EK wird mit unserem Entwurf der angepassten Lehrmittel unterrichtet.

3.2.2 Die 3. Klasse

Am zweiten Schulort, Benken (ZH), ist die andere Verfasserin tätig. Sie unterrichtet an zwei Schulgemeinden mit je einem ISR-Schüler.

Die Beobachtungen zur 3. Klasse, welche aus neun SuS zusammengesetzt ist, entstehen beiläufig in der Arbeit mit dem ISR-Kind Leon. Viele Kinder der Klasse beanspruchen einen speziellen Förderbedarf: zwei mit IF-Status, eines mit ISR-Status, vier besuchen die Logopädie, eines die Ergotherapie und ein Kind hat eine Teil-Hochbegabung. Es sitzen einige Freigeister in der Klasse, welche Mühe haben die vorgegebenen Anforderungen zu erfüllen. Dies zeigt sich in der Selbstregulierung und in der Arbeitshaltung.

Aus dem integrativen Gedanken heraus ziehen wir für die Unterrichtsreihe Kinder dieser 3. Klasse mit ein. Zugleich wird der ISR-Schüler aus der Nachbargemeinde in die Lektionen eingeladen. Unser Augenmerk liegt auf der Arbeit mit den beiden ISR-Kindern. Es ist vorgesehen, eine Mischung aus einer Eins-zu-Eins-Situation und einem Kleingruppensetting in der 3. Klasse mit den angepassten Inhalten und Lernzielen durchzuführen. Parallel dazu nimmt die 3. Klasse das Thema «Körper» aus dem «NaTech» mit ihrer Klassenlehrperson durch.

3.2.3 Die Fokuskinder Florian und Leon

In den nächsten Abschnitten werden die beiden Fokuskinder näher beschrieben.

Zum einen handelt es sich um den zehnjährigen Jungen Florian mit Trisomie 21. Er wird seit dem Kindergarten in der Regelklasse integrativ begleitet. Er ist ein aufgestelltes, fröhliches und kontaktfreudiges Kind. Florian kommt gerne in die Schule und ist meist motiviert, Neues zu lernen. Wenn es um seine Ideen und Wünsche geht, zeigt er sich eigenwillig und teilweise stur. In solchen Momenten steht dieses Verhalten seinem Lernprozess im Wege. Er hat in seiner Klasse Anschluss gefunden und wird von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern als Freund angesehen.

Seine Aneignungsmöglichkeiten bewegen sich auf der konkret-gegenständlichen (2a) bis konkret-vorstellenden (2b) Stufe. In manchen Bereichen sind begrifflich-abstrakte (3) Anteile ersichtlich (siehe Abbildung 2). Eine differenzierte Lern- und Entwicklungsstandesfassung anhand des Formulars «Vorlage: Relevante Informationen» der HfH und PH Zürich ist im Anhang 2 zu finden.

Bei dem anderen Fokuskind handelt es sich um einen neunjährigen Jungen mit einer Entwicklungsverzögerung sowie unterdurchschnittlichen kognitiven und metakognitiven Fähigkeiten. Leon wird ebenfalls seit dem Kindergarten in der Regelschule integriert. Er ist ein freundlicher, zurückhaltender und beobachtender Junge. Er zeigt starkes Interesse und Engagement in Themen und Fächern, die ihn interessieren. Wenn er überfordert ist, ermüdet er schnell. Sein Erscheinungsbild und seine Art zu kommunizieren, zeigen keine Anzeichen seiner Beeinträchtigung. Die Klasse forderte von ihm die gleiche Geschwindigkeit und Arbeitsergebnisse. Das überforderte die SuS und Leon. Vor einem Jahr wurde seine Beeinträchtigung in der Klasse thematisiert und seither wird er von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern voll akzeptiert.

Seine Aneignungsmöglichkeiten befinden sich auf den Stufen konkret-vorstellend (2b) und begrifflich-abstrakt (3). Eine detaillierte Lern- und Entwicklungsstandesfassung befindet sich im Anhang 3 + 4 «Relevante Informationen von F. und L.».

Bei den Planungen unserer Unterrichtsreihe wird vom Lernstand und den Möglichkeiten der Fokus Kinder Florian & Leon ausgegangen.

3.3 Präkonzepterhebung

Die Präkonzepterhebung gibt uns Auskunft darüber, welches Vorwissen die Kinder zum Thema «Körper» bereits mitbringen. Um eine möglichst breite Auskunft über den Lernstand der SuS zu erhalten, haben wir eine offene und handlungsbezogene Form der Erfassung gewählt. Dazu übertragen die Kinder ihren Körperumriss auf ein Plakat und ver-

orten darauf Bilder von Körperteilen, Knochen und Organen. In einem Kreisgespräch äussern sich die Kinder zu verschiedenen Gefühlsbildern und erzählen von ihren Erlebnissen in diesen Gefühlslagen. Eine detaillierte Lektionsplanung zu dieser Präkonzepterhebung ist im auf dem USB-Stick abgelegt. Die gleiche Form der Erhebung wird am Ende der Unterrichtsreihe beigezogen, um die neu erworbenen Lernfortschritte ersichtlich zu machen.

3.4 Qualitative Evaluationsforschung

Wir wählen Fokus Kinder aus, mit denen wir während der Unterrichtsreihe eine qualitative Evaluationsforschung durchführen. Durch diese Art der Forschung möchten wir Praxisveränderungen wissenschaftlich begleiten und ihre Wirkungen einschätzen. Die ablaufenden Praxisprozesse werden offen, einzelfallintensiv und subjektorientiert beschrieben (Mayring, 2016). Gleichzeitig führen wir eine Präkonzepterhebung mit unseren Forschungsklassen inklusive Fokuskindern durch. Diese soll möglichst offen gestaltet sein, damit wir erkennen, welches Wissen und welche Konzepte bereits von den Kindern verstanden sind und wo Wissenslücken bestehen. Die Auswertung einer Situationsanalyse zu den Fokuskindern dient als priorisierte Grundlage für die Planung der Unterrichtseinheiten und wird mit den wichtigen Ergebnissen aus den Interviews ergänzt.

Eine qualitative Interviewmethode zwischen uns, den Fokuskindern und den betreffenden Lehrpersonen, eine teilnehmende Beobachtung sowie das Führen eines Forschertagebuchs sind fester Bestandteil der Durchführung. Unterrichts Anpassungen werden nach Bedarf fortlaufend vorgenommen.

4 Theoretischer Bezugsrahmen

Der theoretische Bezug setzt sich aus der pädagogischen Haltung, dem Lernen, der Methodik und dem Sachinhalt zusammen.

4.1 Pädagogische Haltung

Die Haltung wird von Hofer (2007) als ein bewusstes Sich-Verhalten im Beruf und seinen Grundfragen «Wer lernt was? Wozu? Wie? Mit wem?» (Bühler & Dietrich, 2020) bezeichnet. Dabei begegnet die Heilpädagogik häufig dem Anspruch, etwas verändern zu wollen – im Sinne eines Ankämpfens gegen eine Behinderung. Die heilpädagogische Haltung nimmt allerdings die Behinderung als eine Variante menschlichen So-Seins wahr und akzeptiert sie als solches. Es ist unbestritten, dass die Effizienz heilpädagogischen Tuns von der jeweiligen Haltung der Fachlehrperson abhängt. Das spezialisierte Wissen und die behinderungsspezifisch methodisch-didaktische Fachkompetenz spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle und sollten nicht aussen vor gelassen werden (Hofer, 2007).

Eine distanzierte Haltung ermöglicht es, den Auftrag der Heilpädagogik in Theorie und Praxis mit einer besonnenen Sachlichkeit wahrzunehmen. Diese postuliert drei förderliche Haltungen: Offenheit, Gelassenheit und Hoffnung. Aus der Perspektive der **Offenheit** steht nicht die Frage, ob die Integrationsfähigkeit des Kindes vorhanden ist, sondern die der Volksschule. Daraus ergibt sich die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Leid, was zu Verständnis und Akzeptanz des anderen führt. Die Haltung der **Gelassenheit** entsteht durch das Loslassen. Sie nimmt Grenzen bei sich und bei anderen wahr. Die **Hoffnung** bezieht sich auf das «Noch-nicht» und hält den Blick somit in eine Zukunft unter optimierten Umständen gerichtet (ebd.).

Sehen, Denken und Handeln im heilpädagogischen Sinne bedürfen einer reflektierten Haltung in der Persönlichkeit. Die Haltung der Heilpädagoginnen/Heilpädagogen muss dabei selbst gesucht und gelebt werden, da sie nicht von aussen übernehmbar ist. Sie soll stets weiterentwickelt und überprüft werden (ebd.).

Zuletzt und ebenfalls von zentraler Bedeutung gehört zur heilpädagogischen Haltung die Beziehungsgestaltung (Hofer, 2007). Folgende Aussage von Zierer fasst die wichtigsten Merkmale der Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern zusammen: «Eine Atmosphäre des Vertrauens und Zutrauens, der Geborgenheit, der Fürsorge und des

Wohllollens ist unerlässlich für Bildung im Allgemeinen und schulische Leistung im Besonderen» (2016, S. 77).

4.2 Lernen und Gedächtnis

Lernen geschieht auf der Grundlage von Vorwissen. Der Aufbau und Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten ist ein aktiver, konstruktiver und zielgerichteter Prozess. Lernen beinhaltet die Auseinandersetzung des Einzelnen mit seiner Umwelt und deren Entwicklungsaufgaben. Dies schafft die Voraussetzung, um sich kognitive, sprachliche, motorische oder soziale Fertigkeiten und Kulturtechniken anzueignen. Für einen normentsprechenden Lernfortschritt sind intakte Sinnesorgane (Seh-, Hör-, Tastsinn und Gleichgewichtsorgan) und ungehinderte Hirnfunktionen (Erfassungs- und Verarbeitungssysteme) von Bedeutung. Ebenfalls wichtig sind funktionierende Wiedergabe- und Erfolgsorgane, wie die Sprache, Motorik und Mimik. Des Weiteren wird den emotionalen und motivationalen Bedingungen sowie einer altersgerechten Anregung und Förderung eine hohe Relevanz zugeschrieben.

Eine Lernstörung wird definiert als menschliches Unvermögen, Fähigkeiten neu zu erwerben oder zu verändern. Sie wird durch mindere Leistung ersichtlich. Beeinträchtigungen der Lernfähigkeit eines Kindes können bereits im Vorschulalter erkannt werden. Allerdings werden sie in dieser Phase vernachlässigt oder als Entwicklungsverzögerung verstanden. Während der Schulzeit mit ihren Entwicklungsaufgaben und Lerninhalten können Kinder mit einer Beeinträchtigung wegen ihrer Lernfähigkeit auffallen (Walter & Wember, 2007). Mehrere Wissenschaften arbeiten daran, das Gehirn zu verstehen. Es ist ein komplexes und anspruchsvolles Vorhaben. Um dem Ursprung oder der Ursache von Lernproblemen näher zu kommen, bedarf es nicht nur der Ergebnisse der Neurowissenschaft. Ergänzend liefern die Kognitionspsychologie, die Lernpsychologie, die Lehr-Lern-Forschung und die Didaktik weitere wichtige Hinweise und Antworten. Für Lehrpersonen ist es wichtig, ein Grundwissen zur Funktionsweise des Gehirns zu haben, um möglichst hirngerechten Unterricht zu gestalten. Hirngerecht ist im Kontext Schule gleich zu setzen mit kindgerecht, entwicklungsgerecht, stufengerecht, sachgerecht, ziel- und methodengerecht (Gasser, 2012).

Abbildung 3: Hirnareale aus Gasser (2012)

Wenn das Organ isoliert betrachtet wird, sind zunächst die beiden Hirnhälften – die Hemisphären – erkennbar. Diese werden durch 200 Millionen Nervenfasern verbunden. Weiter sind die Grosshirnrinde (Neocortex) mit Windungen (Gyrus, Gyri) und Furchen (Sulcus, Sulci) und das Kleinhirn (Cerebellum) sichtbar. Für das Lernen relevante Areale sind: Der Frontalcortex (FC), Parietalcortex (PC), Temporalcortex (TC), das Broca-Areal (B)

für die Sprachartikulation und Grammatik, Wernicke-Areal (W) für das Sprachverständnis und das Cerebellum (C) für die Bewegungssteuerung (Gasser, 2012).

Abbildung 4: Gliederung des Langzeitgedächtnisses angelehnt an Gasser (2012)

Die Grosshirnrinde, in ein implizites (unbewusstes) und explizites (bewusstes) Gedächtnis. Im Impliziten befindet sich das perzeptuelle, priming und prozedurale Gedächtnis. Das perzeptuelle Gedächtnis hilft, Informationen wiederzuerkennen und zu klassifizieren. Die Verarbeitung

eines Reizes wird über das priming Gedächtnis beeinflusst. Das prozedurale Gedächtnis speichert Fertigkeiten/Handlungen. Im Expliziten liegt das semantische (Faktenwissen) und episodische (zeitliche Ereignisse und persönliche Erlebnisse) Gedächtnis (Seel & Hanke, 2010).

Im Neocortex befindet sich der Hippocampus, auch Arbeitsgedächtnis oder Kurzzeitgedächtnis genannt. Er erfüllt folgende Funktionen: Informationen dem Langzeitgedächtnis überführen, alle neuen Reize bewerten (wichtig/unwichtig, bekannt/unbekannt), neues Wissen sortieren/strukturieren und die kurzzeitige Informationsspeicherung. Im Kurzzeitgedächtnis wird zudem ein Inhalt ständig wiederholt, was das Behalten unterstützt. Das bedeutet, je strukturierter, öfter, emotionaler die Information ist, desto eher wird sie im Langzeitgedächtnis behalten. Ein wesentliches Merkmal des Hippocampus ist seine Beschränktheit in Raum und Zeit. Es kann nur eine bestimmte Anzahl Einheiten im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden (Seel & Hanke, 2010).

Die Amygdala ist ebenfalls im Neocortex situiert und verarbeitet Furcht und Angst. Zusammen mit dem Hippocampus, Cingulum, Fornix, Hypothalamus und andere gehört sie

zum Limbischen System. Das Limbische System verarbeitet Affekte, Gefühle und Wünsche, was grösstenteils unbewusst geschieht (Gasser, 2012).

4.2.1 Lernen verändert das Gehirn

Um einen Inhalt zu lernen, werden vom Hirn verschiedene Prozesse eingeleitet. Durch das Lernen verbinden sich aktivierte Neuronen (Zellen) funktionell miteinander. Die Handlungsfähigkeit von den Anschlussstellen zu neuen Zellen (Synapsen) wird gestärkt und erhöht. Es bilden sich mehr Synapsen. Die empfangenden Anschlussstellen (Dendriten-Flächen) werden vergrössert. Die neuronalen Areale erweitern sich durch mehrfaches Üben. Je grösser und vielfältiger die Vernetzungen sind, desto zerstörungs- und störungs-resistenter sind sie. Durch nachhaltiges Lernen werden Neuronen und neuronale Netze intern umgebaut. Auch Gefühle haben Einfluss auf das Lernen. Inhalte, die neutral empfunden werden, kann das Hirn generell weniger gut behalten. Längerfristige Angst wirkt sich hemmend und schädlich auf das Lernen aus (Gasser, 2012).

Nach Gasser (2012) bedarf es vieler Wiederholungen, um nachhaltiges Lernen zu garantieren. Dadurch werden neuronale Verknüpfungen strukturiert und verfestigt. Erst dann wird das Wissen im Langzeitgedächtnis gespeichert und verfügbar gemacht. Nun stellt sich die Frage, warum manche Kinder ihre Vokabeln nach fünfmaligen Wiederholungen beherrschen und andere sie sich auch nach zehn Wiederholungen nur schlecht merken können? Die Antwort liegt in der Vergessenskurve.

4.2.2 Die Vergessenskurve

Abbildung 5: Vergessenskurve nach Ebbinghaus (1885)

Im Jahre 1885 wurde sie vom deutschen Psychologen Hermann Ebbinghaus entdeckt und untersucht. Seine Forschungen ergaben, dass nach dem ersten mühsamen Erlernen das neue Wissen nicht auf Dauer im Gehirn gespeichert ist. Mit beachtlicher Geschwindigkeit «verdunstet» jeder neu eingeprägte Inhalt. Die Behaltensleistung nimmt exponentiell ab. Im Durchschnitt bleibt ca. $\frac{1}{5}$ des Erlernen im Gedächtnis haften.

Menschen, die einen Inhalt nur so lange lernen, bis sie ihn beherrschen, können am

nächsten Tag ungefähr gleichviel wiedergeben, wie andere, die danach noch mehr Wiederholungen durchführen. Überlernen ist also keine Lösung, sondern regelmässiges Wiederholen. Das neu gelernte Wissen wird gemäss dieser Strategie seinem Schicksal überlassen. Wenn etwa die Hälfte dieses Wissens «verdunstet» ist, wird die erste Wiederholung durchgeführt, bis wieder die 100%-ige Beherrschung vorliegt. Diese erste Wiederholung gilt als der Schlüssel zum Behalten. Die Vergessenskurve ist nun flacher, der Zeitraum bis zur nächsten Wiederholung kann verlängert werden (Gasser, 2012).

4.2.3 Zehn Gebote für besseres Behalten

Nach diesem Überblick über die Gedächtnisleistung folgt eine konkrete Umsetzung für den Schulalltag. Um den Kindern das Verständnis des Lerninhaltes zu erleichtern, werden vielfältige didaktische Methoden eingesetzt. Doch wenn es um das Speichern und Abrufen des Wissens geht, sind die SuS oft auf sich alleine gestellt. Um dem entgegenzuwirken, wurden aus dem Wissen über die Organisation des Gedächtnisses einige Gebote von Escher & Messner (2009) für das bessere Behalten und Erinnern abgeleitet:

1. Vorwissen aktivieren

Der Erfolg des Lernens hängt vor allem vom vorhandenen Vorwissen ab. Das Vorwissen soll aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert, abgerufen und in Beziehung mit dem neuen Inhalt gesetzt werden. Somit ist die Chance grösser, ein Problem adäquat zu lösen und den neuen Inhalt in vorhandene Netze zu integrieren.

2. Bildhafte Vorstellung entwickeln

Das Speichern und Abrufen von Informationen geschieht wesentlich rascher, wenn man sie mit inneren Bildern, Erlebnissen, Geschichten oder Episoden unterlegt. Bilder lösen Neugier und Aufmerksamkeit aus und erzeugen zusätzliche Assoziationen. Weil jedes Kind seine inneren Bilder selbst erstellt, sollten nicht nur die Lehrperson, sondern auch die SuS innere Bilder erschaffen.

3. Interferenzen vermeiden

Die Aufmerksamkeit ist ein Auslöser für die Übermittlung der Informationen ins Kurzzeitgedächtnis. Alle zusätzlichen Wahrnehmungen behindern das Speichern der neu gelernten Information. Deshalb sollten Erstinformationen nicht mit Variationen überhäuft werden. Besser ist es, diese zeitlich zu separieren.

4. Gerüst vor Detail

Bevor man in Einzelheiten eines Themas übergeht, sollte ein strukturierter Überblick verschafft werden. Somit wird das Gehirn auf die Wahrnehmung von Einzelinformationen vorbereitet. Ein hilfreiches Beispiel dazu ist das Erstellen eines Mindmaps oder die Erhaltung eines roten Fadens während der Arbeit am Thema.

5. Veranschaulichung vor Begriff

Der schnellere Weg für das Aufnehmen von neuen Informationen führt über das Belegen mit dem eigenen Erleben, mit Geschichten und Episoden. Somit erhält die neue Sachinformation ein episodisches und biografisches Etikett und kann effizienter gespeichert werden. Es werden dadurch bessere und raschere Übergänge ins Langzeitgedächtnis garantiert.

6. Fakten mit Inhalten und Bedeutungen füllen

Das Gedächtnis kann sich leichter an Inhaltreiches und Episodisches erinnern als an Abstraktes. Deswegen sollten abstrakte Zahlen, Begriffe und anderes mit (emotionalen) Inhalten und Bedeutungen, wie beispielsweise Eselsbrücken oder Akronymen gefüllt werden.

7. Neugier überwindet die Abwehr von Unbekanntem

Die Begegnung mit Ungewohntem löst Stress und Abwehrreaktionen aus, die wiederum das Denken und Kombinieren blockieren. Dieser Abwehr kann eine vertraute «Verpackung» von neuem Lernstoff entgegenwirken. Kleine Erfolgserlebnisse, welche zum Beispiel durch Momente des Wiedererkennens entstehen, lösen eine gesteigerte Neugier für das bisher noch Unbekannte aus. Neugierige sind hellwach, aufmerksam und offen für Neues. Dabei werden neuronale Areale aktiv. Neugieriges Lernen hilft in der Regel, eine Sache besser zu verstehen und zu behalten.

8. Wiederholen

Für eine dauerhafte Speicherung bedarf es Wiederholungen in regelmässigen Abständen. Eine erste Wiederholung am Ende der Lektion erweist sich als lohnenswert, weil die wichtigen Informationen nicht gleich verloren gehen (siehe weitere Informationen unter Kapitel 4.2.2 «Die Vergessenskurve»).

9. Pausen einlegen

Das Gehirn braucht Zeit, um am Lernstoff arbeiten zu können. Deshalb dürfen Pausen und der Schlaf nicht unterschätzt werden.

10. Inhalte verknüpfen

Die Verknüpfung von Sachinhalten füllt die Inhalte mit Bedeutungen, vertieft das Verständnis, stärkt das inhaltliche Gerüst des Themas und schafft viele episodische und biografische Etiketten, die das Abrufen erleichtern (Escher & Messner, 2009).

Kinder haben nach Deci & Ryan (1993) neben dem Bedürfnis nach Kompetenz und sozialer Eingebundenheit auch das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmtheit. Das Wohlbefinden der Kinder ist die Grundlage für erfolgreiches, selbstgesteuertes Lernen. Daher ist es wichtig, auf diese Bedürfnisse eingehen zu können. Diese werden im Unterricht durch folgende Prinzipien erreicht: Zielorientierung, Lernen mit allen Sinnen und soziales Lernen. Diese Prinzipien werden im folgenden Kapitel genauer beschrieben.

Zielorientierung

«Menschen gelten dann als motiviert, wenn sie etwas erreichen wollen - wenn sie mit dem Verhalten einen bestimmten Zweck verfolgen» (Deci & Ryan, 1993).

Deci und Ryan (1993) meinen damit, dass Menschen vor allem dann gerne aktiv tätig werden, wenn hinter der Tätigkeit ein Sinn steckt. Die motivierte Handlung richtet sich entweder auf eine befriedigende Erfahrung oder auf ein längerfristiges Handlungsergebnis, das heisst, wenn ein Sachverhalt spannend oder aufregend erscheint oder auf das Bestehen einer Prüfung zielt. Durch das Setzen von Zielen im Unterricht kann ein solches längerfristiges Handlungsergebnis sichtbar gemacht werden.

Wichtig bei der Zielsetzung ist nach Richiger (2006), dass die Ziele spezifisch, messbar, akzeptierbar und realistisch sind. Zudem sollten die Ziele auch immer wieder überprüft werden.

Lernen mit allen Sinnen

Lernen ist nach Roth (2004) ein aktiver Prozess der Bedeutungserzeugung. Dieser Prozess läuft in den Gehirnen der Menschen unterschiedlich ab. Prozesse sind genetisch bedingt und daher wenig veränderbar. Dies bedeutet, dass eine LP einen bestimmten Stoff vielfältig präsentieren soll, um allen Kindern einen Zugang und somit eine gute Lernerfahrung zu bieten. Auch hier geht es also um das Erleben der eigenen Kompetenz.

Der Lerninhalt wird dabei nicht nur über das Gehör und das Bild dargeboten, sondern wenn möglich auch über den Tast-, den Geschmack- oder den Geruchsinn.

Soziales Lernen

Lernen ist nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettaufer Szaday (2015) auch ein sozialer Prozess. Über den Austausch kann das eigene Wissen erweitert oder durch das selber Erklären auch immer wieder auf die Probe gestellt werden. Die Kinder erleben dabei die soziale Eingebundenheit. Das kann in einem geführten Austausch im Kreis geschehen, oder durch die Hilfe anderer Kinder am Platz oder in der Partnerarbeit geschehen.

4.3 Universal Design for Learning UDL

Das Konzept des Universal Design kommt aus den USA. Es ist die Gestaltung von Produkten, Gebäuden und baulicher Infrastruktur, die von allen Menschen weitestgehend ohne Anpassungen oder spezielles Design nutzbar sind (Tue Center for Universal Design, 1997), auch für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Universal Design for Learning (UDL) geht auf die Idee des Universal Design zurück. In einem Projekt am Center for Applied Special Technology (CAST) wurden Lehrbücher für den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung zugänglich gemacht (Meyer, Rose & Gordon, 2014). Meyer, Rose und Gordon erkannten, dass es nicht die Beeinträchtigung der Lernenden war, die eine Teilhabe am Unterricht negativ beeinflusste. Die Barrieren entstanden vielmehr in der Interaktion der Lernenden mit Unterrichtsmaterial und -methoden. Das Ziel des Universal Design for Learning ist es, Barrieren zu identifizieren und auszuräumen, die durch Lernmethoden, Materialien und Curriculum entstehen. Es geht um den Zugang zum Lernen, um die Teilhabe an Lernaktivitäten, Motivation sowie Beiträge der Lernenden einzubeziehen. Die Erkenntnis der Neurowissenschaften, dass das Gehirn über drei Netzwerke verfügt, die für das Lernen relevant sind, wurde im UDL mit einbezogen:

- das Wahrnehmungsnetzwerk, das dem Erkennen von Mustern und Informationen dient
- das strategische Netzwerk, welches die Handlungsstrategien steuert
- das affektive Netzwerk, das die Emotionen und Gefühle beim Lernen steuert

Diese Netzwerke sind individuell unterschiedlich ausgeprägt und tragen zur Diversität der Lernenden bei. Die Lernangebote sollten flexibel gestaltet werden, damit möglichst alle Lernenden erfolgreich daran teilhaben können.

UDL unterstützt die Vielfalt der menschlichen Fähigkeiten und bietet inklusive und partizipative Lernangebote. Diese sollen ohne spezielle Adaptionen umgesetzt werden können. Da jeder Mensch unterschiedliche Darstellungsmaterialien bevorzugt, sollen maximale Zugänglichkeiten von Lernmaterialien für die Lernenden bereitgestellt werden. Motivierendes und selbstbestimmtes Lernen soll im Vordergrund stehen. «Durch die Flexibilisierung der Aufnahme, Verarbeitung und Repräsentation der Lerninhalte und die Optimierung des Lernengagements verfolgt UDL im Unterricht das Ziel, alle Lernenden am gemeinsamen Gegenstand mit einzubeziehen (Werning, 2019)» (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 94). Der Ansatz eines universellen Designs will das Umfeld, zum Beispiel ein Lehrmittel, eine Lernumgebung oder eine Unterrichtsplanung so verändern, dass alle Schülerinnen und Schüler, auch Kinder mit einer Beeinträchtigung, teilhaben können.

Im Planen des Unterrichts nach dem UDL Guidelines (Richtlinien) stehen gemäss Müller Bösch (2021) drei zentrale Fragen:

Steuerung und Wahrnehmung der Sinne

Repräsentation: Wie können Inhalte sachlogisch repräsentiert werden, damit alle Lernenden einen Zugang finden und durch Aneignung zu vertieftem Verstehen gelangen können?

Abbildung 6: UDL: Repräsentation (2021)

Emotions- und Motivationssteuerung

Lernengagement und Lernmotivation: Wie kann das Wecken von Motivation und die Unterstützung von konzentriertem, selbstreguliertem und ausdauerndem Lernen durch vielfältige Angebote bei allen Lernenden initiiert und begleitet werden?

Abbildung 7: UDL: Lernengagement und Lernmotivation (2021)

Organisations-, Lern- und Kommunikationsstrategien

Aktive Lernhandlungen, Steuerung der Verarbeitung und des Ausdrucks: Wie kann die aktive Lernhandlung, die Steuerung der Verarbeitung und des Ausdrucks vielfältig unterstützt werden, damit ein individueller Aufbau und eine Verinnerlichung für alle ermöglicht werden kann (Müller Bösch, 2021).

Abbildung 8: UDL: Aktive Lernhandlungen, Steuerung, Verarbeitung und Ausdruck (2021)

Das Ziel ist klar: Jedes Kind kann lernen und partizipieren (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021). Im inklusiven Unterrichtsalltag geht es darum, wie Lehrpersonen Situationen gestalten und weiterentwickeln. Alle Lernenden sollen unabhängig von ihren motorischen, wahrnehmungsbezogenen, kognitiven oder sozialen Möglichkeiten ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erweitern können (ebd.). Das Kind wird dadurch in seiner Partizipation gestärkt. Mit Hilfe des Universal Design kann mehr Inklusion erreicht werden. Dabei spielt das Lernen am gemeinsamen Gegenstand ebenfalls eine wichtige Rolle. In Kapitel 4.4 wird die Verbindung zwischen UDL und Lernen am gemeinsamen Gegenstand deutlich gemacht.

In der Tabelle werden vier Aspekte von Lernaufgaben in einem universellen Design aufgezeigt.

Tabelle 1: Vier Aspekte von Lernaufgaben in einem universellen Design

Gestalten sie Vielfalt in Bezug auf ...	die Repräsentation	die Verarbeitung und die Darstellung	die Lernmotivation und das Lernengagement
Zugänge schaffen	1. Bieten Sie in Lernaufgaben vielfältige Zugänge (Repräsentation, Handlungsorientierung, Interessebezug) zum gemeinsamen Gegenstand.		
die Erarbeitung	2. Ermöglichen Sie vielfältige Bearbeitungsformen und Formen der Lerndokumentation unter Einbezug von technischen Hilfsmitteln und unterschiedlichen Kooperationsformen.		3. Gestalten Sie vielfältige Gelegenheiten für konzentriertes, ausdauerndes Lernen.
Die Verinnerlichung	4. Bieten Sie vielfältige Hilfen beim Verstehen und ermöglichen sie geplantes und strategisches Vorgehen.		

Müller Bösch & Schaffner Menn (2021)

Anhand von Beispielen werden die vier Aspekte nach Müller Bösch (2021) genauer veranschaulicht:

1. Ermöglicht die Lernaufgabe verschiedene Repräsentationen und Zugänge zum gemeinsamen Gegenstand?

Beispiele: Die Aufgaben werden schriftlich und mündlich besprochen. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt nachgelesen, nachgehört oder nachgeschaut werden. Das Schriftliche ist gross und in einfacher Sprache geschrieben, Hilfsmittel werden bereitgestellt, damit die Aufgabe gelöst werden kann, ...

Werden mit der Lernaufgabe verschiedene Handlungsmöglichkeiten unter Einbezug von Lernmedien und technischer Hilfe gestaltet?

Beispiele: Der Einstieg ist handlungsorientiert. Er wird mit Video aufgenommen. Lösungsbeispiele können von den Schülerinnen und Schülern studiert werden. Die Kinder lernen durch Aktivitäten, ...

Weckt die Lernaufgabe Motivation und Interesse?

Beispiele: Durch Wahlmöglichkeiten und Autonomiespielräume bieten; relevante, authentische und positiv bewertete Aktivitäten fördern; erhöhte Sichtbarkeit und Bedeutsamkeit der Lehr- und Lernziele aufzeigen; der sozialen Bedrohung durch gutes Lernklima entgegenwirken; ...

2. Können verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten genutzt werden, um die Lernaufgabe zu lösen unter Einbezug von Lernmedien und technischen Hilfsmitteln?

Beispiele: Erklärvideos, (Bild-) Glossar mit Schlüsselworten, Wortspeicher Satzanfänge, Lösungsbeispiele; Forscher- und Arbeitsmittel können einbezogen werden; ...

Werden die Lernaufgaben bei der Lerndokumentation und der Lernpräsentation mit unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten gezeigt?

Beispiele: mündlich, schriftlich, Audiodatei, schriftliche Zeichnung, Fotos, Handlung, ...

3. Ist eine vielfältige Kooperation in der Bearbeitung der Lernaufgabe möglich?

Beispiele: Spiele, Partner- und Gruppenarbeit, Kooperative Lernformen, tutorielles Lernen, Helfersysteme, Einzel- und Stillarbeit, ...

Wie werden die Strukturen für das konzentrierte Arbeiten geplant?

Beispiele: Visuelle Orientierungen, Zeitangaben mit «Time-Timer», Handlungsabläufe mit Bildern gestaltet / strukturiert, barrierefreier Arbeitsplatz, Bewegungspausen, ...

Wird der Erfolg im Lösen der Lernaufgabe bei jedem Schüler sichtbar?

Beispiele: Reflektion nach der Stunde, Lerncoaching, Lerntagebuch, Rückmeldungen der Schüler und Lehrpersonen, ...

4. Können die Lernaufgaben vielfältige Lernreflexionen am gemeinsamen Gegenstand zeigen? Sind dabei die Repräsentationsformen unterschiedlich?

Beispiele: Lernaufgaben, die die Reflexion unterstützen, individuelle Lernwege, vielfältige Strategien, regelmässiges Lerncoaching, Gefühlskarten, ...

Ermöglicht die Lernaufgabe Unterstützung bei der Regulierung des eigenen Lernens, dem Aufbau und Transfers von Lernstrategien?

Beispiele: Lernstrategien aufzeigen und thematisieren, durch adaptive Lernunterstützung die Lernenden begleiten, ...

In der Umsetzung des Lernens in einem universellen Design müssen auch Qualitätsstufen der Partizipation berücksichtigt werden. Markowetz hat das 3PModell entwickelt (2016, S. 117 ff., mit Bezug zu Tomasevski, 2004, und Ainscow, 2005, 2007). Anhand dieses Modells können die Stufen im Prozess der Inklusion mit denen der Qualitätsaspekte verbunden werden. Im Folgenden werden die Qualitätsstufen aufgezeigt:

1. Stufe der Präsenz: Zugang, Platzierung und Akzeptanz

Alle Kinder werden an der Volksschule willkommen geheissen, auch solche mit einer Beeinträchtigung. Es wird für alle ein Zugang ermöglicht, um am universellen Design zu arbeiten.

2. Stufe der Partizipation: soziale Teilhabe, Anerkennung

Jedes Kind mit einer Beeinträchtigung gehört egalitär dazu und kann am sozialen Leben teilhaben. Die Schule ist ein Sozial- und Lernraum für alle Kinder. Die Vielfalt wird aktiv gestaltet. Der Qualitätsaspekt «Partizipation» wird regelmässig überprüft und im Team diskutiert. Eine Entwicklung wird stets angestrebt.

3. Stufe der Pädagogik: Kooperatives Lernen am gemeinsamen Gegenstand

In einem inklusiven Setting wird eng mit allen Mitgliedern des multiprofessionellen Teams zusammengearbeitet. Eine inklusive Didaktik wird daraus entwickelt und festgelegt. Jedes der Kinder soll Erfolg erleben können. Die Gestaltung, die Begleitung und ein Coaching von Lernenden in einem universellen Design am gemeinsamen Gegen-

stand werden evaluiert und die Qualitätsaspekte «Zugang für alle», «Partizipation» und «Wirksamkeit» überprüft und diskutiert.

4.4 Lernen am gemeinsamen Gegenstand

Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart werden immer wieder kontroverse Diskussionen über die Frage nach der Bedeutung der Bildung geführt. Auch Wolfgang Klafki beschäftigte sich Anfang des 19. Jahrhunderts mit den Begriffen der «Bildung» und «Allgemeinbildung». Dabei stellte er sich die Frage: «mit welchen Inhalten und Gegenständen sich junge Menschen auseinandersetzen müssen, um zu einem selbstbestimmten und vernunftgeleiteten Leben in Menschlichkeit, in gegenseitiger Anerkennung und Gerechtigkeit, in Freiheit, Glück und Selbsterfüllung zu kommen?» (Klafki 1986: 461). Er kommt zum Schluss, dass einem unmündigen Menschen zur Mündigkeit verholfen werden müsse. Um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, benötigt jedes Kind Bildung. Das geht aus der Bildungstheorie von Klafki (2007) hervor. Seine kritisch-konstruktive Unterrichtsplanung basiert auf sieben Problemfeldern bzw. Fragedimensionen.

- Gegenwartsbedeutung: Welche Bedeutung hat der betreffende Inhalt der Lektion bereits im Leben eines Kindes?
- Zukunftsdimension: Worin liegt die Bedeutung des Inhaltes für die Zukunft der SuS?
- Exemplarische Bedeutung: Unterrichtseinheiten in den allgemeinen Zielsetzungen
- Thematische Struktur: Teillernziele und soziale Lernziele
- Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit
- Zugänglichkeit und Darstellbarkeit
- Lehr-Lern-Prozessstruktur (Terfloth & Bauersfeld, 2015, zitiert nach Klafki, 1986, S.21-22)

Werden diese Problemfelder bzw. Fragedimensionen berücksichtigt, fehlen allerdings die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder einer Klasse. Einer der ersten Pädagogen, der sich mit der Frage der Didaktik in einer integrativen bzw. inklusiven Schule auseinandersetzte, war Feuser. Er fordert einen Unterricht, welcher allen Kindern das Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht. Das darin enthaltene Potenzial zur Kooperation ermöglicht es den Einzelnen, «ein für alle in den verschiedenen Dimensionen ihres Entwicklungsniveaus sinnhaftes und bedeutsames Ziel» (Feuser, 2013, S.5) zu erarbeiten. Jede und jeder Lernende beschäftigen sich mit demselben Inhalt, welchen sie/er

auf ihre/seine eigene Art angeht. Im inklusiven Unterricht soll allen Kindern die Möglichkeit geboten werden, zu partizipieren. Um das möglich zu machen, ist das Konzept «Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand» (Feuser, 2013) wesentlich.

Wenn Kinder gemeinsam lernen, werden im Austausch Informationen in die eigenen kognitiven Strukturen eingearbeitet. Das eigene Wissen und Können werden dadurch erweitert, wenn Problemstellungen kooperativ angegangen werden (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015).

Die Heterogenität in einer Klasse ist gemäss Müller Bösch und Schaffner Menn (2021) gross und wird noch grösser durch die Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Das Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht es, den Unterricht so zu gestalten, dass alle Lernenden profitieren, sich entwickeln und erfolgreich lernen können. Es schafft Voraussetzungen, dass das Vorwissen und Erfahrungen des einzelnen Lernenden in möglichst vielen Situationen des Unterrichtsalltags berücksichtigt werden. Biographische Perspektiven, Motive, Interessen, Bedeutsamkeit, Zugänge und Aneignungsmöglichkeiten bilden die didaktischen Dimensionen und Aufgaben. Sie spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch ist die Frage zu beantworten, was der einzelne Schüler am ausgewählten, bildungsrelevanten Inhalt lernen kann. Jede Person ist etwas Einzigartiges und die Entwicklung erfolgt in eigener Entwicklungslogik. Lehrpersonen können vielen Schülern in ihrem Lernen gerecht werden, wenn sie ihren Unterricht nach allgemeingültigen didaktischen Grundsätzen ausrichten (ebd.).

Die inklusive Didaktik richtet den Blick auf das individuelle Lernen der Schüler: Wer lernt

was, wie, wo und wozu? Das hier vorgestellte Modell von Dietrich (2020) ist eine Orientierungsgrundlage und für das didaktische Handeln gedacht. Jedes Element der Frage «Wer lernt was, wozu, wie, wo, mit wem?» verweist auf spezifische didaktische Aufgaben der einzelnen didaktischen

Abbildung 9: Didaktisches Modell für inklusiven Unterricht (2020)

Dimensionen (Dietrich, 2012). Die Frage hilft, ein systematisches Vorgehen bei der Planung, Gestaltung und Reflexion inklusiven Unterrichts sicherzustellen.

	Didaktische Dimension	Didaktische Aufgaben
Wer?	Lernvoraussetzungen	Lernvoraussetzungen erfassen und klären (individuell und für die Klasse/Gruppe)
Was?	Lerngegenstand	Lerngegenstände auswählen, analysieren und aufbereiten
Wozu?	Bildungsperspektive und Ziele	Ziele im Rahmen der langfristigen Bildungsperspektive bestimmen, individualisieren und im Hinblick auf Lerngelegenheiten im Unterricht konkretisieren
Wie?	Lernunterstützung (Unterrichtsgestaltung)	Schaffen von: <ul style="list-style-type: none"> • passenden Zugängen • Lernermöglichenden methodisch-didaktischen Arrangements • unterstützender Beziehungs- und Interaktionsgestaltung • passenden Lernorten und sozialen Situationen
Wo?		
Mit wem?		

Abbildung 10: Didaktische Dimensionen und Aufgaben (2012)

Inklusiver Unterricht bietet Lerngelegenheiten in Form von Aktivitäten und Aufgaben für alle Schülerinnen und Schüler.

Damit jedes Kind nach seinen Möglichkeiten lernen kann, muss die Entwicklung berücksichtigt werden. Welche Bedeutung hat der Lerninhalt für die Lernende oder den Lernenden? Wie kann sie oder er mit dem Inhalt in Beziehung treten? Wie kann das Erforschte und Erlernte in das eigene Wissenssystem integriert und zu einem eigenen inneren Bild oder zu einer Handlung verdichtet werden? In der Umsetzung von kooperativem Lernen am gemeinsamen Gegenstand (Feuser, 2009, Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014) wird versucht, wenn immer möglich den Bildungsgegenstand allen zugänglich zu machen.

Im Zentrum einer didaktischen Auseinandersetzung steht das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Wenn die Lernenden Kompetenzen aufbauen, ist der Unterricht wirksam. Im didaktischen Dreieck von Reusser und Pauli (2010) wird das Handlungsfeld von Unterricht ersichtlich.

Abbildung 11: Das Didaktische Dreieck (Reusser & Pauli, 2010, erweitert von Müller Bösch & Schaffner Menn)

Nach Müller Bösch und Schaffner Menn (2021) besteht im inklusiven Unterricht die Aufgabe der Lehrpersonen darin, die Lernsituation der Schülerinnen und Schüler genau zu beobachten, um mögliche Barrieren zu erkennen und dementsprechende Massnahmen zu ergreifen. Die dargestellten Dimensionen im didaktischen Dreieck können die Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen systematisieren (ebd.).

In der Planung von Lernaufgaben braucht es eine professionelle Auswahl des Gegenstands und eine persönliche Beziehung der Lehrperson zum Gegenstand. Inklusive Bildung orientiert sich an Problemen, Fragen und Aufgaben, die uns alle angehen. Die Lehrperson nimmt in der kooperativen Zusammenarbeit am gewählten Gegenstand die didaktische Analyse nach Klafki (2007) vor. Damit wird Bildung für alle realisiert. Nach Klafki (2007) haben alle Menschen Anspruch auf Bildung.

Im Lernen am gemeinsamen Gegenstand können folgende Fragen bearbeitet werden:

- Wie können wir mit unserer eigenen Wesensart umgehen?
- Was braucht es, damit unser Zusammenleben hindernisfrei organisiert werden kann, sich niemand benachteiligt fühlt und sich alle einbringen können?
- Wozu brauchen wir die verschiedenen Kompetenzen? Was ist der Bildungsinhalt?
- Welche Regeln müssen für den Mediengebrauch/-missbrauch aufgestellt werden?
- Um in einen Dialog zu treten: Worum geht es bei einer bestimmten Sache, und welche Bedeutung hat sie für die Beteiligten?

Danach geht es darum, fachliche Kernideen zu entwickeln:

- Welches ist der Kerngedanke oder das grundlegende Phänomen des Inhaltes?
- Wie müssen die Inhalte aufgearbeitet werden und welche fachdidaktischen Aspekte können beigezogen werden?
- Wie können die Lernenden motiviert werden, lange und aktiv am Lerngegenstand zu arbeiten und sich mit dem Thema zu befassen?
- Welche Unterstützung brauchen die Schülerinnen und Schüler, um die überfachlichen Kompetenzen in der Lernsituation anzuwenden?
- Wozu wird das gelernt, ausgehend von späteren Lebens- und Lernsituationen und wozu werden sie befähigt? (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021)

4.5 Methodik (Modelle)

Es ist eine grosse Herausforderung, geeignete Methoden für eine heterogene Lerngruppe zu finden. Einerseits soll Langeweile durch immer gleichbleibende Lehrformen verhindert werden und auf der anderen Seite soll auch keine Überforderung durch immer wechselnde Lehrformen entstehen. Es können drei Formen des Unterrichts beschrieben werden (Terfloth & Bauersfeld, 2019): Individualisierter, kooperativer und gemeinsamer Unterricht.

Diese Unterrichtsformen sagen noch nicht aus, in welcher Form gearbeitet wird. Ein handlungsbezogener Unterricht hat das Ziel, dass die Kinder selbst aktiv sein können und die Selbständigkeit und Kooperationsfähigkeit durch die aktive Auseinandersetzung mit Menschen, Sachen und Problemen gefördert wird. Es geht um ganzheitliche, sinnliche Erfahrungen mit der Umwelt. Das Ziel ist es, dass die Kinder durch Handeln ins Denken kommen.

4.5.1 Vier Aspekte handlungsbezogenen Lernens

Gemäss Pitsch und Thümmel (2019) machen vier Aspekte das handlungsbezogene Lernen aus: Ein Produkt herzustellen, eine elementare Tätigkeit zu erlernen, etwas zu gestalten oder ein Problem zu lösen. Je nach Fokus, der gesetzt wird, sind von den Lernenden unterschiedliche Kompetenzen gefordert. Einige vorausgesetzte Kompetenzen könnten zum Beispiel sein, die Sprache zu verstehen und zu sprechen, gegenseitiges Zuhören und Ausredenlassen sowie Symbolfunktionen (Verständnis, dass Piktos und Bilder reale Dinge repräsentieren) sein (HfH Wahlmodul Kochen Ariane Bühler: Handlungsbezogenes Lernen in Fachbereichen, 2020, S. 1-9). Es ist wichtig, die SuS in ihren Lernsituationen in alle vier

Etappen der untenstehenden Darstellung von Pitsch und Thümmel miteinzubeziehen. Auf diese Weise wird von Anfang an gewährleistet, dass ihre Interessen berücksichtigt werden. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Motivation aus. Die Schülerinnen und Schüler können im Gestaltungsprozess miterleben, dass sie aktiven Einfluss nehmen können und dabei selbstwirksam sind.

Abbildung 12: Vier Aspekte handlungsbezogenen Lernens nach Pitsch & Thümmel (2019)

4.6 Sachinhalt zum Thema Körper

Es wird davon ausgegangen, dass ein Mensch sein Leben lang ein sexuelles Wesen ist. Unabhängig davon, ob es sich dabei um einen normalentwickelten Menschen, um ein Kind, einen älteren Menschen oder einen Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung handelt. Im Umgang mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist das übergeordnete Ziel wie bereits erwähnt, dass möglichst viel Selbständigkeit und Teilhabe ermöglicht wird. Oftmals sind Menschen mit einer Beeinträchtigung von ihren Bezugspersonen abhängig. Umso mehr kommen die Vision und die Einstellung zum Tragen, welche die Bezugsperson hat. Menschen entwickeln sich in vielen Gebieten ihr Leben lang und so ist es auch mit der Sexualität. Positive sexuelle Bildung und Aufklärung tragen zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei. Kenntnisse über die eigene Person und die eigene Sexualität, sowie über die damit verbundenen Möglichkeiten und Grenzen, geben Sicherheit und Struktur. Dies alles trägt dazu bei, Autonomie zu fördern, auch wenn diese manchmal sehr begrenzt scheint. Je mehr Sicherheit eine Person im Umgang mit anderen gewinnt, desto besser lernt sie ihre Grenzen und Möglichkeiten kennen. Dies kann dazu beitragen, Unsicherheiten positiv entgegenzuwirken. Darüber hinaus kann die Auseinandersetzung mit Sexualität dazu beitragen, präventiv vor Missbrauch zu schützen (Bosch & Suykerbuyk, 2007).

Für den Menschen ist es faszinierend, den eigenen Körper kennenzulernen und seine Fähigkeiten und Besonderheiten wahrzunehmen. Jede Zelle des Körpers hat ihren Platz und

ihre Funktion, welche einem komplexen System unterliegen. Das reibungslose Ineinandergreifen aller Bestandteile hat in Bezug auf die Gesundheit eine besonders hohe Relevanz. Die Entwicklung eines Bewusstseins für den eigenen Körper und seine Bedürfnisse ist für ein gesundes und fittes Leben unabdingbar. Allerdings ist es nicht nur wichtig, spannendes Hintergrundwissen zum Thema «Körper» zu erwerben, sondern sich auch konkret mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Dazu gehört genaues Betrachten, Beobachten und Spüren/Ertasten des eigenen Körpers. Körpermodelle (Strukturmodelle [Aufbau und Aussehen], Funktionsmodelle [Verdeutlichung von Zusammenhängen], Denkmodelle [Sachverhalte]) und seine Einzelteile können dabei eine gute Unterstützung bieten (Hasler, 2020).

Kinder nehmen ihren Körper jeden Tag in unterschiedlichen Situationen wahr: Wenn der Zahn herausfällt, wenn man sich wehgetan hat, wenn neue Schuhe gekauft werden müssen, weil die alten zu klein geworden sind, usw. Wenn man den Körper von aussen betrachtet, wird ersichtlich, dass jeder menschliche Körper dem gleichen Grundaufbau folgt: Kopf, Hals, Rumpf, zwei Arme und zwei Beine, sowie Finger bzw. Zehen. Dennoch ist jeder Mensch im Aussehen und Aufbau einzigartig und unverwechselbar. Was als «normal» empfunden wird, ist lediglich das, was vertraut ist. Der Vergleich, worin sich alle Menschen äusserlich ähneln und worin sie sich unterscheiden, ist ein Inhalt, der das Bewusstsein eigener Normvorstellungen ausweitet und als spannender Diskussionspunkt dient. Doch der Körper kann auch von innen kennengelernt werden: Was sich im Innern unseres Körpers befindet und dort passiert, ist üblicherweise nicht ersichtlich. Viele Körperteile lassen sich jedoch ertasten, sind hörbar und/oder spürbar. Durch die Körperöffnungen gelangen verschiedene Dinge hinein bzw. hinaus. Die Beschaffenheit wird durch unterschiedliche Prozesse verändert (Hasler, 2020).

Knochen und Muskeln: Sie halten den Körper in Form und bringen ihn voran. Das Skelett ist vergleichbar mit einem Gerüst, welches den Körper aufrecht hält und gleichzeitig die Organe schützt. Ein erwachsener Mensch hat mehr als 200 Knochen, welche ca. 12 Prozent unseres Körpergewichts ausmachen. Der Prozentwert ist deshalb so tief, weil die Knochen im Inneren Hohlräume haben. Im Hohlraum befindet sich das Knochenmark. Es werden vier verschiedene Arten von Knochen unterschieden: Flache Knochen, kurze Knochen, unregelmässige Knochen und Röhrenknochen. Die Knochenrinde (harte Aussenschale) besteht vor-

wiegend aus dem Eiweiss Kollagen und aus Mineralien. Die Rinde ist von einer Knochenhaut umzogen, welche von Blutgefässen und Nervenfasern durchdrungen ist. Das Ende der Knochen ist mit glattem Knorpel verdickt, der einen Knochen vor der Abreibung durch den nächsten, anstossenden schützt. Die Bewegung der Körperteile wird durch das Zusammenspiel der Knochen, Gelenke, Bänder, Sehnen und Muskeln möglich. 400 von insgesamt rund 640 Muskeln sind mit den Knochen verbunden. Jeder Skelettmuskel ist von einer Muskelbinde umhüllt. Die Sehnen verknüpfen die Muskelbinde mit dem Skelett. Der Muskel umfasst Tausende Faserbündel. Ein solches wiederum setzt sich aus länglichen Muskelzellen, den Muskelfasern, zusammen. Eine Muskelfaser enthält viele Myofibrillen, welche letztendlich die Bewegung erzeugen (Wetscher, 2016).

Organe: Viele Kinder kennen die gängigen Organe wie Herz, Lunge, Gehirn und Magen. Aber wie sie aussehen, wo sie sich befinden und was sie für eine Aufgabe verrichten, ist wenigen klar. Jedes der Organe besteht aus spezialisiertem Gewebe, welches für die auszuführende Funktion unerlässlich ist (Hasler, 2020).

Gehirn und Nerven: Das Gehirn lässt uns unsere Umwelt wahrnehmen und erleben, speichert Erinnerungen und Gelerntes und kontrolliert lebenswichtige Funktionen wie die Atmung und die Bewegungssteuerung. Es besteht hauptsächlich aus Fett und Wasser, was zu einer weichen Masse führt, die durch den harten Schädel geschützt wird. Das Gehirn bildet mit dem Rückenmark das zentrale Nervensystem. Von dieser Steuerzentrale unseres Körpers zweigen Milliarden Neuronen ab. Am Beispiel unseres Sehvermögens arbeitet unser Gehirn folgendermassen: Die Augen nehmen eine Information aus dem sichtbaren elektromagnetischen Spektrum auf, die sie in Form von elektrischen Impulsen an die Neuronen weiterleiten. Unser Gehirn nimmt von dort diese elektrischen Informationen auf, setzt sie mit weiteren Informationen zusammen, vergleicht sie mit Erfahrungen und gibt entsprechende Befehle an andere Bereiche des Körpers weiter. Das Rückenmark greift die Impulse der Schmerzsensoren auf und gibt ebenfalls Befehle an den Körper weiter. Der Grund für das Einmischen des Rückenmarks ist die Reaktionsgeschwindigkeit in gefährlichen Situationen. Die Nervenzellen durchlaufen in ihrer verästelten Form unseren ganzen Körper. Über diese verzweigten Fortsätze tauschen sie Informationen aus. Die kürzeren Fortsätze werden Dendriten genannt. Sie nehmen die Impulse von nahegelegenen Zellen

auf und geben sie zum Nervenzellkörper weiter. Nebst den Hirnnerven, Spinalnerven, dem Rückenmark und dem Ischiasnerv gibt es noch viele weitere. Von da aus gibt ein längeres Verbindungsglied, das Axon, die Signale an andere Nervenzellen weiter (Wetscher, 2016).

Magen und Darm: Den Verdauungskanal bilden der Mund, die Speiseröhre, der Magen sowie der Dünn- und Dickdarm. Jedes der Organe hat in Bezug zur aufgenommenen Nahrung eine oder mehrere Aufgaben: Zerkleinern, transportieren, in ihre Bestandteile aufspalten, ins Blut aufnehmen usw. Im Magen wird Salzsäure ausgesondert, welche die Keime abtötet. Da die Schleimhaut des Magens mit einer dicken Schleimschicht geschützt ist, schadet ihm die Säure nicht. Der Dünndarm ist mit kleinen Zotten übersät, aus welchen Mikrovilli (winzige Ausstülpungen) spriessen. Mit Hilfe von Verdauungssäften wird hier die Nahrung aufgespalten und die Bestandteile durch die Zellen ins Blut aufgenommen. Im Dickdarm werden aus dem übrigen Speisebrei durch die Bakterien nützliche Stoffe gewonnen, noch Unverdautes zerlegt, Wasser entzogen, etc. Die roten Blutkörperchen werden auf dem Weg immer weiter ab- und umgebaut. Das färbt die Reste schliesslich braun (Wetscher, 2016).

4.7 Einbezug des LP 21

Im Lehrplan 21 wird der Körper im Fach NMG als Bestandteil des Lernens festgehalten. «Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge tragen» (vgl. LP 21, NMG 1./2. Zyklus). Als Kompetenzen werden sechs Punkte wie folgt aufgelistet:

- Die Schülerinnen und Schüler können sich und andere wahrnehmen und beschreiben.
- Die Schülerinnen und Schüler können Mitverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden übernehmen und können sich vor Gefahren schützen.
- Die Schülerinnen und Schüler können Zusammenhänge von Ernährung und Wohlbefinden erkennen und erläutern.
- Die Schülerinnen und Schüler können den Aufbau des eigenen Körpers beschreiben und Funktionen von ausgewählten Organen erklären.
- Die Schülerinnen und Schüler können Wachstum und Entwicklung des menschlichen Körpers wahrnehmen und verstehen.
- Die Schülerinnen und Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren.

Der Lehrplan 21 ist für die Planung der Bildungsangebote in allen Deutschschweizer Kantonen relevant. Dieser gilt auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Er ist eine verbindliche Orientierung für die obligatorische Schulzeit (drei Zyklen, 11 Schuljahre). Der Lehrplan bietet einen roten Faden für die obligatorischen Schuljahre und gibt immer wieder Anhaltspunkte für Themen, die mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden sollten. In den Vorbereitungen für den Unterricht mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen geht es darum, immer wieder einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, das heisst, den Lehrplan aus der Sicht des Lernenden zu lesen. Die Schülerinnen und Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung bringen Wissen und Kompetenzen mit. Eine konkrete Planung baut auf dem Vorwissen auf.

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, 2014) besagt, dass in den obligatorischen Schulen allen Schülerinnen und Schülern das lebenslange Lernen ermöglicht werden soll, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben finden können.

Die Bildungsziele des Lehrplans 21 (2014) sind wie folgt aufgelistet: «Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen.

Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln.

Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt.»

Die Zielsetzungen, die in der Behindertenrechtskonvention (BRK, 2014) in Artikel 24 beschrieben werden, sind mit den Bildungszielen des Lehrplans 21 zu vergleichen. Eine Zusammenfassung der Hauptpunkte (BRK, 2014) zeigt sich wie folgt:

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Beeinträchtigung auf Bildung, ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit. Sie gewährleisten ein integratives (inklusives) Bildungssystem auf allen Ebenen unter Achtung der Menschenrechte, volle Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Befähigung zur wirklichen Teilhabe an der Gesellschaft.

(2) Menschen mit Beeinträchtigung dürfen nicht ausgeschlossen sein vom unentgeltlichen Grundschulunterricht oder vom Zugang zu weiterführenden Schulen, haben Zugang zu

einem integrativen (inkluisiven) hochwertigen Unterricht und erhalten im allgemeinen Bildungssystem die notwendige Unterstützung. Ziel ist die vollständige Integration in der Gesellschaft.

(3) Für Menschen mit Beeinträchtigung werden geeignete Massnahmen getroffen, die für jeden Einzelnen am besten geeignet sind, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben und die volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Massnahmen, unter anderem

(4) zur Gewährleistung völliger Gleichberechtigung durch geeignete Massnahmen. Die Verwendung ergänzender und alternativer Mittel und Formen und spezieller Materialien und Verfahren der Kommunikation sowie die Schulung und Einstellung von geeigneten Lehr- und Fachkräften, einschliesslich solcher mit Beeinträchtigungen, ist der Schärfung des Bewusstseins von Beeinträchtigungen dienlich.

5) Menschen mit Beeinträchtigung wird ermöglicht, ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit Anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen zu haben.

Nach Hollenweger (2020) entsprechen die Bildungsziele somit den Ansprüchen der Behindertenrechtskonvention, wonach Menschen mit Beeinträchtigung ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen können. Auch muss die Teilhabe an einer freien Gesellschaft ermöglicht werden (UN-BRK, 2006).

In der Anwendung des Aufbaus von Grundlagenkenntnissen mit Vertiefungsmöglichkeiten von Hollenweger und Bühler (2021) geht es wiederholt darum, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen. Sie sollen ein möglichst eigenständiges und selbstverantwortliches Leben führen können. Um eine eigene Identität zu entwickeln, benötigt es Bildung. Sie befähigt zur Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht.

Der Auftrag der Schule ist, auf die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler aufzubauen («Können»), daraus Erfahrungen zu ermöglichen («Wissen») und die Entwicklung von Interesse und Bereitschaft der Lernenden zu fördern («Wollen»). Da Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung nicht alle Aktivitäten des Lehrplanes ausführen können, ist es wichtig, Lerngelegenheiten zu schaffen, die das «Können», «Wissen» und «Wollen» ermöglichen

und die Kompetenzen sowie die Kompetenzstufen an das Lernen der Lernenden mit kognitiver Beeinträchtigung anzupassen. Nach Bühler und Dietrich (2020) stellt sich die Frage «Wer lernt was, wozu, wie, mit wem?». Diese Fragestellung hilft bei der Planung der Aktivitäten im Unterricht (siehe Kapitel 4.4 Lernen am gemeinsamen Gegenstand), damit die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden können.

Das Planen der Lerninhalte nach dem Lehrplan 21 hat auch Konsequenzen für die Diagnostik und die Förderung von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung, wie Hollenweger und Bühler ausführen (2021). Die relevanten diagnostischen Informationen zur Behinderung, zur Möglichkeit einer Beteiligung und Befähigung bilden die Grundlagen für eine befähigungsorientierte Förderung (Bildung). Die Entwicklungsgrenzen der Lernenden sind dabei zu beachten und nicht die Grenzen der Lehrpersonen.

In der folgenden Abbildung werden drei Elemente aufgezeigt, die in den Fach- und Kompetenzbereichen enthalten sind.

Abbildung 13: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung & Kontextualisierung (2019)

Elementarisierung:

Elementarisierung geht immer mit dem Kompetenzbezug des Lehrplans 21 einher. Die Kompetenzen wurden mit Blick in die Zukunft auf das Wesentliche reduziert. «Elementarisierung» bezieht sich auf das «Können», auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lernenden. Wenn der Lernende die Kompetenzbeschreibung noch nicht erreicht hat, wird eine Elementarisierung vorgenommen. Das heißt: Die Kompetenzbeschreibung wird angepasst.

Kontextualisierung:

Bei der Kontextualisierung geht es um das Einbetten von Lerngelegenheiten in einen geeigneten sozialen, thematischen oder räumlichen Kontext. Dieses Zusammenspiel, sogenannt handelndes Lernen, soll genutzt werden, um neue Erfahrungen zu machen und um Fachinhalte zu erleben. Fachinhalte, sowie die Themen des Lehrplans, die an die Vorerfahrungen und das Vorwissen der Lernenden anknüpfen, miteinander verbunden.

Personalisieren:

Die Personalisierung ist die Ausrichtung des Kompetenzaufbaus auf das übergeordnete Bildungsziel oder die Befähigung. Dabei stehen die Schülerin und der Schüler als ein sich entwickelndes Individuum im Zentrum. Die Interessen und Ressourcen der Lernenden spielen eine wichtige Rolle.

Für Hollenweger und Bühler (2019) ist es unerlässlich, insbesondere auch die Befähigungsbereiche für Schülerinnen und Schüler mit kognitiver und komplexer Behinderung zu entwickeln. Sie orientieren sich dabei am Befähigungsansatz («Capability Approach») von Nussbaum und Sen (2004). Die Bezeichnung und Strukturierung der entwickelten Befähigungsbereiche beinhalten die relevanten Kompetenzbereiche aus dem Lehrplan 21 sowie die Lernbereiche der ICF (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 5).

Abbildung 14: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (2019)

In der Planung der Unterrichtseinheiten wird von den Ressourcen eines Kindes ausgegangen. Folgende Fragen von Hollenweger und Bühler können dabei helfen (2021):

«Erlernbar?»

Kann ein Kind aufgrund seiner Behinderung die im Lehrplan vorgesehenen Fähigkeiten und Fertigkeiten («kann»-Formulierungen in den Kompetenzstufen) erlernen?

Anwendbar?»

Kann das Kind seine Fähigkeiten und Fertigkeiten («Können»), sein Wissen und seine Erfahrungen («Wissen») sowie seine Bereitschaften und Interessen («Wollen») in der aktuellen Lernsituation einbringen? Braucht es allfällige Anpassungen an der Lernumgebung oder braucht es Hilfsmittel?

Befähigend?»

Kann das Kind die zu erlernenden Fähigkeiten und Fertigkeiten, das zu erwerbende Wissen respektive die neuen Erfahrungen und die aufzubauenden Bereitschaften zur Erweiterung seiner Handlungsmöglichkeiten (doings) oder Erfahrungsmöglichkeiten (beings) nutzen?»

5 Planungsrelevante Schlüsse aus der Theorie

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Auswertung der Präkonzepterhebung eingegangen. Nachfolgend werden die wichtigsten theoretischen Bezüge für die Planung der Unterrichtsreihe aufgezeigt.

5.1 Zusammenführung von Theorie und Ergebnisse der EK/3. Klasse

Die Zuordnung der Bilder auf dem Körperumriss fiel den Kindern grundsätzlich leicht. Die Körperteile fanden schnell den passenden Platz. Beim Benennen der Körperteile gebrauchten die SuS von sich aus die Begriffe in Schweizerdeutsch. Dies liessen wir zu, um das Bild ihres Vorwissens nicht zu fälschen. Im Anschluss fragten wir auch nach den Begrifflichkeiten in Hochdeutsch, damit die sprachlichen Kenntnisse sichtbar wurden. Die Abbildungen der Knochen wurden grösstenteils willkürlich gelegt. Die Organbilder erwiesen sich für die SuS als zu schwierig, weil sie ikonisch dargestellt waren und die Kinder sie nicht kannten. Die 3. Klasse hat die Organe ins Plakat gezeichnet.

Im Kreisgespräch zu den Gefühlen haben sich alle Kinder zu mindestens einem Bild geäussert. Sie erzählten von ihren Erlebnissen hinsichtlich des gewählten Gefühls und zeigten auf die Körperstelle, in welcher das jeweilige Gefühl zu spüren ist. Während der Erzählung haben die SuS ohne Aufforderung das Gefühl szenisch dargestellt. Auch bei Gefühlen mit feinen Unterschieden, wie beispielsweise Enttäuschung und Traurigkeit, konnten die Kinder von differenzierten Erfahrungen berichten. Dies gelang ihnen auch ohne den Begriff des jeweiligen Gefühls zu kennen.

5.2 Zusammenführung von Theorie und Ergebnisse der Fokuskinder F. und L.

Coronabedingt fehlte Florian während der Präkonzepterhebung.

Leon konnte die Bilder der Körperteile auf dem Umriss richtig zuordnen. Die Knochenbilder verteilte er meist willkürlich. Leon zeichnete von allen Organen nur das Herz und den Magen auf das Plakat, obwohl er im Selbstgespräch mehr benennen konnte.

Leon beteiligte sich aktiv am Gespräch über die Gefühle. Er konnte differenziert Erlebnisse zu den entsprechenden Gefühlsbildern erzählen und kaum damit aufhören. Die Begrifflichkeiten konnte er nicht nennen, stattdessen die Tätigkeit.

Die Annahme, dass für Florian die Aufgabenstellung zu schwierig ist, konnten wir leider nicht überprüfen.

5.3 Bezug zur Theorie

Die Präkonzepterhebung geschah auf der Grundlage des Vorwissens der Kinder. Nach Gasser (2012) waren die Sequenzen hirngerecht aufgebaut, weil sie sprachlich und methodisch dem Entwicklungsstand der Kinder entsprachen. Gemäss Feuser (2013) beschäftigen sich die SuS beim Lernen am gemeinsamen Gegenstand mit demselben Inhalt, welchen sie individuell anwenden können. Dieser war in der Präkonzepterhebung der persönliche Körperumriss. Den SuS war die Menge und Auswahl der Körperteil-, Knochen- und Organbilder, die sie auf ihr Plakat legten, freigestellt. Im Austausch wurden die Informationen in die eigenen kognitiven Strukturen eingearbeitet (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015). Ein Beispiel dazu: Leon teilte der Lehrperson mit, was er in seinen Magen gezeichnet hatte. Dies hörte ein anderes Kind und wurde dadurch inspiriert, den Darm zu zeichnen.

Im inklusiven Unterrichtsalltag geht es darum, wie die Lehrpersonen Situationen gestalten und weiterentwickeln. Alle Lernenden sollen ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erweitern können (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021). Durch das bereitgelegte Material (Stifte, Bilder, Packpapier, ...) wurde eine grundlegend barrierefreie Lernsituation geschaffen. Die Arbeitsplätze wurden durch das Aufkleben des Plakats auf dem Boden klar definiert. Die Kinder wurden während des Arbeitsprozesses genau beobachtet, um mögliche Barrieren zu erkennen und dementsprechende Massnahmen zu ergreifen (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021).

In Hinblick auf die gesamte Unterrichtsreihe sind die oben genannten theoretischen Bezüge ebenfalls bedeutend. Weitere planungsrelevante Schlüsse aus der Theorie für die Durchführung sind im nächsten Abschnitt aufgeführt.

Wie Gasser (2012) beschreibt, werden die Vernetzungen störungs- und zerstörungs-resistenter, wenn sie grösser und vielfältiger sind. Dies geschieht durch viele Wiederholungen und garantiert nachhaltiges Lernen. Die Gebote von Escher & Messner (2009) in Kapitel 4.2.3, welche auf das Wissen der Kinder zurückgreifen, sollen in unserer Unterrichtsreihe berücksichtigt werden: Bildhafte Vorstellungen entwickeln, Interferenzen vermeiden, Gerüst vor Detail, Veranschaulichung vor Begriff, Fakten mit Inhalten und Bedeutungen füllen, durch Neugier die Abwehr von Unbekanntem überwinden, Pausen einlegen, Inhalte verknüpfen. Für die Planung möchten wir den «Lehrplan 21» und die Broschüre

«Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schülern mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» einbeziehen sowie nach Deci & Ryan (1993) die Zielorientierung (siehe Kapitel 4.2.3) durch eine differenzierte Planung, das Lernen mit allen Sinnen und das soziale Lernen einbinden. Bei der Vorbereitung, Gestaltung und Reflexion der Unterrichtsreihe gehen wir mit Hilfe des «Didaktischen Modells für inklusiven Unterricht» von Dietrich (2020) systematisch vor. Dazu gehen wir den Fragen aus Kapitel 4.4 «Wer lernt was? Wie? Wo? Und wozu?» nach. Die Aktivität («was und wie?») wird von Terfloth & Bauersfeld (2019) mit dem handlungsbezogenen Lernen aus dem Kapitel 4.4 erweitert. Das Ziel davon ist, dass die Kinder durch Handeln ins Denken kommen. Die vier Aspekte, die handlungsbezogenes Lernen ausmachen, sind: ein Produkt herstellen (Einträge in der BookCreator-App, Buddybook, Plakat, ...), eine elementare Tätigkeit erlernen (Bewegung, schreiben, sprechen, ...), etwas gestalten (Arbeit am Plakat, ...) und ein Problem lösen (Begrifflichkeiten, Gespräche, ...).

6 Praxisteil II: Die Durchführung

Ausgehend von den Kompetenzen des Lehrplan 21 werden Grobziele für die Lerneinheiten formuliert. Aus diesen leitet die Lehrperson Feinziele auf ihre Klasse bezogen ab. Erst dann werden passende Aufgabenstellungen gesucht. Dabei wird der theoretische Bezugsrahmen zu den unterrichts- sowie planungsrelevanten Schlüssen einbezogen.

6.1 Planungsphase

Das oben beschriebene Vorgehen übernahmen wir für unsere Unterrichtsreihe. Im Zentrum standen die Fokuskinder Florian und Leon, Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung.

Die Durchführung umfasste 12 Lektionen. Das Zeitmanagement und die Selektion der Schwerpunkte, die den Körper behandeln, war eine Herausforderung.

In dieser Unterrichtsreihe wurde die Prämisse angestrebt, «dass innere Differenzierung normal ist (auch wenn die SuS an der gleichen Sache lernen), dass rück- und vorgeifendes Lernen [...] möglich sein muss, dass die Kinder nach ihrem Entwicklungs- und Lernstand und in ihrem Tempo lernen und arbeiten können» (Achermann & Gehrig, 2013, S. 13).

6.1.1 Grobplanung

Der Fachbereich NMG beinhaltet 12 Kompetenzbereiche. Ausgehend von unseren Fokuskindern entschieden wir uns für den Kompetenzbereich 1 «Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen». Für Florians und Leons Entwicklung sind das relevante Aspekte, um ein selbstständiges Leben in unserer Gesellschaft führen zu können. Das Ziel war, dass sich die SuS mit der Welt auseinandersetzen. Sie sollen sich in der Welt orientieren, diese, soweit es geht, verstehen, sie aktiv mitgestalten und in ihr verantwortungsvoll handeln können. Danach wählten wir Kompetenzen aus und suchten Verbindungen zu anderen Fachbereichen, um weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten in diesem Themengebiet zu schulen. So entstand unsere Grobplanung, deren Grundlage die Struktur der Erweiterung der Fachbereiche bildet: Elementarisierung (Kompetenzbezug), Personalisierung (Befähigungsbezug) und Kontextualisierung (Erfahrungsbezug). Ein Teilausschnitt aus dem Fachbereich NMG ist unten angefügt. Das vollständig ausgefüllte Dokument ist auf dem USB-Stick abgelegt («Grobplanung Teil 1 und 2»).

Tabelle 2: Ausschnitt aus der Grobplanung Teil 1

Fachbereich: NMG	Elementarisierung Die Schölnnmen und Schöler können	Personalisierung (nur signifikante Bereiche)	Kontextualisierung
NMG 1: Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen	1.1.a: ... besondere Merkmale von sich erkennen. ... Beröhrungen am eigenen Körper wahrnehmen. 1.1.b: ... von ihren Interessen erzählen. ... Geföhle szenisch darstellen. 1.2.a: ... von schönen/schlechten Erlebnissen erzählen. 1.3.: ... Gerüche, Geschmack und Aussehen von Nahrungsmitteln mit ihren Sinnen erraten. 1.4.: ... Körperteile benennen. ... Funktion von ausgewählten Organen an Beispielen beobachten. 1.5.a: ... ihre Grösse und ihr Gewicht messen/wägen. ... einen persönlichen Vergleich von damals und heute herstellen.	Sich selbst sein und werden Sich und andere anerkennen Sich austauschen und dazugehören Erwerben und nutzen Dranbleiben und bewältigen	Erfahrungsbereiche im Alltag: – Im Schulalltag Freundschaften pflegen – Sich anziehen – Sich im Spiegel betrachten, ihre Mitmenschen betrachten – von sich erzählen (Stärken) Erfahrungen mit strukturierten Zeitabläufen: – Teilhabe an verlässlich und regelmässig wiederholenden Abläufen in der Gruppe (Lektionsablauf) – Wiederkehrende Rituale Erfahrungen mit Lebensweisen: – Erzählungen vom Leben als Baby, Kind und Erwachsener
NMG 4: Phänomene der belebten und unbelebten Natur erforschen und erklären	4.1.c: ... bekannt geben, wann sie frieren oder schwitzen. 4.4.1b: ... Kleidungsstücken dem Wetter entsprechend auswählen.		
NMG 10: Gemeinschaft und Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich engagieren	10.2.a: ... ihren Freund / ihre Freundin nennen.		

Die Zusammenstellung bildet die Basis für unsere Grobplanung. Diese ist auf der Grundlage der Modelle «Gestaltung von Lerngelegenheiten» (DVK, 2019) und «Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts» (Bühler & Dietrich, 2020) entstanden. Die ausführliche Grobplanung befindet sich im Anhang und auf dem USB-Stick («Grobplanung Teil 2»). Sie ist gegliedert nach «Was?» (Aktivität, Thema), «Wo?», «Bezug zum LP 21», «Lektionen», «Material» und «Wozu?». Ein Zusammenzug aus der Grobplanung sieht wie folgt aus:

Tabelle 3: Zusammenzug der Grobplanung Teil 2

Was? (Aktivität, Thema)	Bezug zum LP 21	Lekt	Wozu?
<i>Körperwahrnehmung</i>			
Aussehen (siehe 2. Feinplanung)	NMG 1.1.A / 1.4.A	1-2	- Sich austauschen und dazugehören - Sich und andere anerkennen - Dranbleiben und bewältigen
Sport: Was kann mein Körper? (siehe 3. Feinplanung)	BS 3.A.1.a / 2.A.1 / 1.4.A.	1	- Sich und andere anerkennen - Sich selbst sein und werden - Dran bleiben und bewältigen - Sich austauschen und dazugehören
Was kann mein Körper? (siehe 4. Feinplanung)		2	
<i>Wachstum</i>			
Körper ausmessen (siehe 5. Feinplanung)	NMG 1.5.A MA 3.A.1.a	1-2	- Sich und andere anerkennen - Sich austauschen und dazugehören - Dranbleiben und bewältigen
<i>Das fühle ich</i>			
Ich und meine Gefühle (siehe 6. Feinplanung)	NMG 1.2.A / 1.1.B / 1.2.6	1	- Sich und andere anerkennen - Sich austauschen und dazugehören - Dranbleiben und bewältigen
Mein Körper gehört mir → Bilderbuch		1	
Was kann ich gut?	MU 1.B.1.2 a-d	1	
<i>Sinne</i>			
sehen	NMG 4.1.b / 1.3	1-2	- Sich selbst sein und werden - Sich und andere anerkennen
hören		1-2	- Sich austauschen und dazugehören - Mitbestimmen und gestalten
fühlen		1-2	- Erwerben und nutzen - Dranbleiben und bewältigen
Schmecken/riechen		1	
<i>Knochen, Organe und Muskeln</i>			
Knochen verorten/benennen (siehe 7. Feinplanung)	NMG 1.4 / 1.4.A / 1.4.B / 1.4.C	1	- Sich selbst sein und werden - Sich austauschen und dazugehören - Dranbleiben und bewältigen
Aufgaben und Funktion der Knochen	BG 2.D.1.3a / 2.C.2a / 2.D.1.2 a & b TTG 1.A.1 / 2.A.1a / 2.A.2a	3-4	
Schutz durch die Knochen	NMG 1.4.C / 1.4.a / 1.4.b	1	- Sich selbst sein und werden - Sich austauschen und dazugehören - Erwerben und nutzen - Dranbleiben und bewältigen
Herz / Muskeln / Hirn		1	
Magen/Darm		1	
<i>Wohlbefinden</i>			
Schlafen, essen, trinken	NMG 1.2.A / 1.3 / 1.1.A / 10.2.A / 4.4.1.B / 4.1.C	1	- Sich selbst sein und werden - Sich und andere anerkennen
Bewegung/Hobby		1	- Sich austauschen und dazugehören - Mitbestimmen und mitgestalten
Freundschaften / Familie	BG 2.A.1	1-2	- Erwerben und nutzen

Uns war es ein Anliegen, bewährte Übungen aus den Lehrmitteln «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech» zu übernehmen. Wir bedienten uns aus beiden Lehrmitteln und ordneten sie als Themensammlung in unsere Grobplanung ein. Anhand dieser Grobplanung erhoffen wir uns, dass andere Lehrpersonen von dieser Übersicht profitieren können. Es soll eine Orientierung sein, um den Lernstoff für die jeweilige Klasse und deren SuS besser auswählen zu können.

6.1.2 Feinplanung

Jede Feinplanung untersteht einem Thema (siehe Kapitel 6.1.1, farbige Balken in der Tabelle «Grobplanung 2») und ist meist für eine Doppellektion einsetzbar. Diese lässt sich jedoch auch in Einzellektionen aufteilen. In diesem Kapitel wird der Aufbau der Feinplanungen erläutert und als bildhafte Unterstützung ein leeres Planungsraster abgebildet.

Mit Hilfe der Grobplanung und der darin enthaltenen Ideensammlung wurden die Feinziele

Abbildung 15: Gliederung der Ziele in der Feinplanung

formuliert. Die Feinziele werden einerseits für die Fokuskinder («Elementarisierung») und andererseits die Einschulungsklasse/3. Klasse aufgeführt. Sie bestehen aus fachlichen («Was?») und überfachlichen («Wozu?») Feinzielen. Auch werden Ziele genannt, welche eine Lehrperson für sich verfolgen kann.

Abbildung 16: Gliederung der Gedanken zum didaktischen Modell

Danach folgen mögliche Lernorte und ein Abschnitt «Gedanken zum didaktischen Modell des inklusiven Unterrichts». Darin sind

die wichtigsten Gedanken sowie theoretischen Grundlagen zum Subjekt, dem Unterrichtsarrangement, den Repräsentationsformen und der Welt festgehalten, die sich auf das Lektionsthema beziehen.

Ablauf			
Zeit	Inhalt	Sozialform	Material
	Vereinfachung in blau		
	Einstieg: Heranführen und Interesse wecken		
	Hauptteil: Aktives Lernen		
	Schluss: Lernzielüberprüfung, Reflexion		

Abbildung 17: Gliederung des Unterrichtsablaufs

Zuletzt folgt ein detaillierter Unterrichtsablauf mit Zeitangabe, Inhalt (Einstieg, Hauptteil und Schluss), Sozialform und

Materialaufstellung. Manche Sequenzen innerhalb des Lektionablaufs sind mit einer Vereinfachung (in blauer Schrift) ergänzt.

6.2 Lektionsschwerpunkte

Dieses Kapitel befasst sich mit den zentralen Ereignissen, Beobachtungen und der dazugehörigen Interpretation zu den Lektionen unserer Unterrichtsreihe. Um diese besser zu verstehen, sollen die Feinplanungen zur Hand genommen werden (siehe USB-Stick «Feinplanung 1-7»). Die Evaluation und die hypothetischen Begründungen folgen im Kapitel 7. Bei der ersten Lektion handelt es sich um die Präkonzepterhebung, die in Kapitel 3.3 beschrieben wird. Deshalb wird sie hier nicht nochmals aufgegriffen.

6.2.1 Ereignisse & Beobachtungen «2. Körperwahrnehmung: Aussehen»

Das Herzstück dieser Lektion war das Experimentieren mit Spiegeln, die sich in Form und Vergrößerungsgrad unterscheiden. Die EK und 3. Klasse zeigten viel Freude daran. Die Freude war bei den EK-SuS so gross, dass sie unbedingt alle Posten durchlaufen wollten. Somit hatten sie Mühe, an den einzelnen Posten zu verweilen. Die 1. EK brauchte im Vergleich zur 2. EK mehr Unterstützung in Form von gezielten Fragestellungen und mündlichen Auftragserklärungen. Die 3. Klässler arbeiteten selbstständig. Die Zeit verging für alle Kinder wie im Flug.

Die beiden Fokus Kinder Florian und Leon experimentierten gemeinsam mit Freude an den ersten drei Posten. Sie verweilten lange an den einzelnen Posten, weswegen sie die Lehrperson zur Eile antrieb. Vermutlich deshalb verlor Leon danach die Motivation zum Experimentieren und musste stetig dazu aufgefordert werden. Bei der Bearbeitung der Posten brauchten beide viele Inputs und Fragestellungen seitens der Lehrperson. Um die Jungen wieder zur Arbeit zu animieren, zeigte die Lehrperson anregende Möglichkeiten auf. Florian beobachtete immer wieder Leon und ahmte seine Handlungen nach. Er orientierte sich nur

Abbildung 18: Beispiel von Florians Kritzelei

dann an ihm, wenn Leon's Aktivität im Zusammenhang mit dem Auftrag stand. Das Nachahmen gab Florian während dem Abschreiben der Wörter ins Buddybook auf. Keck lief er zu den Wortkarten und wieder zurück an seinen Platz und schrieb alle Körperteile ab. Allerdings entsprachen seine abgeschriebenen Kritzeleien nicht dem Schriftbild des geforderten Wortes.

Ein weiteres zentrales Ereignis war das gegenseitige Fotografieren der Körperteile, die sie in die BookCreator-App einfügten. Jedes Foto wurde mit einer selbst aufgenommenen Audiodatei hinterlegt.

6.2.2 Ereignisse & Beobachtungen «3. Körperwahrnehmung: Sport»

Diese Lektion wurde nur mit der Einschulungsklasse durchgeführt. Da die Sportlektion mit einem unüblichen Schwerpunkt durchgeführt wurde, reagierten die Kinder sehr unterschiedlich. Die einen machten aus den Balancierübungen einen Wettbewerb. Die anderen nahmen sich für die einzelnen Übungen viel Zeit. Für die grösseren Kinder war es leicht, die Hindernisse zu bewältigen. Ein Kind äusserte immer wieder: «Das isch blöd!» und riss damit ein Mädchen in diese Stimmung mit.

Das Experimentieren, in welcher Art und Weise über die Bank balanciert werden könnte, brachte viele Ideen ein. Die Kinder schauten einander freiwillig zu und probierten die beobachteten Varianten aus. Das Vorzeigen und sich bei einer Übung profilieren zu können löste einen Wettbewerb aus. Jedes wollte der Lehrperson vorzeigen, welche Fortbewegungsart es neu herausgefunden hatte.

6.2.3 Ereignisse & Beobachtungen «4. Körperwahrn.: Was kann mein Körper?»

Die Stationen des Hauptteils hatte die Lehrperson der EK in der Auftragserteilung und im Zeitmanagement geführt vorgegeben. In mehreren Sequenzen des Hauptteils bewältigten die Kinder unterschiedliche Aufgaben, indem immer weitere Körperteile nicht mehr eingesetzt werden durften. Die SuS wandten mit jedem Mal neue Strategien an und waren kreativ in der Lösungsfindung. Allgemein waren die Kinder mit viel Engagement dabei. Sie konnten die Auflösung der Hör-, Seh- und Geruchstests kaum abwarten. Die Rhythmisierung des Unterrichtsverlaufs entsprach dem Bewegungsdrang und der Konzentrationsspanne der Kinder. Während der Auftragserteilung hörten sie aufmerksam zu.

Die Lehrperson hatte zwei Drittklässler in die Lektion mit einbezogen. Die beiden Schüler waren sehr unruhig und konnten sich schlecht auf die gegebenen Aufgaben einlassen. Dies führte dazu, dass die Lehrperson stark von der Gruppenführung absorbiert war und somit den Fokus auf Florian und Leon vernachlässigte. Der Unterrichtsverlauf wurde offen gehalten. Jedes Kind arbeitete für sich an einer Station. Für die Lösung der Aufgaben benötigten sie wiederholt Inputs. Mit der entgegengebrachten Unterstützung der Lehrperson gelang es jedem Schüler, sich in die Aufgaben zu vertiefen.

Am Ende durften die Kinder ihre liebste Station in Partnerarbeit nochmals machen und wurden dabei gefilmt. Die Aufnahmen wurden in die BookCreator-App eingefügt. Diese Partnerarbeit war erfolgreich.

6.2.4 Ereignisse & Beobachtungen <5. Wachstum>

Coronabedingt konnte Florian nicht an dieser Lektion teilnehmen.

Die EK-Kinder massen ihre Körperteile: Hand- und Fusslänge, Körper- und Kopfgrösse und Gewicht. Da sie noch nicht mit einem Messinstrument umgehen konnten und sich ihr Verständnis im Zahlenraum bis zehn bewegt, leitete die Lehrperson viele Sequenzen an und unterstützte. Immer wieder wurde der Vergleich des Körperteils der Kinder zu demjenigen der Lehrperson gemacht. Zum Beispiel hielten die Kinder ihre Hand an die der Lehrperson und erkannten dadurch den Grössenunterschied. Ebenso verglichen sie ihre Grössenangaben untereinander. Immer wieder stand die Frage im Raum: "Ist meine Angabe grösser als deine?". Die 3.-Klässler brachten sich aktiv ins Geschehen ein. Die Partnerarbeit war zusammengesetzt aus jeweils einem Fokuskind und einem Regelkind. Dabei waren die Regelkinder bedacht, dass Leon sich stetig an den Aufgaben beteiligen konnte. Sie übernahmen die Rolle der Lehrperson. Es entstanden viele aktive Lernzeiten.

Im Gespräch wurden die Veränderungen vom Kleinkind zum Erwachsenen diskutiert. Die Inputs fielen in der EK sehr unterschiedlich aus. Ein Mädchen schwankte währenddessen zwischen grosser Beteiligung und Passivität mit der Aussage: «Oh, ist das langweilig!». Durch die Gedankenreise entspannten sich die Drittklässler und konnten sich in die Vergangenheit und Zukunft hineinversetzen.

Anfangs der Lektion war Leon damit beschäftigt, seine Rolle im Kleingruppengefüge zu finden. Er belehrte die anderen Kinder und gab ihnen vor, was sie zu tun hätten. Nach einiger Zeit änderte er sein Verhalten und brachte sich aktiv ins Geschehen ein. Wenn er etwas schriftlich festhalten oder seinen Partner um Hilfe bitten sollte, schaute er stattdessen aus dem Fenster oder sass teilnahmslos da. Das Anfassen der Puppe widerte Leon an und doch war er gleichermassen fasziniert davon. Er zeigte wenig Interesse im Vergleichen der Grössenangaben mit seinen Mitschülerinnen und -schülern. Auf die Gedankenreise konnte er sich einlassen und im anschliessenden Austausch von seiner Erfahrung im Kindergarten und seiner Vorstellung vom Erwachsenenalter berichten.

6.2.5 Ereignisse & Beobachtungen <6. Das fühle ich>

Florian nahm wegen Corona nicht an der Lektion teil.

Die Meinungen der EK-Kinder, ob ein bestimmtes Gefühl angenehm oder unangenehm ist, klappten auseinander. Eine anschliessende Diskussion zeigte, dass die Einschätzungen der Kinder durchaus ihre Berechtigung hatten. Sie berichteten von einer gemachten Erfahrung und beschrieben, wie sich dieses Gefühl im Körper bemerkbar macht. Ein Mädchen brachte die Körperstelle, in der die Gefühlsregung spürbar ist, mit einem anderen Körperteil in Verbindung. Beispielsweise verortete es die Traurigkeit im Herzen und im Kopf. Auf die Frage, was der Kopf mit diesem Gefühl zu tun habe, entgegnete es: "Da denke ich über die Situation, die mich traurig macht, nach". Zwei Drittklässlerinnen diskutierten rege über die Gefühlsbilder und deren Begrifflichkeiten. Ob ein Gefühl angenehm/unangenehm ist, besprachen sie so lange, bis sie sich einig waren. Auch die Verortung des Gefühls wurde unermüdlich diskutiert.

Die szenische Darstellung der Gefühle machte allen Kindern, auch Leon, Spass. Die EK äusserte den Wunsch diese Sequenz in der nächsten Lektion zu wiederholen. Beide Klassen identifizierten sich mit Clara, der Hauptfigur in der Bilderbuchgeschichte. Sie ahmten ihre Gesichtsausdrücke nach. Im Gespräch über das Nein-Sagen deklarierten die 3. Klässler genau, wann ihnen dies schwer- beziehungsweise leichtfällt. Sie drückten klar aus, von wem und an welcher Körperstelle sie berührt werden wollen oder nicht.

Leon erzählte von persönlichen Erlebnissen und konnte diesen das passende Gefühlsbild zuweisen. Das Gefühl zu benennen gelang ihm nicht. Den Diskussionen über angenehme/unangenehme Gefühle schloss er sich an. Aus einer Erzählung zur Wut konnte er sich fast nicht mehr lösen. Immer mehr Feinheiten kamen ihm zur erlebten Situation in den Sinn, die er mitteilen wollte. Die szenischen Darstellungen fügte Leon in seine BookCreator-App ein. Dabei kicherte er immer wieder. Während der Bilderbuchgeschichte versetzte er sich in die Gefühlslage von Clara. Zu einzelnen Bildern drückte er mit der Mimik seine Abneigung aus. Andererseits amüsierte er sich über lustige Gegebenheiten der Geschichte.

6.2.6 Ereignisse & Beobachtungen «7. Knochen, Organe und Muskeln»

Die EK-Kinder staunten darüber, wie viele Knochen, Organe und Muskeln im Körper sind. Mit grossem Interesse folgten sie den Anweisungen der Lehrperson und brachten eigene Überlegungen mit ein. Die Zuordnung der Knochenbilder in das Körperschema gelang ihnen mit Hilfe des Modells, obwohl die Grössenverhältnisse nicht der Realität entsprachen. Die SuS nannten Namen einiger Organe, aber konnten sie aber dem Modell nicht zuordnen.

Ein Mädchen und ein Junge aus der 3. Klasse stiessen zur zweiten Lektion dazu. Das Mädchen wurde für die Schlichtung eines Streits kurzzeitig aus dieser Lektion genommen. Dieser Umstand zog eine Unruhe des Unterrichtsflusses nach sich. Das Zeitmanagement einzuhalten war für die Lehrperson eine Herausforderung. Für die SuS blieb nur noch Zeit, die Knochen in das kleine Körperbild einzugliedern. Die Übungsphase fiel daher aus.

Florian konnte auch an dieser Lektion nicht teilhaben. Leon genoss die erste Lektion alleine mit der Lehrperson. Im Austausch kam sein ganzes Vorwissen zu den Knochen, Organen und Muskeln zum Vorschein. Seinen Redebedarf unterbrach die Lehrperson immer wieder, um neues Wissen einbringen zu können. Seine Begeisterung und Motivation hielten während der ganzen Lektion an. Das Skelett, der Torso und die Muskelbilder faszinierten ihn sehr. Die Zuordnung der Knochenbilder in das Körperschema gelang ihm gut. Die Bein- und Armknochen hatte er allerdings vertauscht.

7 Evaluation und hypothetische Begründungen

Die zentralen Ereignisse und Beobachtungen (siehe Kapitel 6.2 «Lektionsschwerpunkte») werden in diesem Kapitel evaluiert. Die beiden Klassen sind farblich auseinandergehalten. Die daraus gewonnenen Folgerungen sowie allfällige Anpassungen für die Weitergabe an externe Klassen wurden stichwortartig angebracht. Am Ende dieses Kapitels folgen die Lernfortschritte der Unterrichtsreihe, welche mit der Theorie hinterlegt sind.

7.1 Evaluation und Hypothesen von «2. Körperwahrnehmung: Aussehen»

Obwohl den SuS der Einschulungsklasse die Projektarbeit bekannt war, lernten sie den Arbeitspass zum ersten Mal kennen. Es machte ihnen Freude, einen eigenen Pass mit der ganzen Übersicht zu haben und die einzelnen Posten als erledigt zu markieren. Sie waren empört darüber, nicht alle Posten auf dem Plan erledigen zu können. Einige Kinder wollten von der Lehrperson noch erklärt bekommen, was bei den offenen Posten noch zu verrichten gewesen wäre und holten es im Schnelldurchgang noch nach. Das anregende Material sowie das Experimentieren damit waren ausschlaggebend für diesen Eifer und Willen.

Vor dem Beginn der Unterrichtsreihe führte die SHP mit Leon gezielte Gespräche. Darin bereitete sie ihn auf das Aufeinandertreffen mit Florian vor. Sie berichtete ihm, dass Florian ein Junge mit Trisomie 21 sei. Leon wollte ganz genau wissen, was das bedeute, wie Florian aussehe, wie er sich verhalte, wie er spreche, ob Florian ihn verstehen könne, wie er sich bewege und vieles mehr. Aus den gestellten Fragen wurde ersichtlich, dass Leon das bevorstehende Treffen mit einer gewissen Spannung und Unsicherheit erwartete.

Das handelnde Lernen sagte den beiden Fokuskindern zu, weil die Übungen auf ihrer Aneignungsstufe ausgerichtet waren. Sie beobachteten sich gegenseitig in ihren Tätigkeiten und bekamen neue Inputs, welche sie sofort in der Anwendung umsetzten. Die Konzentrationsspanne nahm bei Leon nach drei Posten signifikant ab. Er hatte Mühe, Florian in den Kommunikationssituationen zu verstehen. Zwischendurch äusserte er, dass Florian ja nicht richtig und nur in abgebrochenen Sätzen sprechen könne. Das nerve ihn. Sein ganzes Auftreten wirkte gestresst. Die LP ging aus diesem Grund auf ihn ein und zog die Pause vor. Nach dieser Unterbrechung hatte Leon Mühe, den Fokus auf die Übungen zu richten. Er schweifte gedanklich vom Thema ab, schaute in die Ferne und liess sich von der Reizüberflutung ergreifen. Die neue Situation und der Umgang mit Florian ermüdeten ihn

sehr. Florian liess sich nicht aus der Fassung bringen und beteiligte sich auch in der darauffolgenden Lektion am Unterrichtsgeschehen. Rückblickend würde die Lehrperson den beiden Schülern mehr Zeit verschaffen, sich etwas besser kennen zu lernen. Die erste Übung (sich in verschiedenen Spiegeln anschauen) wäre dafür prädestiniert. Wegen der Auffassungskapazität der Jungen hätte die Menge der Posten reduziert und die Bearbeitungsdauer höher sein sollen.

Im zweiten Teil der Lektion mussten die SuS die Körperteile in ihrem Buddybook beschriften. Leon suchte zahlreiche Ausreden, um nicht schreiben zu müssen. Er hat Mühe mit der Feinmotorik und das Schreiben ist für ihn ein Kraftakt. Seine Ausweichstrategie erweckte bei der LP den Anschein, dass er sein "Nicht-schreiben-können" vertuschen möchte. Florian arbeitete währenddessen unaufhörlich an seinem Buddybook. Seine Beschriftungen der Körperteile waren in Kritzelschrift (siehe Beispiel Abbildung 18) notiert. Die beiden Kinder nahmen während dieser Arbeit keinen Kontakt zueinander auf. Die Arbeitseinstellung von Florian ermöglichte es Leo, sein Verhalten zu ändern und seine Emotionen zu regulieren.

Im dritten Teil fotografierten die Lernenden die Körperteile des anderen und fügten sie in die App ein. Florian kannte diese App aus anderen Lektionen und konnte Leon zeigen, wie sie zu bedienen ist. Da die Handlungen mit der Sprache unterstützt wurden, war die Verständigung zwischen den beiden wieder möglich. Leon konnte in dieser Sequenz erneut Kontakt zu Florian aufnehmen. Leon hat eine Vorstellung seiner Selbstkompetenz und kennt einige seiner Fähigkeiten. In letzter Zeit versucht er, seine Schwächen zu vertuschen, in Form von Vermeidung: Er spricht viel, packt all sein Wissen aus und erzählt davon. Beide Kinder profitierten davon, mit einem Partner zu arbeiten, der mit ähnlichen Lernschwierigkeiten zu kämpfen hat. So konnten sie sich als fähig und erfolgreich erleben. Auch wenn Leon in dieser Lektion herausgefordert wurde, gelang es ihm, seine gewohnten Muster abzulegen und so zu sein, wie er ist.

Folgerungen und/oder Anpassungen:

- Transparente Kommunikation über den Lektionsablauf gibt Sicherheit
- Barrieren aus dem Weg räumen unterstützt die Lernbereitschaft
- Sich als LP die Freiheit nehmen, Zeitfenster für die Bedürfnisse der SuS zu zulassen
- Experimente fördern den Eifer, den Willen und die Motivation

- Untypisches Handlungsmaterial weckt die Neugier
- BookCreator-App ermöglicht den SuS, sich an die Lerneinheiten zu erinnern
- Handelndes Lernen erhöht die Konzentrationsdauer
- Der Postenpass gibt Orientierung

7.2 Evaluation und Hypothesen von «3. Körperwahrnehmung: Sport»

Die Einschulungsklasse ist sich eine rhythmisierte Sportlektion gewohnt. Die Spiele beinhalten häufig einen Wettbewerbscharakter. Über Langbänke zu balancieren entsprach dem nicht und führte dazu, dass sich eine Schülerin nicht darauf einlassen konnte. Demselben Kind gelang auch die Bewältigung der Hindernisse nicht. Eine Begründung dafür liegt im schulischen Selbstkonzept. Wenn dieses Mädchen sich einredet, es könne nicht gut balancieren, beeinflusst dieses Selbstbild seine Handlung. Sein misslungenes Balancieren über die Bank bestätigt es wiederum in seinem Selbstkonzept, es besäße die Fähigkeiten dieser Handlung nicht. Diese Überforderung tat es über seine Aussage "Das isch blöd!" kund. Um dieses Schema zu durchbrechen, hätte es sich als erfolgreich erleben sollen. Konkret hätte es mit einem anderen Kind eine separate Langbank mit weniger und niedrigeren Hindernissen überqueren können. Um sein Mitspracherecht einzubeziehen und seine Selbsteinschätzung zu fördern, müsste es die Hindernisse selbst wählen können.

Die offene Aufgabenstellung «Die Langbank in einer eigenen Gangart zu überschreiten» entsprach den SuS sehr. Sie bestimmten mit, liessen ihrer Kreativität und ihrem Bewegungsdrang freien Lauf und wurden ihrer Fähigkeit und ihrem Tempo gerecht. Es entstand eine Atmosphäre, in der die Kinder voneinander profitierten, lernten und sich selbst als wirksam erlebten.

Folgerungen und/oder Anpassungen:

- Schwierigkeitsgrad mit einfachster Variante beginnen und darauf aufbauen
- Verschiedene Schwierigkeitsstufen ermöglichen Individualisierung
- Offene Aufgabenstellungen fördern die Kreativität
- Offene Lernorte (z. B. Turnhalle) fordern grössere Präsenz der Lehrperson

7.3 Evaluation und Hypothesen von «4. Körperwahrn.: Was kann mein Körper?»

Anstelle von Stationen, welche die SuS in Einzel- oder Partnerarbeit hätten durchlaufen können, leitete die Lehrperson die jeweilige Station sowie den Wechsel zur nächsten an.

Der Grund dafür war, dass die 1. EK die Lesekompetenz noch nicht erworben hatte und die SuS sich nur eine begrenzte Anzahl an Informationen merken konnten. Der Lehrperson stand die qualitative Ausführung der Aufgaben an den Stationen im Zentrum. Das erwies sich als geeignete Variante, da die Klassenführung einfacher garantiert war und die Kinder ausdauernd an den Übungen blieben. Diese Form ermöglichte zudem das Beobachten und Wahrnehmen der Lösungsvarianten der SuS und eine gezielte Unterstützung.

Die beiden Drittklässler brachten eine Unruhe in die Lektion hinein. Es entstand eine besondere Dynamik zwischen ihnen, die einen gewissen Konkurrenzkampf auslöste. Die SHP führt dieses Verhalten darauf zurück, dass die SuS in der neuen Gruppenzusammensetzung ihre Rolle finden mussten. Aus diesem Grund entschloss sie sich, die SuS alleine an den Posten arbeiten zu lassen. Das wiederum führte dazu, dass die Kinder viel Unterstützung brauchten. Es verlangte grosse Präsenz der SHP über die Dauer beider Lektionen. Die Fokus Kinder mussten selbständig arbeiten und verstanden die Aufgabenstellungen nicht immer gleich gut. Im Rückblick wäre es besser gewesen, die SuS in Zweiergruppen arbeiten zu lassen, ein Fokuskind mit einem Drittklässler oder beide Lektionen mit allen Lernenden angeleitet durchzuführen. Das Lernen durch Beobachten (Peer-to-Peer Learning) hätte dann besser stattfinden können.

Folgerungen und/oder Anpassungen:

- Komplexe Aufgabenstellungen benötigen mehr Begleitung
- Gruppenbildung im Peer-to-Peer Learning ist erfolgsentscheidend
- Zurückhaltung gegenüber unkonventionellen Ideen abfangen
- Weniger ist mehr
- Aufgabenstellungen auf die Kinder abstimmen und dabei flexibel bleiben

7.4 Evaluation und Hypothesen von «5. Wachstum»

Es entspricht dem Lernstand der EK-Kinder, den Zahlenraum über dem ersten Zehner noch nicht zu verstehen. Somit ist nachvollziehbar, dass ihnen die Angaben zu ihrer Grösse, ihrem Gewicht usw. nichts eröffnen. Auffällig war jedoch, welche Wichtigkeit die SuS dem Vergleich mit ihren Peers beimassen. Ihr soziales Selbstkonzept, also die Einschätzung der Beziehung zu Gleichaltrigen, gab ihnen eine Rückmeldung zur eigenen Rolle in diesem Gefüge (Jenni, 2021). Die Gedankenreise half, sich in die Kindergartenzeit oder ins hypo-

thetische Erwachsenenalter zu versetzen. Somit gelang ihnen das Partizipieren im anschließenden Gespräch. Ihre Beiträge waren aufgrund ihrer Denkentwicklung unterschiedlich ausgeklügelt. Während die meisten SuS nur schulische Leistungen aus ihrer jetzigen Lebenswelt mit der damaligen verglichen, sprach ein Mädchen von veränderten Selbst- und Sozialkompetenzen. Ihre Aussage «Das isch langwilig» scheint aus einer Unterforderung entstanden zu sein. Die Ausführungen der anderen Kinder waren für dieses Mädchen vermutlich zu unbedeutend.

Die Kleingruppen waren in dieser Lektion wieder neu zusammengesetzt. Da Florian wieder fehlte, kannten sich alle SuS und brauchten keine allzu lange Findungszeit. Leon platzierte sich alleine auf einer Bank, obwohl ein Kind dabei war, mit dem er sich jeweils in der Freizeit trifft. Die drei SuS der dritten Klasse waren intensiv in die Aufgaben vertieft. Sie äusserten sich häufig positiv zum handelnden Lernen. Die Zusammenarbeit mit Leon gelang allen gut. Sie führten ihn immer wieder mit viel Feingefühl in die Aufgabe ein und gaben Hilfestellungen, sodass er keine Gelegenheit zum Ausweichen bekam.

Anfangs der Lektion belehrte Leon die anderen, was sie zu tun hätten und wie unsere Lektion ablaufen würde. Dann rutschte er in eine eher passive Rolle. Auch hier vermutet die SHP, dass sich Leon seiner besonderen Rolle bewusst ist, sich aber darin nicht sicher fühlt. Sein Selbstvertrauen beeinflusst seine Handlungen und letztendlich seine Fähigkeiten. Vermehrt war zu beobachten, wie sich Leon aus Selbstzweifel dem Unterrichtsgeschehen entzog. Im Allgemeinen war er konzentriert mit den Aufgaben beschäftigt. Der SHP fiel auf, dass seine Aktivitätsspanne in der Kleingruppe weiter reichte als im Klassenverband.

Die Familienstruktur, in der Leon aufwächst, ist traditionell. In seinen Äusserungen kommt das Tätigkeitsfeld der Frau bzw. des Mannes mehrmals zum Tragen. So geriet Leon während der Lektion in einen Konflikt mit sich selbst, als er sich mit der Puppe und ihrer Grösse auseinandersetzen sollte. Da diese seiner Meinung nach ein Mädchenspielzeug ist, fiel es ihm schwer, die Aufgabe anzupacken. Dennoch zeigte er eine grosse Faszination. Für die Gedankenreise konnte sich Leon ganz entspannen. Er folgte den Erzählungen der SHP und brachte während ihren Ausführungen spontane Kommentare an. Am Schluss äusserte er sich dazu, was er im Kindergarten erlebt hatte und was ihm damals gefiel. Auch genierte er sich nicht, von schwierigen Gegebenheiten zu erzählen. Seine Wünsche, die er als

erwachsener Mann ausleben möchte, formulierte er verständlich. Die SHP vermutet, dass es für Florian nicht möglich gewesen wäre, sich in die Vergangenheit oder Zukunft zu versetzen.

Folgerungen und/oder Anpassungen:

- Entwicklungs- und Lernstand der SuS in die Vorbereitung einbeziehen
- Ideen der SuS einbeziehen (Körpergrösse mit Schnur vergleichen)
- Repräsentationsformen (Schnurlänge, Gewichte, ...) einbeziehen
- Selbstvertrauen beeinflusst die Lernbereitschaft
- Den Kindern Zeit geben, um auf neues Lernmaterial einzugehen
- Gespräche über ein vorzustellendes Ereignis ist für viele Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung nicht möglich (Kognitiven Entwicklungsstand prüfen)

7.5 Evaluation und Hypothesen von «6. Das fühle ich»

In der Diskussion über unangenehme/angenehme Gefühle stellte sich heraus, dass die Kinder unterschiedliche Perspektiven einnahmen. Ein Kind beschrieb das Empfinden des gewählten Gefühls im Körper, wobei Freude als quirliges, also unangenehmes Gefühl eingeordnet wurde. Ein anderes Kind dachte während der Klassifizierung der Empfindungen an die Ursache eines Gefühls. Ein weiteres dachte an die Konsequenz eines Gefühls und teilte willkürlich zu. Einerseits zeigt diese Sequenz die verschiedenen Denkansätze und die Wichtigkeit der präzisen Auftragserteilung auf. Andererseits gab sie auch Aufschluss darüber, in welcher Aneignungsmöglichkeit (konkret-vorstellend) sich die Kinder befinden und welche reflexiven Fähigkeiten sie bereits erworben haben.

Die Freude am szenischen Darstellen stimmt mit der kognitiven Entwicklung der Kinder überein. Das war auch in Bezug auf Clara, die Bilderbuchfigur ersichtlich. Durch das Nachahmen wird ihre Lebenswelt einbezogen und sie können in Rollen schlüpfen, um dadurch eine innere Vorstellung der Handlung entstehen zu lassen (Jenni, 2021).

In dieser Lektion war die Beteiligung der Drittklässler sehr ausgeprägt. Die beiden Mädchen mischten mit ihren Beiträgen positiv mit. Es entstanden interessante Diskussionen, wie die Gefühle benannt werden sollen, wo sie zu spüren und ob sie angenehm oder unangenehm seien. Leon wurde dadurch in seinen Überlegungen inspiriert. Die Zusammenarbeit war respektvoll. Jedes Kind tolerierte die Ansichten und Meinungen des anderen, obwohl dies

im Klassengefüge wiederholt zu Aufruhr und unter den Mädchen zu Konflikten führte. Von Anfang an baute sich eine vertraute Atmosphäre auf, in der sich alle Beteiligten wohl fühlten. Die Gefühlsbilder wurden von der SHP gut gewählt. Alle SuS identifizierten sich mit mindestens einer Abbildung. Die Geschichte verfolgten sie interessiert. Das Thema scheint für diese Altersstufe aktuell zu sein.

Leon verharrte lange bei einer Angelegenheit mit seiner Grossmutter, die er vor nicht allzu langer Zeit erlebte. Seine Sensibilität ist sehr ausgeprägt und das Berichten half ihm bei der Verarbeitung des Geschehens. Wie Leon seine Gefühle wahrnehmen und spüren konnte, erstaunte die SHP. Er versteht es, einen Gesichtsausdruck zu deuten und dazu ein Erlebnis zu erzählen. Dabei fielen seine präzisen Einzelheiten auf, wo und wie er die Gefühle an seinem Körper spürt. Er hat die Fähigkeit der emotionalen Perspektivenübernahme und zeigt Empathie. Im Lauschen der Geschichte zeigte Leon eine prosoziale Verhaltensweise. Er konnte sich mit der Leitfigur Clara identifizieren und tat dies mit seiner Mimik und Gestik kund. Leon spürt seine eigenen Grenzen und kann sie verbal klar ausdrücken. Wenn er Angst hat oder sich unsicher fühlt, formuliert er dies deutlich. Er konnte auch klar benennen, wo sich am eigenen Körper die privaten Zonen befinden. Er beteiligte sich während der ganzen Lektion und war bis zum Schluss konzentriert mit dabei.

Folgerungen und/oder Anpassungen:

- Geschichten helfen den SuS, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen
- Rollenspiele ermöglichen den Zugang zu erfahrbaren Lerninhalten
- Eine vertrauensvolle Beziehung und ein geschützter Rahmen schaffen Barrieren ab

7.6 Evaluation und Hypothesen von «7. Knochen, Organe und Muskeln»

Die Einschulungsklasse hatte ziemlich bald verstanden, dass die weichen Körperstellen nicht Knochen sein können. In dieser Körperwahrnehmungsübung begriffen die Kinder, dass die harten Stellen im Körper Knochen sind. Die Modelle und Bilder unterstützten und festigten ihr neu erworbenes Wissen visuell. Verwirrt hatte die Kinder, dass die Abbildungen nicht im richtigen Grössenverhältnis zum Körperschema kopiert waren. Die Unterschiede des Bein- und Armknochens oder Unter-/Oberschenkelknochens sind nur bei genauem Betrachten und Vergleichen ersichtlich. Es wäre hilfreich gewesen, wenn die Kopie der Knochenbilder der realen Grösse entsprochen hätte. Somit hätten sie das Bild an die entsprechende Körperstelle halten können. Die Zuordnung wäre dadurch besser und

selbstständiger gelungen. Interessant war, dass die Kinder die Namen einiger Organe wie Magen, Herz, Gehirn wussten, aber ihr Aussehen nicht kannten. Als die Lehrperson das Herzmodell zur Hand nahm und die Frage stellte, um welches Organ es sich denn handle, hatten die SuS keine Antwort. Erst als die Lernenden im Torso sahen, wo es sich im Körper befindet, erlebten sie einen Aha-Moment. Vermutlich war ihnen das Herz zuvor nur als Symbol «♥» geläufig.

Die Evaluation der 3. Klässler fällt in dieser Ausführung weg, da es an intensiver Auseinandersetzung mit den Lektionsschwerpunkten mangelte. In der letzten Sequenz startete die SHP mit Leon alleine. Dabei fiel auf, dass er lernbereit war und all sein Wissen mitteilte. Zu zeigen, was er alles kann und weiss, stärkt Leons Selbstbewusstsein und motiviert ihn, Fortschritte zu machen. Die SHP musste in diesen Situationen abwägen, wann sie seinen Redefluss unterbrechen und neue Informationen einbringen und wann sie ihm freien Lauf gewähren wollte, sein Wissen zu präsentieren. Die Frage kommt hier auf, ob es sich dabei um eine Vermeidung der Herausforderung anzugehen handelt oder tatsächlich dem Zeigewollen seiner Fähigkeiten. Beim Dazukommen der beiden 3. Klässler liess sich Leon nicht sonderlich von seinem Arbeitsfluss abbringen. Die verbale Partizipation nahm jedoch spürbar ab.

Folgerungen und/oder Anpassungen:

- Bezug zum eigenen Körper bezieht unmittelbar die Lebenswelt der Kinder mit ein
- Das Vorwissen bildet die Grundlage für den Aufbau des Lernens
- Die Grössenverhältnisse der Knochen, Organe zum Körperschema müssen stimmen

7.7 Lernfortschritt der Unterrichtsreihe

Durch das Plakat der Präkonzepterhebung und der BookCreator-Einträge, an welchen während der Unterrichtsreihe immer wieder gearbeitet wurde, ist visuell ersichtlich, welche Schwerpunkte behandelt wurden. Wenn nun die Kinder an einem leeren Körperumriss ihr erworbenes Wissen anbringen können, ist für die Lehrpersonen erkenntlich, welche Schwerpunkte verstanden und nachhaltig gelernt wurden. Die Aufgabenstellung der Präkonzepterhebung wurde am Ende der Unterrichtsreihe nochmals vollzogen. Anhand der Ergebnisse wird den verschiedenen Lernstrategien, Aneignungsmöglichkeiten und

Unterrichtsarrangements nachgegangen. Die wichtigsten Erkenntnisse der Auswertungen fließen in die Überarbeitung der Unterrichtsreihe ein und sind die folgenden:

Die Knochenbilder wurden bei der zweiten Durchführung nicht mehr willkürlich gelegt. Die Kinder konnten die meisten davon auf dem Plakat korrekt verorten. Die symbolische Darstellung der Organe vermochten die Kinder mit der ikonischen Abbildung in Verbindung zu bringen, zu benennen und an die richtige Stelle im Körperumriss zu platzieren. Über die Gefühle konnten die Kinder differenzierter sprechen und mehr Gefühlsbegriffe zuordnen. Auf die ganze Unterrichtsreihe gesehen erfuhren die Kinder, wie bedeutungsvoll jeder Körperteil für Alltagsaktivitäten ist. In Bezug auf die Gefühle lernten die SuS, wie individuell Situationen interpretiert und empfunden werden. Das Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand war für die Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung motivationsfördernd: Sie konnten mit anderen Mitschülerinnen und -schülern am Unterrichtsgeschehen teilnehmen, am und mit demselben Material arbeiten. Die Konzentrationsdauer konnte dadurch erheblich gesteigert werden. Die Regelschülerinnen und -schüler genossen den handlungsbezogenen Unterricht.

8 Praxisteil III: Die Durchführung mit externen Klassen

Basierend auf dem Feedback der SuS und aufgrund unserer Beobachtungen nahmen wir an der Unterrichtsreihe noch Anpassungen vor. Die verbesserte Variante wurde zusammen mit dem Material zwei externen Lehrpersonen zur Erprobung mit ihren Klassen weitergegeben.

Eine Lehrperson arbeitet an einer Kindergarten- und Unterstufe mit integrativer Schulform, die andere an einer Heilpädagogischen Sonderschule und führt eine Mittelstufe mit Kindern zwischen 10-15 Jahren. Beiden Lehrpersonen wurde freigestellt, in welcher Intensität, über welche Dauer und ob mit oder ohne Einhaltung unserer Vorschläge sie das Lehrpaket umsetzen. Beide entschieden sich, Sequenzen aus der Unterrichtsreihe für ihre Klasse zu selektieren und zu einem eigenen Unterrichtsablauf zusammenzuführen. Ihre Rückmeldungen zur Vorbereitung und Durchführung halten wir in diesem Kapitel zusammenfassend und kommentarlos fest.

8.1 Ausschnitt aus der Durchführung an der Sonderschule

Die Klassenlehrperson der Mittelstufe setzte je zwei Mal eine Doppellektion aus der Unterrichtsreihe um. Es nahmen vier Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung daran teil:

Om. hat Schwierigkeiten mit der Sprache und eine motorische Beeinträchtigung an seiner rechten Hand. Ji. spricht fließend Schweizerdeutsch. Ihr Kurzzeitgedächtnis ist beeinträchtigt. Su. hat eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Ar. eine Impulskontrollstörung sowie eine Autismus-Spektrums-Störung (ASS). Alle vier Kinder befinden sich in der konkret-gegenständlichen und konkret-vorstellenden Aneignungsmöglichkeit (LN 2a).

Für das Lied «Kopf und Schulter, Knie und Fuss» sassen die Kinder im Kreis auf ihren Stühlen. Bevor sie das Lied kennenlernten, hatte die Lehrperson nur den Bewegungsablauf des ersten Abschnitts vorgezeigt. Die Kinder machten ihn mehrere Male nach. Der Text dazu wurde ohne Melodie nachgesprochen. Danach folgte im gleichen Prinzip der zweite Liedabschnitt mit den neuen Bewegungsabläufen. Zuletzt wurden sowohl die Bewegungen als auch der Text mit der Melodie verknüpft. Die Geschwindigkeit und die Menge an Wiederholungen passten sich dem Bedarf der Kinder an.

Der Körperumriss von Su. wurde von der Lehrperson auf ein Plakat übertragen. Die anderen Schülerinnen und Schüler schauten dabei zu. Nachher nannte die Lehrperson ein Körperteil und die SuS zeigten auf die betroffene Stelle an sich selbst und auf dem Plakat. Differenziert wurde diese Übung mit einer präziseren Anweisung, wie z.B. «Zeige auf *deine linke* Hand» oder «Zeige auf die *rechte* Hand *auf dem Plakat*».

Die Klasse stand im Kreis. Die Lehrperson berührte dem links-stehenden Schüler die Schulter, diese wurde vom Kind in Bewegung gesetzt. Dann berührte dieses Kind eine neue Körperstelle bei der nächsten Person. In dieser Art wurde die Aufgabe weitergeführt. Die Lehrperson erschwerte die Übung, indem nur die berührte Stelle bewegt und zusätzlich benannt werden musste. Die entsprechenden Artikel forderte die Lehrperson individuell, je nach Sprachentwicklungsstand, ein.

Die Lehrperson stellte den SuS mündliche Rätsel zu den Körperstellen. Die SuS nannten die Lösung. Eine Woche später wurden die Rätsel wieder aufgenommen, indem die SuS sie selbst lasen und die Antwort auf das Arbeitsblatt schrieben. Die Kinder, welche sich im

Leselern- und Schreibernprozess befanden, druckten die notierten Körperteile mit Buchstabenstempeln und fuhren den Stempeldrucken nach.

Auf dem Feedbackbogen beantworteten die SuS die Frage, ob es Spass gemacht habe. Bei allen vier Kindern fiel die Rückmeldung positiv aus.

8.2 Ausschnitt aus der Durchführung an der Regelschule mit Sonderschulsetting

Material:

Die schriftlichen Vorbereitungen, Grob- und Feinplanung, sind strukturiert und klar aufgebaut. Die Lektionen können sogleich durchgeführt werden. Die Materialkisten sind von grossem Wert, da alles bereit liegt und die Lektionen sogleich gestartet werden können.

Vorstellung des Berufes der Heilpädagogin in einer dritten Regelschulklasse:

Dazu wurden von der LP Posten ausgewählt, an denen die Kinder praktisch arbeiteten und an ihrem eigenen Körper forschen konnten. Beim ersten Posten «Wahrnehmung» ging es um das Aufstehen mit angezogenem Rückenpanzer, das Schreiben mit den Handschuhen und das Aufheben von Bechern, ohne die Hände zu gebrauchen. Beim zweiten Posten experimentierten die Kinder mit den Spiegeln. Dabei bearbeiteten sie die gestellten Aufgaben, die sie den Kopien entnahmen. Beim dritten Posten liefen die Kinder mit verbundenen Augen eine definierte Strecke ab und wurden dabei geführt. Der vierte Posten wurde als Bücherecke gestaltet, in der die SuS die Körperteile studieren, mit der Taschenlampe die Hände durchleuchten und sonstige Bücher und Fotos anschauen konnten. Die SuS fanden es sehr ansprechend und spannend. Die Posten, an denen sie in ihren Bewegungen gehindert wurden, zeigten die Kinder am meisten Begeisterung.

Kindergarten:

Im Kindergarten führte die LP die gleichen Posten wie in der Schule durch. Die Kinder fühlten sich sogleich angesprochen und waren aktiv am Ausprobieren und Experimentieren. Dabei stellten sie keine Fragen, sondern waren intensiv in den Aktivitäten vertieft. Auch das Kind mit Trisomie 21 beteiligte sich an den Posten. Die LP hatte den Eindruck, dass die Kindergartenkinder näher beim handelnden Lernen sind als die Unterstufenkinder und aus diesem Grund sehr schnell in den Aktivitäten ankamen.

Erste bis dritte Klasse mit einem integrierten Sonderschulkind:

In den drei Klassen entstand sogleich ein reges Arbeiten. Die Kinder fühlten sich angesprochen und konnten sich gut in die Aufgaben vertiefen. Das integrierte Mädchen mit einer Wahrnehmungsstörung hatte grossen Gefallen an dieser Art von Arbeiten und wollte nicht mehr aufhören. Auffallend in dieser Klasse war, dass die jüngeren Kinder hemmungslos an die Aufgaben traten und sich mit vielen Ideen und grosser Kreativität ans Experimentieren machten.

Der Anklang bei den Lehrpersonen war ebenso gross. Zum Teil machten sie die Posten mit und unterstützten die Klasse. Auch kam die Anfrage von Seiten der Sozialarbeit, ob sie Ideen der Unterrichtsreihe übernehmen und vertiefen könne.

8.3 Ausschnitt aus der Durchführung an der Regelschule 3./4. Klasse

Die LP der Dritt- und Viertklässler führte aus der Unterrichtsreihe eine Doppellektion durch. Die SuS zeigten grosse Begeisterung an den Experimenten mit den Spiegeln. Sie konnten die Posten mit Hilfe des schriftlichen Auftrags selbständig bearbeiten und ihre Beobachtungen dazu festhalten. Die Reflexionen der Schülerinnen und Schüler fielen positiv aus. Der handelnde Unterricht fand bei allen Schülerinnen und Schüler grossen Anklang. Die LP empfand es als angenehm und einfach der Feinplanung zu folgen und so Schritt für Schritt die SuS zu führen.

9 Produkterstellung

Die Planung, die Durchführung mit eigener und externer Klasse, die Evaluation samt theoretischem Bezug und die Anpassungen aufgrund der Rückmeldungen und Beobachtungen sind abgeschlossen. In diesem Kapitel werden das Fertigstellen der Unterrichtsreihe und Materialkisten dokumentiert.

9.1 Unterrichtsreihe

Diese Dokumentation, alle Planungen der Unterrichtsreihe sowie die dazugehörigen Dokumente/Arbeitsblätter sind auf dem USB-Stick abgelegt.

Abbildung 19: Gliederung auf dem USB-Stick

Im Ordner «Unterrichtsreihe» ist die Gliederung, wie in Abbildung 19. zu finden. Innerhalb eines jeden Ordners ist als erstes die Feinplanung dokumentiert. Diese ist mit den dazugehörigen Dateien nummeriert und nach dem chronologischen Gebrauch sortiert.

Zusätzlich sind alle Unterlagen als Kopiervorlagen, durch Register gegliedert, in einem physischen Ordner vorhanden. An diesem Ordner ist der USB-Stick angebracht und kann so weitergereicht werden.

9.2 Materialkiste

Zu jeder Einheit liegt eine eigene Materialkiste vor, die wie auf dem USB-Stick (siehe Abbildung 19) beschriftet ist. Darin sind alle Unterrichtsmaterialien zu finden. Die für jede Einheit nötigen Verbrauchsmaterialien, welche die Lehrperson selbst organisieren sollte, sind auf der Materialkiste aufgeführt. Nach jedem Gebrauch wird der Inhalt der Kiste auf seine Vollständigkeit mit Hilfe von Checklisten überprüft. Diese sind an den Deckeln der jeweiligen Materialkisten befestigt.

10 Reflexion

In der Reflexion wird auf das Vorgehen, das Produkt und auf unsere Fragestellungen eingegangen.

10.1 Vorgehen und Produkt

Durch die Befragung und den Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen wurde uns klar, dass ein Lehrmittel, welches für alle Kinder und Pädagogen/-innen passt, eine utopische Vorstellung ist. In der Vorbereitung, Durchführung und Evaluation stiessen wir auf folgende relevante Schlüssel, welche für den Unterricht von Belang sind:

- Die Erfassung der Kinder nach ICF (siehe Anhang 2 «Vorlage: Relevante Informationen») und auf dem USB-Stick)
- Erstellung einer Situationsanalyse der Klasse und des Lernortes
- Einplanung von handlungsorientierten Lerngelegenheiten (siehe Kapitel «4.5 Methodik»)
- Den gemeinsamen Gegenstand festlegen und das Lernen daran einplanen (siehe Kapitel «4.4 Lernen am gemeinsamen Gegenstand»)
- Gestaltung von barrierefreiem Unterricht (siehe «4.3 Universal Design for Learning UDL»)
- Reflexion der eignen Haltung als Lehrperson (siehe Kapitel «4.1 Pädagogische Haltung»)

In Bezug auf unsere Unterrichtsreihe stellten wir fest, dass die Zeitspanne der Durchführung ausgeweitet werden müsste. Empfehlenswert ist für die Regelschule eine Erweiterung von mindestens vier Doppellektionen, damit Wiederholungen stattfinden können. In der Sonderschule wird noch mehr Zeit nötig sein.

Zur Debatte stand, das digitale Material als Pressbook zusammenzustellen oder mit den Materialkisten und einem USB-Stick weiterzugeben. Wir entschieden uns für den USB-Stick. Von Anfang an wollten wir ein Produkt erstellen, das schnell und einfach zugänglich ist. In der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen stellten wir fest, dass für fast alle die USB-Sticks unumgänglich sind. Wenn die Zeit knapp ist, geben viele von ihnen den Druckauftrag direkt

ab USB-Stick. Aus unserer Sicht sind die Materialkisten, der Ordner und der USB-Stick ein in sich geschlossenes Produkt. Deshalb liessen wir die Idee des Pressbooks fallen.

10.2 Beantwortung der Fragestellung

1. Inwiefern lässt sich das NMG-Thema «Körper» im «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech 1/2» aufbereiten, damit Kindern mit besonderen Bedürfnissen inklusive Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung das Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht wird?

Lernen am gemeinsamen Gegenstand ist immer möglich, wenn den SuS die Möglichkeit geboten wird, individuelle Lösungen zu finden und diese auf ihre Art einzubringen. Das Thema «Körper» ist prädestiniert dafür, da alle Kinder über eigene Erfahrungen mit ihrem Körper austauschen können. Der Austausch kann auch ohne verbale Sprache über die Handlung stattfinden. Beide Lehrmittel bieten sowohl handlungsorientierte als auch kognitiv anspruchsvolle Aufgaben an. In der Unterrichtsreihe sind jene Aufgaben integriert, die mit geringer Anpassung auf die individuellen Lernniveaus der Kinder eingehen.

2. Inwieweit ist das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Beispiel des NMG-Themas «Körper» hilfreich in der Planung und Vorbereitung eines integrativen Unterrichtsettings?

Damit im integrativen Unterrichtsetting das Lernen am gemeinsamen Gegenstand gelingt, müssen die individuellen Voraussetzungen, das Vorwissen und die Erfahrungen des einzelnen Lernenden in jeder Situation berücksichtigt werden. Wenn die Entwicklungsniveaus berücksichtigt und sinnhafte sowie bedeutsame Ziele verfolgt werden, unterstützt das Lernen am gemeinsamen Gegenstand die Integration. Für ein systematisches Vorgehen bei der Planung, Gestaltung und Reflexion im inklusiven Unterricht helfen die Fragen: «Wer lernt was? Wozu? Wie? Wo? Mit wem?»

3. Welche Art der Aufgabenstellung braucht es, damit alle – Schülerinnen und Schüler mit einer kognitiven Beeinträchtigung und jene mit einer der Norm entsprechenden Entwicklung – nachhaltig Lernerfolge erzielen?

Im Kurzzeitgedächtnis wird ein Inhalt ständig wiederholt, was das Behalten unterstützt. Je strukturierter, öfter, emotionaler die Information ist, desto eher wird sie im

Langzeitgedächtnis behalten (Seel & Hanke, 2010). Damit eine Aufgabenstellung nachhaltig Lernerfolge erzielt, muss sie auf dem Vorwissen der Kinder aufbauen. Gemäss Escher und Messner (2009) soll ein strukturierter Überblick verschafft werden, bevor man in Einzelheiten eines Themas übergeht (Gerüst vor Detail). Der Lerninhalt soll nicht nur über das Gehör und das Bild dargeboten werden, sondern wenn möglich auch über die anderen Sinne (Roth, 2004). Die Sozialform bei einer Aufgabenstellung soll variieren, da über den Austausch eigenes Wissen erweitert werden kann.

II Schlusswort

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich Pädagogen/-innen in einem äusserst verantwortungsvollen Berufsfeld bewegen, welches in der Tat eine stetige geistige, emotionale und auch fachliche Flexibilität erfordert, um ihrem Lehrauftrag gerecht werden zu können. Dies hat uns dieses Projekt einmal mehr eindrücklich vor Augen geführt. Es ist schwierig in Worte zu fassen, doch hat diese Arbeit eine Erkenntnis zu Tage gefördert, die uns leise zuflüstert, dass es in jedem Kind noch so viel mehr wertvolles Potenzial gibt, das es durch kompetente Diagnostikprozesse und Unterrichtsgestaltung aus dem Verborgenen zu holen gilt. Doch ist es nun einmal so, dass dieses zutage Bringen stets aufs Neue eine Auseinandersetzung mit einem individuellen Wesen erfordert, was von den Lehrpersonen und Heilpädagoginnen/Heilpädagogen eben eine grosse innere Flexibilität, Offenheit und zeitliche Ressourcen verlangt.

Dies sollte uns eigentlich nicht erstaunen, sind die Leben aller Menschen doch keine statischen Dinge, sondern lebendige Prozesse, welche jeden Moment die zu begleitenden Kinder zu etwas Einzigartigem machen. Diese individuelle, menschliche Dynamik ist es, mit der wir uns also jeden Tag sowohl persönlich wie auch sozial und fachlich auseinandersetzen müssen. Aus diesem Grund erscheint es uns als äusserst notwendig, die als so fundamental empfundene Individualität der Kinder in ihrer Dynamik möglichst gut zu verstehen, bevor man sie zu führen versucht. Einen fahrenden Zug kann man durchaus auf eine Schotterpiste leiten und ihn sich so gefügig machen, doch verliert er so eben auch jene Dynamik, welche ihn bisher vorantrieb.

Was uns diese Arbeit nun aufgezeigt hat, ist, dass es viel wichtiger ist, erst einmal in den Lebenszug des Kindes einzusteigen, die einzelnen Persönlichkeits-Abteile zu begutachten und zu erkennen, welchen überfälligen Ballast, aber auch welche wertvollen Güter diese Reisenden mit sich führen, damit man schlussendlich verstehen kann, wie man das vorhandene Momentum dieses Lebens- bzw. Klassenzuges am besten leitet und am Rollen erhält. Dies impliziert jedoch, dass man zuerst versucht, das Kind in seiner individuellen Dynamik kennenzulernen.

Wie wertvoll, erkenntnisreich und konstruktiv ein solches Vorhaben sein kann, durften wir im Umfang dieser Arbeit nun selbst erfahren und dafür sind wir immens dankbar. So spüren wir nun selbst eine innere Bewegung, welche von Dankbarkeit, Freude und Interesse geprägt ist, die persönlichen Charakterzüge und Potenziale unserer zu begleitenden SuS bes-

ser zu erkennen und zu nachhaltiger Entfaltung zu geleiten. Wir sind dankbar, dass wir durch diese Arbeit zu solch einer konstruktiven Motivation finden durften. Wir beenden sie daher auch mit Freude über die gewonnenen Erkenntnisse, welche zwar das Ende dieser Unterrichtsreihe, in unserer heilpädagogischen Praxis jedoch erst den Anfang unserer Tätigkeit voll erkenntnisreicher und bereichernder Momente markieren.

12 Danksagung

Besten Dank an Alexandra Strasser, Barbara Gasser, Elisabeth Dehlinger, Jürgen Meurer, Larissa Lüthi und Ramun Wilder für die Teilnahme an den Interviews.

Herzlichen Dank an Annina Imthurn, Ferdi Ammann und Katharina Hirs für das Gegenlesen unserer Dokumentation.

Lieben Dank an alle Schülerinnen und Schüler für die fleissige Mitarbeit in unserer Unterrichtsreihe sowie den Eltern für die Einwilligung, das Bildmaterial für unsere Arbeit verwenden zu dürfen.

Ein grosses Dankeschön an Ferdi Ammann und Marc-André Michel für die Videoaufnahmen während der Durchführung unserer Unterrichtsreihe.

Danke Luzia Lovallo, Corina Hausener und Susanne Heide für die Erprobung der Lektionen. Für die Begleitung, die Ratschläge, die motivationsfördernden Kommentare und deine zur Verfügung gestellte Zeit danken wir dir, Ariane Bühler.

Merci, Annelies Ammann, für die Verpflegung während unserer intensiven Arbeitswochen. Auch unseren Familien, die uns für diese Arbeit und während des Studiums stunden- und tagelang entbehren mussten, uns ermutigten und immer wieder ihre Unterstützung anboten sagen wir von Herzen: DANKE!

13 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: <https://www.kids-n-fun.de/ausmalbilder/menschliche-k%C3%B6rper>

Abbildung 1: Vorgehen bei der Erstellung/Durchführung der Unterrichtsreihe	9
Abbildung 2: Aneignungsmöglichkeiten angelehnt an Dietrich (2017)	18
Abbildung 3: Hirnareale aus Gasser (2012)	23
Abbildung 4: Gliederung des Langzeitgedächtnisses angelehnt an Gasser (2012).....	23
Abbildung 5: Vergessenskurve nach Ebbinghaus (1885)	24
Abbildung 6: UDL: Repräsentation (2021).....	30
Abbildung 7: UDL: Lernengagement und Lernmotivation (2021)	30
Abbildung 8: UDL: Aktive Lernhandlungen, Steuerung, Verarbeitung und Ausdruck (2021)	30
Abbildung 9: Didaktisches Modell für inklusiven Unterricht (2020)	35
Abbildung 10: Didaktische Dimensionen und Aufgaben (2012)	36
Abbildung 11: Das Didaktische Dreieck (Reusser & Pauli, 2010, erweitert von Müller Bösch & Schaffner Menn)	37
Abbildung 12: Vier Aspekte handlungsbezogenen Lernens nach Pitsch & Thümmel (2019)	39
Abbildung 13: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung & Kontextualisierung (2019).....	46
Abbildung 14: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (2019)	47
Abbildung 15: Gliederung der Ziele in der Feinplanung.....	54
Abbildung 16: Gliederung der Gedanken zum didaktischen Modell	54
Abbildung 17: Gliederung des Unterrichttablaufs.....	54
Abbildung 18: Beispiel von Florians Kritzelei	55
Abbildung 19: Gliederung auf dem USB-Stick	72

14 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vier Aspekte von Lernaufgaben in einem universellen Design	31
Tabelle 2: Ausschnitt aus der Grobplanung Teil 1	52
Tabelle 3: Zusammenzug der Grobplanung Teil 2	53

15 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Gehrig, H. (2013). *Altersdurchmisches Lernen. AdL; auf dem Weg zur individualisierenden Gemeinschaftsschule; Primarstufe* (3. Auflage). Bern: Schulverl. Plus.
- Bosch, E. & Suykerbuyk E. (2007). *Aufklärung- Die Kunst der Vermittlung. Methodik der sexuellen Aufklärung für Menschen mit geistiger Behinderung* (2. Auflage). Weinheim: Juventa.
- Bühler, A. & Dietrich, A. (2020). *Impulse für integrativen Unterricht* (2., aktualisierte Aufl.). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Deci, E. L. & Ryan, E. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, *Zeitschrift für Pädagogik*, 39, 223–238.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2014). *Lehrplan 21. Kanton Schaffhausen*. Zugriff am 27.04.22. Verfügbar unter <https://sh.lehrplan.ch/index.php?code=a|1|11|5|4|1>
- Deutschschweizer Volksschulämter (DVK) (Hrsg.) (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderung in Sonder- und Regelschule*. Zugriff am 10.11.2021. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/204678>
- Dietrich, A. (2017). *Wer lernt wie und was? Herausforderung inklusive Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Dietrich, A. (2020): Lehrplanorientierung im FgE in der Schweiz, *Lernen konkret*, 2/2020, 36.
- Escher, D. & Messner H. (2009). *Lernen in der Schule* (1. Auflage). Bern: hep.
- Exzellenzentrum für universelles Design (1997). *Die 7 Prinzipien*. Verfügbar unter <https://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/>
- Feuser, G. (2009). *Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik*. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Integrationspädagogik: Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam*. Ein Handbuch. Weinheim und Basel: Beltz. S. 280-293.
- Feuser, G. (2013). *Die Kooperation am «Gemeinsamen Gegenstand» ein Entwicklung induziertes Lernen*. In G. Feuer & J. Kutscher (Hrsg.). *Entwicklung und Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer. S. 282–293.
- Gasser, P. (2012). *Gehirngerecht lernen: Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern: hep.
- Hasler, M. (2020). *Mein Körper*. Augsburg: Lernbiene.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning» besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Hofer, R. (2007). Heilpädagogische Haltung, *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 25-32.
- Hollenweger, J. (2020). «Befähigung» als Bildungsziel im Deutschschweizer Lehrplan 21, *Lernen konkret*, 2, 38-39.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen* (1. Auflage). Berlin: Springer.
- Kiper, H., Meints, W., Peters, S., Schlump, S. & Schmit, S. (2010). *Lernaufgaben und Lernmaterialien im kompetenzorientierten Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Klafki, W. (2007). *Neue Studien zu Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik* (6. Auflage). Beltz.
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. Auflage). Bern: hep.
- Lehner, M. (2018). *Erklären und Verstehen. Eine kleine Didaktik der Vermittlung*. Bern: haupt.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettaufer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: haupt.
- Lohaus, A. & Vierhaus M. (2019). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor*. (4. Auflage). Berlin: Springer. 2
- Markowetz, R. (2016). Theoretische Aspekte und didaktische Dimensionen inklusiver Unterrichtspraxis. In Fischer, E., Markowetz, R., Heimlich, U., Kahlert, J. & Lelgemann, R. (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 239-288). Kohlhammer.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meyer, A., Rose, D. H. & Gordon, D. (2014). *Universal design for learning. Theory and practice*. CAST. <http://castpublishing.org/books-media/udl-theory-and-practice/>.
- Müller Bösch, C. (2021). *P3_01_Inklusive Didaktik unter heilpädagogischer Perspektive. Lernen und Partizipation in Sprache und Mathematik*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Müller Bösch, C. (2021). *UDL und Lernbegleitung am gemeinsamen Gegenstand gestalten*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S.93–119). hep.
- Pitsch, H.-J. & Limbach-Reich, A. (2019). *Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Reusser, K. & Pauli, C. (2010). Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsqualität – Ergebnisse einer internationalen und schweizerischen Videostudie zum Mathematikunterricht:

- Einleitung und Überblick. In Reusser, K., Pauli, C. & Waldis, M. (Hrsg.), *Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsqualität* (S. 9-32). Waxmann.
- Richiger, B. (2006). *Zielsetzungen in der (sonder-) pädagogischen Arbeit*. Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie Basel (O.A.).
- Roth, G. (2004) Warum sind Lehren und Lernen so schwierig?, *Zeitschrift für Pädagogik*, 4, 496-506.
- Schäfer, H. (2019). *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Weinheim Basel: Beltz.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Verfügbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_24
- Seel, N. M. & Hanke, U. (2010). *Lernen und Behalten*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in der Pädagogik bei geistiger Behinderung* (2. Auflage). utb.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. (2. Auflage). Ernst Reinhard, München.
- Walter, J. & Wember F. B. (2007). *Sonderpädagogik des Lernens. Band 2*. Hogrefe: Göttingen.
- Werning, Rolf (2019). *Universal Design for Learning*. Seminarunterlagen. CAS Lerncoaching. FHNW. Brugg.
- Wetscher, R. (2016). Der menschliche Körper, *Geolino extra*, 59, S. 36-86.
- Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer*. Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties "Visible learning" und "Visible learning for teachers" (2., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH

16 Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Umfragebogen	84
Anhang 2: Vorlage: Relevante Informationen	85
Anhang 3: Relevante Informationen von Florian	86
Anhang 4: Relevante Informationen von Leon.....	90
Anhang 5: Fotos der Lektionen.....	90

Anhang I: Umfragebogen

Umfrage für Masterarbeit zum Lehrmittel «NaTech» / «Kinder begegnen Natur und Technik»

- Wie baust du deinen NMG Unterricht auf? Wie würdest du ihn beschreiben?
- Welche Themen bearbeitest du gerne? Welche weniger? Warum?
- Arbeitest du mit dem «NaTech» / «Kinder begegnen Natur und Technik»?
 - Evtl.: Warum nicht?
 - Wo stösst du an Grenzen mit dem NMG-Lehrmittel?
 - Um was für Material handelt es sich?
 - Was fehlt dir inhaltlich am Lehrmittel? Was fehlt dir didaktisch/methodisch?
- Was hat sich im NMG-Unterricht als motivationsfördernd, was als motivationshemmend erwiesen?
- Welche didaktische/methodische Umsetzung hat sich bewährt?
- Hast du den «Körper» als Unterrichtsthema schon bearbeitet? Wenn ja, anhand welches Lehrmittels?
 - Was glaubst du ist motivationsfördernd für die Bearbeitung des Themas?
 - Haben sich Schwierigkeiten ergeben?
 - Wie würdest du den Schwierigkeitsgrad einstufen, von;
1 sehr leicht, 2 leicht, 3 genau richtig, 4 schwer, 5 sehr schwer
- Was glaubst du, was SuS im integrativen Setting brauchen, um am Unterricht teilhaben zu können?
- Was braucht ein Kind mit speziellen Bedürfnissen, um ebenfalls einen messbaren Lernfortschritt zu erzielen?
- Wie sieht für dich eine optimale Zusammenarbeit mit einer/einem SHP aus?
- Wie differenzierst du deinen Unterricht, angepasst auf das Niveau deiner SuS?
- Wie knüpfst du an das Vorwissen der SuS an? Wie überprüfst du die Lernziele/das Vorwissen? Wie baust du dieses Vorwissen in deine Planung ein?
 - Was gelingt dir dabei gut?
- Wo wirst du vom Lehrmittel in deinen Vorbereitungen unterstützt?
 - Was macht für dich ein gutes Lehrmittel aus?
 - Was sind wichtige inhaltliche Aspekte, die ein gutes Lehrmittel ausmachen?
 - Welches Lehrmittel bezeichnest du als gut? Warum?
 - Welche Gründe hast du, wenn du auf andere Lehrmittel zugreifst?

Anhang 2: Vorlage: Relevante Informationen

Vorlage: Relevante Informationen

(Name) (Datum)

Personalien der Schülerin / des Schülers

...
...
...

Relevante Informationen aus der förderdiagnostischen Erfassung

Allgemeine Anmerkungen zur aktuellen Lebenssituation sowie Umweltfaktoren z.B. Biografie, schulischer Werdegang, Besonders im Unterricht, Entwicklungsstörungen und -hemmende Kontextfaktoren
Gesundheitszustand und Körperfunktionen Beeinträchtigungen der Körperfunktionen gemäss ICF, Diagnose(n) gemäss ICF, allgemeiner Gesundheitszustand, Bedenken / Maßnahmen
Hilfsmittel, Umweltanpassungen behinderungsspezifische Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl, Lupe, Kommunikationssysteme), Arbeitsplatzgestaltung, schulführende Massnahmen, Zugänglichkeit
Unterrichtsergänzende Massnahmen vorhandene Massnahmen zur Verbesserung der Lernvoraussetzungen und Beteiligungsmöglichkeiten, z.B. pädagogisch-therapeutische oder medizinische Massnahmen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schulhaus Weissenrain 236, Postfach 5891, CH-8003 Zürich, T +41 44 517 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

Aktivitäten Aktivitäten in den Lebensbereichen der ICF: Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Beteiligung an einem Lebensbereich wichtig sind. Das Schulische zielt vornehmlich darauf ab, diese Informationen im gemeinsamen Gespräch, Fachbereiche des Lehrplans 21: Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für den Kompetenzerwerb in den Fachbereichen wichtig sind. Im Lehrplan finden sich die entsprechenden Informationen in den Kompetenzstufen.
Bildungspotenziale Interessen, Bereitschaften, Stärken, gelebte Beschäftigungen und die Ressourcen des Kindes, Fortschrittliche Entwicklungs- und Bildungspotenziale, Entwicklungsmöglichkeiten, Zone der nächsten Entwicklung, abzuhebende Fähigkeiten und Fertigkeiten

Förderachwerpunkte (bisher nach SSG):

Blick zurück (SSG / ICF), Problemlösung erlernen, Verstehen wo sich das Kind beteiligen kann (Lebensbereiche ICF)

- ...
- ...

Befähigungschwerpunkte:

Blick nach vorne (Befähigungschwerpunkte in Anlehnung an Zusatzartikel 11 LP 21, (S. 27 – 29): Sich selbst sein und werden; sich und andere anerkennen; sich austauschen und zusammengehören, mitbestimmen und gestalten; erwerben und nutzen; orientieren und bewegen

Was muss ein Schüler, eine Schülerin unbedingt lernen, damit er/sie für sein/ihr Leben befähigt ist?

- ...
- ...

HfH - SCHULE - KOLLEG - BILDUNGSBEREICH SONDERPÄDAGOGIK - 0804/2011/1.8.2020

Anhang 3: Relevante Informationen von Florian

Personalien der Schülerin / des Schülers

Name	Vorname	Geburtsdatum	Datum
N.	Florian	8.2.2011	Nov. 2021

Relevante Informationen aus der förderdiagnostischen Erfassung

Allgemeine Anmerkungen zur aktuellen Lebenssituation sowie Umweltfaktoren
<i>z.B. Biografie, schulischer Werdegang, Besonderes im Unterricht, Entwicklungsunterstützende und -hemmende Kontextfaktoren</i>
<ul style="list-style-type: none"> - 2015 erste logopädische Abklärung, ohne Therapie (KG nochmalige Überprüfung) - Herbst 2013 Waldspielgruppe - Sommer 2014 zwei Halbtage Regelspielgruppe - Sommer 2015 Eintritt KG, 5 LK Heilpädagogik - Logo ab Jan. 2016 alle 14. Tage eine Doppelstunde - Reittherapie 2017/18 - Sommer 2018 Eintritt 1.Klasse - Ab Sommer 2017 zwei LK. Logo pro Woche - Sommer 2019 Hiphop, bis zur Coronapandemie - Sommer 2021 eine LK Logo pro Woche - Sommer 2021 eine Stunde Krafttraining
Gesundheitszustand und Körperfunktionen
<i>Beeinträchtigungen der Körperfunktionen gemäss ICF, Diagnose(n) gemäss ICF, allgemeiner Gesundheitszustand, Bedarf an Medikamenten</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Trisomie 21, Diagnose erst mit 6 Monaten - Wolf-Parkinson-White-Syndrom (Herzrhythmusstörung) - Adenoid- und Tonsillen Hyperplasie Grad II-III, vergrösserte Gaumen und Rachenmandeln - Brillenträger wegen Kurzsichtigkeit - leichte Laktose-Unverträglichkeit - Sprachentwicklungsverzögerung, Aussprache eher verwaschen, Sprachgeschwindigkeit hoch, er lässt Wortendungen weg, mehrsilbige Wörter werden oft auf die betonte Silbe reduziert, in Alltagssituationen versteht Florian einfache Hauptsätze und einfache Fragen gut, zukünftige Ereignisse oder Begebenheiten versteht er nicht, Vergangenes kann er sich lange und gut merken - Leichte Beeinträchtigung in der Grob- und Feinmotorik - Während der Coronazeit hatte Florian viele Absenzen und war einige Wochen zu Hause, da er ein schwaches Immunsystem hat. Die logo- und heilpädagogischen Lektionen fanden zu Hause statt.
Hilfsmittel, Umwelthanpassungen
<i>behinderungsspezifische Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl, Lupe, Kommunikationssysteme), Arbeitsplatzgestaltung, schalldämmende Massnahmen, Zugänglichkeit</i>

Florian arbeitet mit dem I-Pat und dem BookCreator, um die Aufgaben der Heilpädagogin festzuhalten. Die Assistentin nimmt Bezug auf diese Einträge

Unterrichtsergänzende Massnahmen

vorhandene Massnahmen zur Verbesserung der Lernvoraussetzungen und Beteiligungsmöglichkeiten, z.B. pädagogisch-therapeutische oder medizinische Massnahmen

Florian hat pro Woche fünf heilpädagogische Lektionen, von denen zwei bis drei separativ geplant sind (zwei Lk während den Englischstunden, von denen er dispensiert ist).

Aktivitäten

Aktivitäten in den Lebensbereichen der ICF: Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Beteiligung an einem Lebensbereich wichtig sind. Das Schulische Standortgespräch generiert diese Informationen im gemeinsamen Gespräch.

Fachbereiche des Lehrplans 21: Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für den Kompetenzerwerb in den Fachbereichen wichtig sind. Im Lehrplan finden sich die entsprechenden Informationen in den Kompetenzstufen.

- Florian hat im Allgemeinen Interesse und Freude am Lernen und an Neuem. Seine eigenen Ideen stehen ihm immer wieder im Wege. Strukturen und Regeln hält er nicht immer gerne ein. Es braucht immer wieder Deals und neue Abmachungen mit ihm. Das Interesse an der Sprache und dem Lesen und Schreiben sind momentan grösser als an den Zahlen und dem Rechnen. Florian liest einfache Silben und übt sich in den Anlauten. Wir arbeiten mit dem Lehrmittel ABC der Tiere. In der Mathematik gibt der Rechenprofi von Bernadett Wieser den roten Faden.
- Florian ist begeistert von Filmen und starken/kräftigen Männer. Das sind oft seine Vorbilder und er eifert diesen Figuren nach, möchte auch so stark sein. Turnen und Bewegungsspiele bereiten ihm Freude und motivieren ihn. Auch Rätsel und Geheimnisse faszinieren ihn. Zudem mag er die Tiere sehr.
- An gemeinsame Aktivitäten kann sich Florian noch lange erinnern, vor allem, wenn sie in Bildern und Filmen festgehalten sind (BookCreator).
- Florian hat immer wieder Mühe, sich in feste Strukturen hineinzugeben, seine Pläne und Ideen zurückzustecken und sich in den geforderten Aufgaben/Aufträge zu stellen. Das Tempo der Klasse ist für ihn meist zu hoch und eine grosse Herausforderung. Die Regeln der Schule und die Abläufe des Stundenplans kennt er und hält sich mehrheitlich daran.
- Die spontane Kommunikation ist für seine Mitschüler und Lehrpersonen immer wieder eine Herausforderung, weil er undeutlich und schnell spricht. Wenn das Gesprächsthema bekannt ist, ist es einfacher. Florian teilt sich sehr gerne mit und beteiligt sich im Klassenverband an den Gesprächen. Seine Einwände passen jedoch nicht immer zum Thema. Kontakte und Freundschaften sind ihm sehr wichtig.
- In seiner Mobilität ist Florian nicht eingeschränkt, nur etwas verlangsamt und schnell ermüdet.
- Florian kann sich selbständig an- und abziehen und auf die Toilette gehen. In der Pause versorgt er sich selber und isst seinen Znüni.
- Florian nimmt an alle Aktivitäten der Schule und von zu Hause teil.
- Er hat eine feste Bindung zu seiner Mutter und Grossmutter. Zu den Lehrpersonen und Mitschülerinnen und Mitschüler pflegt er herzliche, offene und liebenswürdige Beziehungen. Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen fällt ihm nicht schwer. Er ist offen, freundlich und hilfsbereit.
- Florian nimmt auch immer wieder an Festen und Aktivitäten vom Dorf teil.

Bildungspotenziale

Interessen, Bereitschaften, Stärken: geliebte Beschäftigungen und Orte, Ressourcen des Kindes, Fortschritte

Entwicklungs- und Bildungspotenziale: Entwicklungsmöglichkeiten, Zone der nächsten Entwicklung, sich anbahnende Fähigkeiten und Fertigkeiten

- Florian interessiert sich für Filme mit Helden. Er möchte gerne ein solcher Held sein.
 - Er bewegt sich gerne und kann das auch auf vielseitige Art und Weise. Momentan nimmt er an einem Krafttraining teil.
 - Florian liebt Tiere. Er hat zu Hause Katzen, einen Hund, Pferde, Ponys, Schafe und Hühner.
 - Sein Interesse an den Buchstaben und am Lesen ist gross. Sind die Aufgaben in ein Rätsel oder ein Geheimnis verpackt, (auch in Mathematischen Aufgaben) ist Florian mit grosser Motivation dabei. Florian kennt mehrheitlich alle Buchstaben und kann Silben lesen. Er kann meist An-, In- und Endlaute erkennen und benennen.
 - In der Zahlenwelt ist er im Raum von 1 bis 10. Er kann bis 10 zählen und einfache Additionen und Subtraktionen bis 5 lösen. Die Wissenskonstanz ist jedoch nicht gesichert. Sind die Aufgaben immer gleich aufgebaut und ritualisiert, ist das für Florian eine Hilfe.
 - Florian ist ein aufgestellter, freundlicher, liebenswürdiger, fröhlicher und beziehungsliebender Junge. Er ist gerne mit gleichaltrigen Kindern zusammen, um zu spielen oder mit ihnen etwas zu erarbeiten. Er beobachtet andere Kinder sehr genau und kopiert ihr Verhalten und Aktivitäten, positive wie negative.
 - Neues nimmt er mit Motivation entgegen; wenn es an seine Vorlieben geknüpft ist, noch besser. Er kommt gerne zur Schule. Er ist gerne im Freien und in Bewegung. Lernen durch Aktivitäten mag er sehr. An elektronischen Geräten und Programmen ist er interessiert und lernt schnell neue Funktionen.
 - Sprachlich macht er immer weitere Fortschritte. Sein Wortschatz vergrössert sich stetig.
- Neue Entwicklungsmöglichkeiten: Im sprachlichen Bereich braucht Florian weitere Förderung. Seine spontane Kommunikation soll sich weiter verbessern, so dass die Verständigung einfacher wird. Im Lesen soll er weiter am Silbenlesen gefördert werden und An-, In- und Endlaute üben. Im Schreiben soll er immer wieder die Möglichkeit bekommen, auf dem Computer zu schreiben, da ihm die Schreibmotorik schwerfällt. Fein- und grafomotorischen sollen durch anderweitige Übungen gefördert werden (Schreib-, Schneid-, Faltübungen und das Ausmalen von seinen Lieblingsfilmfiguren). Der zahlenraum 1bis 10 wird durch Klassifikation, Seriation, Mengenvergleich Simultanerfassung, Zählfähigkeit und Rechenfähigkeit weiter gefördert und vertieft. Die Erweiterung des Zahlenraum bis 20 angegangen.

Förderschwerpunkte (bisher nach SSG):

Blick zurück (SSG / ICF), Problemstellung erfassen, Verstehen wo sich das Kind beteiligen kann (Lebensbereiche ICF)

- spontane Kommunikation, Sätze bilden
- sich an Regeln und Abläufe halten
- Klein- und Grossbuchstaben repetieren
- Silben bilden und lesen lernen, Anlaute und Reime üben
- Mengen und Zahlen über den Zehner hinaus aufsteigend üben
- Mengen bis 10 zerlegen und zusammensetzen, als Terme darstellen
- Selbständig an gestellten Aufgaben arbeiten

Befähigungsschwerpunkte:

*Blick nach vorne (Befähigungsschwerpunkte in Anlehnung an ['Anwendung' des LP 21'](#) (S. 27 – 29): *Sich selbst sein und werden; sich und andere anerkennen, sich austauschen und dazugehören, mitbestimmen und gestalten, erwerben und nutzen, dranbleiben und bewältigen.**

Was muss ein Schüler, eine Schülerin. unbedingt lernen, damit er/sie für sein/ihr Leben befähigt ist?

- Mitbestimmen und gestalten: Florian soll sich an den vorgegebenen Aufgaben beteiligen, eigene Ressourcen und Ideen zum Thema einbringen. Er bekommt immer wieder die Gelegenheit, eigenen Ideen nachzugehen und diese verwirklichen zu können.
- Erwerben und nutzen: Florian soll sich auf die gegebenen Lernsituationen einlassen und eigene Ideen und Wünsche zurückstellen. Er soll sich an die Regeln und Vorgaben halten.
- Dranbleiben und erwerben: Florian soll Aufgaben, die ihm gestellt werden, lösen und zu Ende bringen, auch wenn er Anderes lieber machen würde.

Anhang 4: Relevante Informationen von Leon

Personalien der Schülerin / des Schülers

Name	Vorname	Geburtsdatum	Datum
H.	Leon	16.05.12	Nov. 2021

Relevante Informationen aus der förderdiagnostischen Erfassung

Allgemeine Anmerkungen zur aktuellen Lebenssituation sowie Umweltfaktoren
<i>z.B. Biografie, schulischer Werdegang, Besonderes im Unterricht, Entwicklungsunterstützende und -hemmende Kontextfaktoren</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Spielgruppe auf dem Bauernhof - Muki-Turnen - 1 Lk Logo, seit 2019 - PMT seit 2019 - Sommer 2021 - KG-Eintritt Sommer 2017 - Schuleintritt Sommer 2019 - Ergo seit Sept. 2021 - Abklärung KSW im Herbst 2021
Gesundheitszustand und Körperfunktionen
<i>Beeinträchtigungen der Körperfunktionen gemäss ICF, Diagnose(n) gemäss ICF, allgemeiner Gesundheitszustand, Bedarf an Medikamenten</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Diagnose: Verhaltens- und emotionale Störung mit hoher Sensibilität, Mühe in der Impulskontrolle, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und autistisch anmutende Verhaltensweisen - Intelligenz im Bereich einer leichten Behinderung In den mentalen Funktionen ist eine (Gesamt IQ59) - Leichte soziale Beeinträchtigung <p>Das Lernen in den verschiedenen Fächern bereitet ihm Mühe und er braucht viel Zeit und viele Wiederholungen, bis die neuen Schritte sitzen. Seine Konzentration hält nicht lange an und er ermüdet sehr schnell. Er ist einer permanenten Reizüberflutung ausgesetzt, die ihn in seine Welt versinken lässt, wo er sich für einen Moment ausruhen kann. Leon ist sehr sensibel und hat feine Antennen. Abzuwägen, was er an sich heranlassen oder von sich schieben muss, kann er nicht (Konfliktsituationen, Ungerechtigkeiten, ...). Wenn er unter Druck steht, ist er blockiert und handlungsunfähig.</p> <p>Das Schlafen bereitet ihm immer wieder Mühe. Er erwacht viele Male in der Nacht und bedarf dann der Präsenz seines Vaters.</p> <p>Leons Muskeltonus ist geschwächt. Das Sitzen auf dem Boden fällt ihm schwer und er muss immer wieder seine Position wechseln. Im Sportunterricht ermüdet er schnell und braucht immer wieder kurze Pausen. Feinmotorisch hat er Schwierigkeiten. Das Schreiben, das Schneiden, das Weben, das Nähen und das Bedienen von kleinen Werkzeugen verlangen grosse Anstrengungen von ihm.</p>
Hilfsmittel, Umwelтанpassungen

<i>behinderungsspezifische Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl, Lupe, Kommunikationssysteme), Arbeitsplatzgestaltung, schalldämmende Massnahmen, Zugänglichkeit</i>
<p>Leon braucht in den Fünfminutenpausen einen Rückzug zu den Büchern. Dort kann er abschalten, sich verlieren in den Geschichten und neue Kraft tanken. Wenn er an einem eigenen Tisch arbeiten kann, unterstützt ihn das in der Konzentration.</p> <p>In Bildern dargestellte Arbeitsanweisungen helfen ihm, sich zu organisieren und selbständig zu arbeiten.</p> <p>In Themen, die ihn interessieren, kann er sich vertiefen und sich vieles merken und speichern.</p>
Unterrichtsergänzende Massnahmen
<i>vorhandene Massnahmen zur Verbesserung der Lernvoraussetzungen und Beteiligungsmöglichkeiten, z.B. pädagogisch-therapeutische oder medizinische Massnahmen</i>
<p>Leon hat pro Woche 7 Lektionen heilpädagogische Unterstützung, drei Assistenzlektionen, eine Lektion Logo und eine Stunde Ergotherapie.</p> <p>Vom Englischunterricht ist er dispensiert.</p>
Aktivitäten
<p><i>Aktivitäten in den Lebensbereichen der ICF: Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Beteiligung an einem Lebensbereich wichtig sind. Das Schulische Standortgespräch generiert diese Informationen im gemeinsamen Gespräch.</i></p> <p><i>Fachbereiche des Lehrplans 21: Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für den Kompetenzerwerb in den Fachbereichen wichtig sind. Im Lehrplan finden sich die entsprechenden Informationen in den Kompetenzstufen.</i></p>
<p>Leon hat immer wieder Themen, die ihn interessieren. Er eignet sich auf verschiedenen Wegen Wissen an und fragt Lehrpersonen, Erwachsene, Eltern über sein Thema aus. Er mag es, seine Forschungsergebnisse in einem Vortrag zu erfassen und das der ganzen Klasse zu präsentieren.</p> <p>Für Leon sind ritualisierte Abläufe hilfreich. Bildergeschichten kann er richtig zusammenstellen, deuten und lesen. Auch mag er es, eigene Geschichten zu erfinden. Er schreibt seinen Namen und kennt einige Buchstaben.</p> <p>Das Addieren und Subtrahieren interessieren ihn sehr. Er kann auf verschiedenen Wegen Aufgaben lösen und ist sehr motiviert. Dabei bewegt er sich im Zahlenraum bis 10. Sind die Aufgaben komplexer braucht er viel Übungen, bis sie gefestigt sind Seine Aufmerksamkeit und Konzentration sind sehr gering und er ist schnell müde.</p> <p>Die Anforderungen müssen auf sein Niveau angepasst werden. Er arbeitet ausschliesslich mit eigenen Lernmaterialien und an eigenen Lernmaterialien. Im Plenum ist er gerne in der Klasse dabei, auch wenn es schnell zu schwierig und zu komplex für ihn wird.</p> <p>Im Bereich vom Lesen und Schreiben befasst sich Leon mit Reimen, den Silben, An-, In- und endlauten. Er ist motiviert und arbeitet sehr selbständig. Auch in seinem Matheheft (momentan bei den Minusrechnungen) ist er selbständig am Arbeiten.</p> <p>An Gesprächen beteiligt sich Leon sehr gerne und aktiv. Er bringt immer wieder eigene Gedanken und Ideen in die Klasse ein. Er spricht so, dass ihn seine Mitschülerinnen und Mitschüler gut verstehen. Auch mit Erwachsenen tritt er in Kontakt und kann seine Gefühle, Wünsche, Ängste und Zweifel sehr gut benennen.</p> <p>Er kann an jeder Aktivität in der Schule, Gesellschaft und zu Hause teilnehmen, wenn er Wohlwollen und Akzeptanz spürt.</p>

Zu seiner Familie hat Leon eine innige Beziehung, besonders zu seinem Vater, mit dem er sich identifiziert.

Bildungspotenziale

*Interessen, Bereitschaften, Stärken: geliebte Beschäftigungen und Orte, Ressourcen des Kindes, Fortschritte
Entwicklungs- und Bildungspotenziale: Entwicklungsmöglichkeiten, Zone der nächsten Entwicklung, sich anbahnende Fähigkeiten und Fertigkeiten*

- Leon interessiert sich für Tiere, Burgen, Ritter, Bauernhof, Kriegsgeschichten und verschiedene Helden.
- Er schaut gerne bebilderte Bücher an und kann sich darin vertiefen. Die Bilder kann er sehr gut lesen und versteht so eine Geschichte, ohne diese lesen zu können.
- Sein Interesse in der Mathematik ist gross und er mag es, in seinem Rechnungsheft Plus- und Minusaufgaben zu lösen. Er bewegt sich dabei im Zahlenbereich 1 bis 10. Zählen kann er bis 20 und kann die Zahlen 13 bis 19 richtig benennen. Er weiss im Zahlenraum bis 10, welche Zahlen im Zahlenstrahl fehlen. Simultan erfasst er die Zahlen bis vier. Gelesene Zahlen muss er oft mit den Fingern abzählen, bevor er sie benennen kann.
- Im Lesen und Schreiben befindet sich Leon in der Vorlesestufe und beschäftigt sich mit Freude und Motivation mit der phonologischen Bewusstheit, Reimen, Silben klatschen und erkennen, Anlaute, langes Wort-kurzes Wort.
- Leon ist ein freundlicher eher scheuer Junge. Er hat einen grossen Gerechtigkeitssinn und setzt sich mit viel Engagement für die Schwächeren ein. Er ist hilfsbereit und gerne für aktive Mitarbeit zu motivieren. Er ist gerne mit seinen Klassenkameraden unterwegs. Zu Erwachsenen nimmt er immer mutiger Kontakt auf.
- Leon hat einen grossen Wortschatz und kann sich Fachbegriffe gut merken.
- Neue Entwicklungsmöglichkeiten: Leon lernt neue Buchstaben kennen und kann sich diese merken. Er lernt, in Silben zu lesen und die Buchstaben zu verschlaufen. Er soll sich üben im Erkennen von An-, In- und Endlauten. Die Feinmotorik und Graphomotorik soll er in verschiedenen Übungen trainieren, Schneiden, Falten, Kleben, Schreiben und Zeichnen mit verschiedenen Stiften, ...
- Der Zahlenraum 1 bis 10 wird durch Klassifikation, Seriation, Mengenvergleich, Simultanerfassung, Zählfähigkeit und Rechenfähigkeit weiter gefördert und vertieft. Die Erweiterung des Zahlenraum 20 wird eröffnen.

Förderschwerpunkte (bisher nach SSG):

Blück zurück (SSG / ICF), Problemstellung erfassen, Verstehen wo sich das Kind beteiligen kann (Lebensbereiche ICF)

- selbständig arbeiten
- seine Ressourcen kennen
- Aufgaben zu Ende bringen
- im Klassenverband hochdeutsch sprechen
- Gross- und Kleinbuchstaben repetieren und neue dazu lernen
- Zahlen und Mengen bis 20 erkennen, benennen und mit diesen rechnen
- Zahlen addieren und subtrahieren
- sich und seine Arbeit selber organisieren
- selbständig Aufgaben erledigen

Bildmaterial: I Präkonzepterhebung:

Einstieg: Körperteile berühren und bewegen

Körperumrisse nachfahren

Körperteile/Organe und Knochen platzieren

Präkonzepterhebung eines 3. Klässlers

Präkonzepterhebung Fokuskind Leon

Austausch über die Gefühle

Lied: Kopf und Schulter Knie und Fuss

Buddybook erstellen

Bildmaterial: 2 Körperwahrnehmung

Experimentieren mit den Spiegel

Eintrag Buddybook und BookCreator

Bildmaterial: 4. Körperwahrnehmung Was kann mein Körper

Einstieg: etwas von der letzten Lektion

Mit den Spiegeln experimentieren

Mit geschlossenen Augen gehen

Ohne Füße fortbewegen

Gegenstände ertasten

Gegenstände ohne Hände aufheben

Die Verschiedenen Posten zum Wahrnehmen des Körpers

Mit Fäustlingen Gegenstände aus der Kiste greifen

Mit abgeklebtem Daumen oder Arm etwas aus der Kiste holen

Verschiedene Gangarten ausprobieren

Geruchssinn

Mit den Füßen schreiben

Auditive Wahrnehmung

Visuelle Wahrnehmung

Sich mit dem Rückenpanzer bewegen

Eintrag in das Buddybook

Eintrag BookCreator

Reflexion ausfüllen

Bildmaterial: 5. Wachstum

Einstieg: Ertasten von Gegenständen

Körper messen

Masse in die eigene Tabelle eintragen

und vergleichen

Vergleichen der verschiedenen Größen

Reflexion und Auswertung der Lektion

Bildmaterial: 6. Das fühle ich

Einstieg: Wie heißen diese Gefühle und wo fühle ich sie?

Bilder, Fotos und Schrift zusammenführen

Gefühle die angenehm sind kommen auf das grüne, unangenehme Gefühle auf das rote Blatt

Eintrag BookCreator: Gefühle darstellen

Bilderbuch über die Gefühle

Wo mag ich berührt werden

Verschiedene Situationen, sage
ich da JA oder NEIN

Reflexion

Bildmaterial: 7. Knochen, Organe und Muskeln

Einstieg mit den Gefühlen

Hand mit Taschenlampe durchleuchten

Röntgenbilder betrachten

Körperteile abtasten

Knochen am Skelet anschauen und die wichtigsten benennen

Für was sind die Muskeln?

Innere Organe

Wie tönt der Körper

Knochen und Organe in die Körperkopie einfügen

Eintrag BookCreator

Körperreise

Hirn aktivieren

Bauch aktivieren

Herz aktivieren

Herzschlag spüren

Repetition

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

eingereicht von: Tabea Marti & Valerija Michel-Zebic

Begleitung: Ariane Bühler

Datum der Abgabe: 26. Juni 2022

Grobplanung Teil 1

Fachbereich: NMG	Elementarisierung: Die SuS können ...	Personalisierung (nur signifikante Bereiche)	Kontextualisierung
<p>NMG 1: Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen</p>	<p>1.1.a: ... besondere Merkmale von sich erkennen. ... Berührungen am eigenen Körper wahrnehmen.</p> <p>1.1.b: ... von ihren Interessen erzählen. ... Gefühle szenisch darstellen.</p> <p>1.2.a: ... von schönen/schlechten Erlebnissen erzählen.</p> <p>1.3.: ... Gerüche, Geschmack und Aussehen von Nahrungsmitteln mit ihren Sinnen erraten.</p> <p>1.4.: ... Körperteile benennen. ... Funktion von ausgewählten Organen an Beispielen beobachten.</p> <p>1.5.a: ... ihre Grösse und ihr Gewicht messen/wägen. ... einen persönlichen Vergleich von damals und heute herstellen.</p>	<p>Sich selbst sein und werden</p> <p>Sich und andere anerkennen</p> <p>Sich austauschen und dazugehören</p> <p>Erwerben und nutzen</p> <p>Dranbleiben und bewältigen</p>	<p>Erfahrungsbereiche im Alltag: – Im Schulalltag Freundschaften pflegen – Sich anziehen – Sich im Spiegel betrachten, ihre Mitmenschen betrachten – von sich erzählen (Stärken)</p> <p>Erfahrungen mit strukturierten Zeitabläufen: – Teilhabe an verlässlich und regelmässig wiederholenden Abläufen in der Gruppe (Lektionsablauf) – Wiederkehrende Rituale</p> <p>Erfahrungen mit Lebensweisen: – Erzählungen vom Leben als Baby, Kind und Erwachsener</p>
<p>NMG 4: Phänomene der belebten und unbelebten Natur erforschen und erklären</p>	<p>4.1.c: ... bekannt geben, wann sie frieren oder schwitzen.</p> <p>4.4.1b: ... Kleidungsstücken dem Wetter entsprechend auswählen.</p>		
<p>NMG 10: Gemeinschaft und Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich engagieren</p>	<p>10.2.a: ... ihren Freund / ihre Freundin nennen.</p>		

Fachbereich: Deutsch	Elementarisierung: Die SuS können ...	Personalisierung (nur signifikante Bereiche)	Kontextualisierung
DE 1: Hören	<p>1.B: Verstehen in monologischen Hörsituationen: ... einfache Aufträge und Erklärungen verstehen und ausführen. ... zum Hörtext ein inneres Bild produzieren. ... erzählen, was sie aus einer Geschichte zu den Gefühlen erfahren haben.</p> <p>1.C: Verstehen in dialogischen Hörsituationen: ... an einem Gespräch teilnehmen und die entsprechenden Regeln meist einhalten. ... Gesprächen folgen und dabei ihre Aufmerksamkeit verbal nonverbal und paraverbal zeigen.</p>	<p>Sich und andere anerkennen</p> <p>Sich austauschen und dazugehören</p> <p>Mitbestimmen und gestalten</p>	<p>Erfahrungen mit Sprache als Medium der Kommunikation: – 1:1 Situationen in reizarmer Umgebung – Spielerische, dialogische Situationen schaffen – Austausch zur Befindlichkeit (Situationen mit starken Gefühlen)</p> <p>Literale Erfahrungen: – Szenische Darstellung von Alltagssituationen – Einbezug von Versen – An Vorlesesituationen teilhaben</p> <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium der Beteiligung: – Sich in Kreisgesprächen mit einer Kleingruppe einbringen oder abgrenzen</p>
DE 3: Sprechen	<p>3.B: Monologisches Sprechen: ... Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal zum Ausdruck bringen. ... sich in Mundart und Standardsprache ausdrücken.</p> <p>3.C: Dialogisches Sprechen: ... sich aktiv an einem Dialog beteiligen. ... auf direkt an sie gerichtete Fragen antworten. ... sich an einfachen, kurzen Gesprächen beteiligen. ... sich in kurzen Phasen an Gesprächsregeln halten.</p>	<p>Erwerben und nutzen</p> <p>Dranbleiben und bewältigen</p>	<p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissenserwerbs: – mit Körpermodellen den Wortschatz erweitern – Informationen zu Knochen, Organe, Körperteilen und Gefühlen – Handlungsgelegenheiten am Körperschema und in der BookCreator-App – Sprachliches Kommentieren von Handlungen</p>

Fachbereich: Mathematik	Elementarisierung: Die SuS können	Personalisierung (nur signifikante Bereiche)	Kontextualisierung
MA.3: Grössen, Funktionen Daten, und Zufall	3.A.1.1a: ... Körperteile mit lang/kurz, gross/klein, schwer/leicht beschreiben.	Sich austauschen und dazugehören Dranbleiben und bewältigen Erwerben und nutzen	Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug): – Utensilien, die zum Messen und Vergleichen einladen

Fachbereich: Gestalten	Elementarisierung: Die SuS können ...	Personalisierung (nur signifikante Bereiche)	Kontextualisierung
BG.2: Prozesse und Produkte	2.D.1.3a: ... ihre Hände als Werkzeug gebrauchen. 2.C.2.a ... einen Körper aus Karton mit Gelenksverbindungen darstellen. 2.D.1.2a,b: ... Verbindungen mit Draht, Schnur, Karton und Klebeband erproben.	Mitbestimmen und gestalten Erwerben und nutzen Dranbleiben und bewältigen Sich austauschen und dazugehören	Ästhetische Erfahrungen: Produktbetrachtung und sich zu ihrer Erscheinung und Wirkung äussern Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten: – Produkte herstellen – Alltagsbewältigung: binden, kleben und schneiden – Anwendungsgelegenheiten für Fertigkeiten: aufräumen des Arbeitsplatzes – Bereitstellen von Handlungsmöglichkeiten zur Nutzung von Werkzeugen und Materialien im Alltag
TTG.1: Wahrnehmung und Kommunikation	1.A.1.a: ... den technischen Zusammenhang am Beispiel des Hampelmanns spielerisch erfahren.		
TTG.2: Prozesse und Produkte	2.A.2.a: ... ihre Aufmerksamkeit auf das Basteln des Körpers richten und eigene Ideen einbringen. 2.A.2.b: ... mit Karton, Klebeband, Draht und Schnur experimentieren.		

Fachbereich: Bewegung und Sport	Elementarisierung: Die SuS können ...	Personalisierung (nur signifikante Bereiche)	Kontextualisierung
BS.3: Darstellen und Tanzen	3.A.1.a: ... Sportgeräte und sich mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen. ... die Stellung des Körpers im Raum wahrnehmen	Sich selbst sein und werden Mitbestimmen und gestalten Erwerben und nutzen Dranbleiben und bewältigen	Erfahrungen mit Sportarten und Sportgeräten: – Spielsituationen – Bewegungsspiele

BS.2: Bewegen an Geräten	2.A.1: ... auf einer schmalen Unterlage auf verschiedene Arten balancieren.		
--------------------------	---	--	--

Grobplanung Teil 2

Abkürzungen:

KbNuT: Lehrmittel «Kinder begegnen Natur und Technik»
 NMG: Natur, Mensch, Gesellschaft

BS: Bewegung und Sport
 BG: Bildnerisches Gestalten

TTG: Textiles und Technisches Gestalten
 MA: Mathematik

MU: Musik
 DE: Deutsch

Bezug zum Lehrplan 21	Was? (Aktivitäten, Thema)	Lekt.	Wie? (Hilfsmittel & Material)	Wozu? (Befähigungsbe- reiche)
Körperwahrnehmung → KbNuT «Was alles zu mir gehört» S. 14				
NMG 1.1.a NMG 1.4.a	Aussehen: -mit verschiedenen Spiegeln sich betrachten -mit zwei Spiegeln sich betrachten das Entdeckte in einem Pass festhalten -Vergleichen / unterscheiden -Körperteile benennen → Körper nachfahren → Körperteile benennen und anschreiben / Bilder zuordnen / Wörter zuordnen → 3 Gesichtsteile genau untersuchen / betrachten und zeichnen (gegenseitig abzeichnen) -sich darstellen mit Naturmaterialien	1-2	Book-Creator-App (Fotos der SuS / Körperteile beschreiben) Wortschatzkiste KbNuT S. 15	Spiegelkarton Spiegel in verschiedenen Grössen Zahnarztspiegel Papierrollen Vergrößerungsspiegel - Sich austauschen und dazugehören - Sich und andere anerkennen - Dranbleiben und bewältigen
BS 3.A.1.a BS 2.A.1	Sport: Was kann mein Körper? -Balancieren... -Rollen... -Hüpfen... ... mit verschiedenen Hindernissen an unterschiedlichen Geräten. ... in verschiedenen Gangarten über unterschiedliche Geräte fortbewegen.	1	NaTech-Kommentar S. 1 auch mit geschlossenen Augen Sportgeräte/-material: Langbank, Barren, Tau, Seil Hindernisse: Bälle, Pylone in diversen Grössen	- Sich und andere anerkennen - Sich selbst sein und werden - Dran bleiben und bewältigen - Sich austauschen und dazugehören
NMG 1.4.a + b	Was kann mein Körper? -Funktion der Hände, Arme, Bauch, Rücken, Beine, Finger, Mund, Ohren, Augen -Graphomotorik rechte/linke Hand -abkleben oder weglassen eines Fingers und dann schreiben/zeichnen -Fuss schreiben / liegend in der Luft -laufen ohne Beine -zehen bewegen / Finger bewegen / Nasenflügel bewegen	2	Wortschatzkiste KbNuT S. 29	Augenbinden Kleber Gummibärli Kaugummi - Sich und andere anerkennen - Sich selbst sein und werden - Dran bleiben und bewältigen - Sich austauschen und dazugehören

	<p>-Kopf bewegen: Nasen, Augen, Augenbrauen, schielen, Zunge, Backen, Lippen, Ohren</p> <p>Rhythmik:</p> <p>-Frau Zunge Gummibärli</p> <p>-Kaugummi kauen und die Position im ändern (Zungenmotorik)</p> <p>-Beatboxen</p>				
Wachstum → NaTech 3/4 «Identität: Wer bist du? Wer wirst du?» S. 63 und KbNuT «Wir wachsen!» S. 16-17 / 19					
<p>NMG 1.5.a</p> <p>MA 3.A.1.a</p>	<p>-Körper ausmessen/wägen und auf Plakatkörper eintragen / wie gross bin ich in 5 Jahren?</p> <p>-Hand- und Fussabdrücke auf Folie / Grössenvergleich</p> <p>-Grösse früher: Puppe messen, jetzt messen, LP messen & vergleichen</p> <p>-Familienmitglieder messen: Im Pass eintragen</p> <p>-Kleider, Schuhe der Grösse nach sortieren/zuordnen (Baby/Kind/Erwachsener)</p> <p>-Fähigkeiten/Fertigkeiten früher/heute/Zukunft</p> <p>→ Was musste ich früher nicht</p> <p>→ Was muss ich heute? / Was muss ich später?</p> <p>→ Interesse vergleichen von früher/heute</p> <p>→ Gedankenreise (NaTech 3/4)</p>	1-2	<p>NaTech 63.1</p> <p>Wortschatzkiste</p> <p>KbNuT S. 19</p>	<p>Papierrolle jedes einzelnen</p> <p>Puppe</p> <p>Pass</p> <p>Arbeitsblatt</p>	<p>- Sich und andere anerkennen</p> <p>- Sich austauschen und dazugehören</p> <p>- Dranbleiben und bewältigen</p>
Das fühle ich → NaTech 1/2 «Identität: Ich bin ich, du bist du» S. 56-57 und NaTech 3/4 «Identität: Wer bist du? Wer wirst du?» S. 60-61					
<p>NMG 1.2.a</p> <p>NMG 1.1.a</p> <p>MU 1.B.1.2 a-d</p> <p>NMG 1.2.b</p>	<p>Ich und meine Gefühle</p> <p>→ Gefühlsbilder anschauen und benennen (angenehm/unangenehm)</p> <p>→ Fotos selber machen zu den Gefühlen (Gefühlsplakat erstellen)</p> <p>-Lied «Wenn du glücklich bist»</p> <p>-Gefühlsmemory mit Fotos/Smileys (ikonische, symbolische Ebene)</p> <p>-Mimikwürfel basteln</p> <p>-Sachen zeichnen/kleben zu was mich fröhlich/traurig (S.41)</p> <p>-Klanggeschichte «Sag einfach mal Nein» (S. 14)</p> <p>-57.1 Arbeitsblatt NaTech 1/2 verschiedene Nein</p> <p>→ Bei wem Hilfe holen</p> <p>→ Nein-sagen üben</p> <p>-Mein Körper gehört mir → Bilderbuch</p> <p>-Massage:</p>	1	<p>NaTech 2.56.4</p> <p>S.16 (Meine Gefühle / deine Gefühle)</p> <p>Worksheet-Crafter-AB</p>	<p>Gefühlsbilder</p> <p>Papier</p> <p>Arbeitsblatt</p> <p>Kopie</p> <p>Bälle</p> <p>Spinnen</p> <p>Abwaschbesen</p> <p>Pinselfeder</p> <p>Tennisball</p> <p>Feder</p> <p>Bilderbücher</p>	<p>- Sich und andere anerkennen</p> <p>- Sich austauschen und dazugehören</p> <p>- Dranbleiben und bewältigen</p>

	<p>→Wo mag ich es berührt zu werden? →Wo nicht? Signalfarben bezeichnen (NaTech 3/4, 63.3 & 63.2) →Wo ist es tabu?</p> <p>-Was kann ich gut? →Ich wär so gern ...dachte das Erdmännchen →Wenn die Ziege schwimmen lernt Was kann ich gut zeichnen/schreiben (Bilder ausschneiden/kleben)</p>	1			
Sinne → NaTech 1/2 «Sinne: Hören, fühlen, sehen» S. 18-23 & «Körper: Was kann dein Körper?» S. 27 und KbNuT «Mit allen Sinnen» S. 20-23					
NMG 4.1.b NMG 1.3	<p>-Einstieg gemäss NaTech →Auf Wandtafel die Sinne in Bilder aufhängen</p> <p>sehen: - Unsere Augen sehen: grossen Augen, Schlitzaugen, geschlossene Augen, durch Finger schauen, durch verschieden farbige Sichtmäppli das Schulzimmer anschauen, mit Sonnenbrille, Lupe, Feldstecher - Schattentheater -Farbenmischen (Glasgefäss mit Gouachefarben) -Bild (S. 18/19) anschauen und Ausschnitte davon zuordnen</p> <p>hören: -Geräusche machen und mit der Stimme nachmachen -Bild: verschiedene Geräusche vorspielen und auf dem Bild zuordnen -Spiel Schreiwand -Stimmaufnahmen abspielen und zum Kind zuordnen -Instrument herstellen (Werken)</p> <p>fühlen: -Tuch mit verschiedenen Gegenständen (spitzig, rund, fein, rau, weich, hart, schwer, leicht, kalt, warm) herumgeben und tasten, wieder aufs Tuch legen und fragen was es war. -Bild: Ausschnitte, die sich so anfühlen bekleben -Massage mit Druck auf einzelne Körperteile -Barfuss in der Schule verschiedene Bodenoberflächen spüren</p> <p>Schmecken/riechen: -Frau Zunge mit Gummibärli (Wie schmeckt das Gummibärli?) -Verschiedene Esswaren aufschneiden, probieren und erraten</p>	1-2 1-2 1-2	NaTech 1/2, S. 18-19 Wortschatzkiste KbNuT S. 24	Sinnesbilder Kopie NaTech 1/2, S. 18-19 Punktkleber in 5 Farben Konfigläsli/Dösli mit Duft Kleberli	- Sich selbst sein und werden - Sich und andere anerkennen - Sich austauschen und dazugehören - Mitbestimmen und gestalten - Erwerben und nutzen - Dranbleiben und bewältigen

	-Hirn: Muss auch trainiert werden. Für was brauchen wir das Hirn? Gibt den Muskeln die Befehle und wird durch den Schädel geschützt →Hirntraining: Auf Buchstabenjagt, Fingerküsse, Bauch/Kopf & Hand/Tisch – Übung, Vorwärts-rückwärts buchstabieren des Namens und laufen im Schulzimmer, Pferdespiel vereinfacht oder schwer				
NMG 1.4.a + b	Magen/Darm: -Brot verteilen und Wasser trinken, wohin geht Brot & Wasser? →spüren und wahrnehmen, wie der Weg des Brotes und Wassers geht →Variante im Kopfstand mit Trinkhalm trinken -Auf einem Arbeitsblatt den Weg mit einer Schnur legen (Knete als Magen, Schnur als Darm) -Am Körpermodell zusammentragen und festhalten →den ganzen Weg mit verschiedenen Farben darstellen: Mund: 10cm / Speiseröhre 25cm / Magen 20cm / Dünndarm 700 cm / Dickdarm 150cm (alles zusammenknüpfen und in das Modell einfügen) -Mit Nylonstrumpf einen Tennisball transportieren. Durch die Muskelbewegungen wird der Essbrei transportiert	1	Wortschatzkiste KbNuT S. 34	Brot kaltes Wasser Spiegel Schnur Darm Wolle in verschiedenen Farben Nylonstrumpf Tennisball	- Sich selbst werden und werden - Sich austauschen und dazugehören - Erwerben und nutze - Dranbleiben und bewältigen

Wohlbefinden → NaTech 3/4 «Körper: Wie geht es dir?» S. 29

NMG 1.2.a	-Bild S. 29: kommentieren, Gespräch führen Schlafen, essen, trinken: -Tuch mit verschiedenen Nahrungsmitteln: Mais, Kartoffeln, Fleisch, Käse, Joghurt, Früchte, Gemüse, Wasser, Süssigkeit (Schokolade)	1		Arbeitsblätter Bilder Tuch Nahrungsmittel	- Sich selbst sein und werden
NMG 1.3	-Ernährungspyramide zeichnen und Nahrungsmittel hinlegen. -Jedes Kind bekommt ein Täfelchen Schokolade			Wasser /Früchte/ Gemüse /Brot / Joghurt/ Fleisch / Käse	- Sich und andere anerkennen
NMG 1.1.a	Bewegung/Hobby:	1	NaTech 3/4	Fett / Nüsse / Süsses	- Sich austauschen und dazugehören
BG 2.A.1	-Aus einer Zeitschrift/Zeitung Sportarten ausschneiden und aufkleben →Was mache ich gerne oder was mache ich schon? →Was würde ich gerne noch machen?		Gewohnheiten auf der Spur S. 29	Kleidungsstücke: Socken, Unterhosen, Hempli, Pullover, Hose (lang/kurz), Badehose, Sonnenbrille, Schal, Jacke, Handschuhe, Mütze, T-Shirt, Schuhe, Flipflops	- Mitbestimmen und mitgestalten
NMG 10.2.a	→Wann mache ich das? Wieviel Mal?				- Erwerben und nutzen
NMG 4.4.1b	→Wo und wann bewege ich mich in der Schule: an diese Orte gehen und uns dort bewegen, Fotos dazu machen, in Book Creator einfügen				
NMG 4.1.c	Freundschaften / Familie: -sich selber zeichnen / Familie / Freunde -Bilder voneinander betrachten und darüber austauschen: →Kleider (Anschauungsmaterial)	1-2			

	→Modell auf Plakat, Kleider darauflegen, wie sie angezogen werden -Symbol Wetterkarten dazu nehmen: Was ziehe ich jetzt an.				
--	--	--	--	--	--

Feinplanung 1

Lektionsinhalt(e): Präkonzepterhebung Körperteile, Organe, Knochen, Gefühle

Datum: 11.11.2021

Fachliche Feinziele, Befähigungsbereich erwerben und nutzen:

- Für die Klasse (basale und erweiterte Feinziele):
Ich kann mein Wissen über meinen Körper auf einer Zeichnung in Bildern oder Worten festhalten.
Ich kann in ausgewählten Sequenzen meine Aussagen in vollständigen Sätzen formulieren.
- Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen:
Ich kann mein Wissen über meinen Körper im Gespräch mit der Lehrperson wiedergeben.
Ich kann Bilder von Körperteilen und Organen auf einem gezeichneten Körperumriss an die richtige Stelle platzieren.

Überfachliche Feinziele (personal, sozial, methodisch → Im Umgang mit sich selber und der Umwelt Befähigungsbereiche):

- Dranbleiben und bewältigen: Ich kann den Blickkontakt zum Sprecher halten.
- Dranbleiben und bewältigen: sich austauschen und dazugehören: Ich kann die anderen Teilnehmenden ausreden lassen und ihnen zuhören.
- Sich selbst sein und werden: Ich kann für eine bestimmte Zeit meine Körperposition ruhig einhalten.
- Dranbleiben und bewältigen: Ich kann auf die Anforderungen der Lehrperson eingehen.

Ziele für die Lehrperson:

- Ich kann kurze W-Fragen in einfacher Sprache stellen.
- Ich kann Möglichkeiten bieten, in welchen die Kinder ihre Ideen einbringen können.
- Ich nehme mich bewusst aus dem Unterrichtsgeschehen zurück, damit ich zielgerichtete Beobachtungen vornehmen kann.
- Ich kann in der Rolle des Coaches bleiben.

Lernorte:

z.B. Mehrzweckraum oder in einem Schulzimmer mit einer freien Bodenfläche, so dass die Kinder die Körperumrisse nachfahren können

Gedanken zum didaktischen Modell inklusiven Unterrichts

Subjekt: Wer?

Die Kinder befinden sich auf der präoperativen Aneignungsmöglichkeit (LN 2a & b). Das heisst sie lernen durch das Handeln selbst mit Hilfe von gegenständlichen, enaktiven (Handlung), ikonischen (realitätsnahe Abbildung), symbolischen (Bild, Zeichnung, Logo) und sprachlichen Repräsentationen. Das Lesen und Schreiben in Schrift ist den Kindern noch nicht eröffnet.

Operieren: Die einfache Seriation (Reihenbildung) und einfache Klassierung sind möglich. Die Permanenz der Objekte ist vorhanden.

Ihr Problemlöseverhalten befindet sich im Stadium 3: Sie haben sich Vorgehensweisen angeeignet, um

interessante Ereignisse andauern zu lassen. Das Ereignis steht somit im Zentrum.

Unterrichtsarrangement: Wie?

Grundsätzlich wird innerhalb der Unterrichtsreihe in Kleingruppen gearbeitet. Ansonsten findet die Sozialform im Wechsel zwischen Einzel- und Plenumsphase statt. Während der ganzen Zeit achtet die Lehrperson auf eine wertschätzende Kommunikation und fordert sie bei den Kindern ein. Dazu wird der Fokus immer wieder auf positive Verstärker gelegt. Als Unterstützung der Selbststeuerung geben wir Impulse in Form von Blick- und Körperkontakt.

Durch diese Präkonzepterhebung soll das Vorwissen der Kinder ersichtlich gemacht werden. Basierend auf den Ergebnissen werden die nächsten Lernschritte definiert und in die Unterrichtsreihen integriert. Unsere Form von Präkonzepterhebung begleitet durch die ganze Unterrichtsreihe und wird zum Schluss als Lernzielkontrolle eingesetzt.

Die Grundlage der Präkonzepterhebung bildet ein Plakat mit lebensgrossen Umriss des eigenen Körpers.

Repräsentationsformen: Wie?

Die Repräsentationsformen sollen während der ganzen Unterrichtsreihe und innerhalb der einzelnen Lektionen breitbandig vorkommen.

Die Kinder werden auf das Plakat Bilder legen, zeichnen, schreiben, mit ihrem Körper und anderen Plakaten vergleichen und Beobachtungen anstellen können. Mündliche Beiträge werden ebenfalls Teil dieser Lektion sein, sei es während der Arbeit am Plakat oder im Gruppengespräch.

Welt: Was?

Durch das Plakat soll ersichtlich werden, ob die Kinder die Körperteile, Organe und Knochen benennen und zuordnen können. Im Gespräch werden wir über Gefühle austauschen und sie verorten.

Ablauf			
Zeit	Inhalt	Sozialform	Material
	Vereinfachung in blau		
	Einstieg: Heranführen und Interesse wecken		
10 min	<p>Bewegungsspiel: Ein Kind berührt ein anderes Kind an einem Körperteil. Dieses Körperteil soll nun bewegt werden. Nach einigen Durchgängen werden die Rollen getauscht. Weitere Variante: Ein Kind berührt ein anderes Kind an einem Körperteil. Das Kind soll das berührte Körperteil benennen. Danach findet ein Rollenwechsel statt.</p> <p>Überleitung: Die Lehrperson macht die Kinder auf ihr bestehendes Wissen zum Körper aufmerksam.</p> <p>Verschiedene Körperteile des Kindes mit der Hand, den Plüschegegenständen, einem Noppenball, einem Sandsack, Petflasche mit warmen Wasser berühren</p>	GA	
	Hauptteil: Aktives Lernen		
20 min	<p>Auf ein grosses Stück ausgerolltes Packpapier legt sich ein Kind hin und ein anderes fährt seinem Körperumriss nach, bis jedes Kind seinen Körper aufgezeichnet hat.</p> <p>Möglichen Körperteilen mit einem Stift nachfahren oder den Umrissen mit der Hand / dem Finger nachfahren</p>	PA	Packpapierrolle Stifte
20 min	<p>Bilder von Körperteilen, Organen und Knochen liegen auf. Die Lehrperson bespricht mit den Kindern die Begrifflichkeiten. Danach</p>		Bildersets von Körperteilen,

5 min	ordnen sie die Bilder auf ihrem Körperumriss zu. Das Plakat mit den gelegten Bildern wird stehen gelassen und von der Lehrperson am Ende der Lektion fotografiert. Körperteile des Kindes fotografieren		Organen, Knochen Fotoapparat
10 min	Bewegte Pause: <ul style="list-style-type: none"> • LP zeigt eine Bewegung vor (z.B. Hampelmann) und die Kinder machen es nach. Was kann dein Körper noch? Alle Teilnehmenden machen die vorgezeigte Bewegung eines Kindes nach. • LP leitet die Kinder an sich selbst eine Massage zu geben: Gesicht, Arme, Bauch sanft streicheln, Nacken/Beine leicht kneten. • Hand / Arme mit verschiedenen Materialien massieren (Massagebälle). 		Gefühlsbilder/-fotos
5 min	Wir setzen uns im Kreis hin. In der Mitte sind Fotos/Bilder von verschiedenen Gefühlslagen ausgelegt. Die SuS schauen sich die Bilder an, wählen eines davon aus und erzählen etwas dazu. Die Lehrperson beobachtet, ob die Kinder das Gefühl korrekt deuten und dem richtigen Begriff zuordnen können. Dabei wird auf vollständige Sätze geachtet. Die LP zeigt die Bilder der Gefühle, Wut, Trauer, Freude, Mimik der Bilder vorzeigen, wer kann den Ausdruck übernehmen, den Begriff des Gefühls nennen. Diese Ausdrücke mit der entsprechenden Mimik wiederholen.		
5 min	LP liest Rätsel zu einem Körperteil vor. Die SuS müssen herausfinden, um welches Körperteil es sich handelt und dieses bewegen.		Arbeitsblatt «Mein Körper» mit Rätsel
5 min	Wichtige Körperteile des Kindes benennen und dazu berühren. Ein Körperteil benennen und das Kind berührt es bei sich selber oder bei einem anderen Kind.		
15 min	Wir singen das Lied: „Kopf, Schulter, Knie und Fuss“. Bewegungen beim Kind ausführen. Gemeinsam basteln wir das persönliche Buddybook für die nächste Lektion. Die SuS malen das Titelbild aus und schreiben ihren Namen hin.		Faltanleitung «Buddybook», Buddybook-Kopie, Farbstifte, Schere
Schluss: Lernzielüberprüfung, Reflexion			
5 min	Lehrperson bespricht den Reflexionsbogen mit den SuS. Danach füllen sie es aus.	EA	Arbeitsblatt «Lektionsfeedback»

Feinplanung 2

Lektionsinhalt(e): Körperwahrnehmung: Aussehen

Datum: 18.11.2021

Fachliche Feinziele, Befähigungsbereich erwerben und nutzen:

- Für die Klasse (basale und erweiterte Feinziele):
Ich kann mein Gesicht im Spiegel genau betrachten und zeichnerisch wiedergeben.
Ich kann die Körperteile in der korrekten Rechtschreibung aufschreiben.
Ich kann das Büchlein "Mein Körper" falten/ergänzen/gestalten.
- Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen:
Ich kann zu 11 Körperteilen passend zum Bild einen Satz korrekt mündlich formulieren.
Ich kann mein Gesicht im Spiegel genau betrachten und die 3 wichtigsten Merkmale im Büchlein "Mein Körper" zeichnerisch wiedergeben.

Überfachliche Feinziele (personal, sozial, methodisch → Im Umgang mit sich selber und der Umwelt Befähigungsbereiche):

- Sich austauschen und dazugehören: Ich kann die Arbeitsmaterialien, die in dieser Lektion gebraucht werden mit anderen Kindern teilen und/oder etwas bei ihnen erfragen.
- Sich und andere anerkennen: Ich kann mit einem anderen Kind der Klasse zusammenarbeiten.
- Dranbleiben und bewältigen: Ich kann auf die Anweisungen der Lehrperson eingehen.

Ziele für die Lehrperson:

- Ich kann kurze verständliche Arbeitsanweisungen erteilen.
- Ich kann Möglichkeiten bieten, in welchen die Kinder ihre Ideen einbringen können.
- Ich nehme mich bewusst aus dem Unterrichtsgeschehen zurück, damit ich zielgerichtete Beobachtungen vornehmen kann.
- Ich kann die Stille aushalten.

Gedanken zum didaktischen Modell inklusiven Unterrichts

Subjekt: Wer?

Die Kinder befinden sich auf der präoperativen Aneignungsmöglichkeit (LN 2a & b). Das heisst sie lernen durch das Handeln selbst mit Hilfe von gegenständlichen, enaktiven (Handlung), ikonischen (realitätsnahe Abbildung), symbolischen (Bild, Zeichnung, Logo) und sprachlichen Repräsentationen. Das Lesen und Schreiben in Schrift sind den Kindern noch nicht eröffnet.

Operieren: Die einfache Seriation (Reihenbildung) und einfache Klassierung sind möglich. Die Permanenz der Objekte ist vorhanden.

Ihr Problemlöseverhalten befindet sich im Stadium 3: Sie haben sich Vorgehensweisen angeeignet, um interessante Ereignisse andauern zu lassen. Das Ereignis steht somit im Zentrum.

Unterrichtsarrangement: Wie?

Die Sozialform findet im Wechsel zwischen Einzel-, Partner- und Plenumsphase statt. Während der ganzen Zeit achtet die Lehrperson auf eine wertschätzende Kommunikation und fordert sie bei den Kindern ein. Dazu wird der Fokus immer wieder auf positive Verstärker gelegt. Als Unterstützung der Selbststeuerung gibt sie Impulse in Form von Blick- und Körperkontakt.

Die Kinder sollen Gesichtsmerkmale eines anderen Kindes genau betrachten und es zeichnen. Damit die Kinder vom Anspruch ein Ebenbild abzuzeichnen wegkommen, werden die Merkmale mit der schwächeren Hand gemalt. Ausserdem soll so verhindert werden, dass das abgezeichnete Kind vom Endprodukt nicht gekränkt ist. Kinder mit motorischen Schwierigkeiten dürfen mit ihrer starken Hand arbeiten.

Repräsentationsformen: Wie?

Die Repräsentationsformen sollen während der ganzen Unterrichtsreihe und innerhalb der einzelnen Lektionen breitbandig vorkommen.

Konkret (Wahrnehmung & Handlung): Die Kinder schauen ihr Gesicht im Spiegel genau an. Dabei sollen sie dazu animiert werden ihr Gesicht mit den Händen zu verändern und mit einem anderen Kind vergleichen.

Konkret & abstrakt (Darstellung/Bild & Symbolsystem): Die Kinder stellen eine Verbindung zwischen den gezeichneten Bildern und den realen Körperteilen her. Zu den Abbildungen der Körperteile können sie ihre Sprache mündlich und schriftlich nutzen.

Abstrakt: Zu einem Oberbegriff (z. B. Gesicht, Oberkörper, Unterkörper) formulieren die Kinder passende Sätze.

Welt: Was?

Die Kinder stellen fest, dass jedes von ihnen die gleichen Körperteile haben, sich diese jedoch von der Farbe, der Form oder der Grösse unterscheiden.

Lernorte:

Zimmer mit vielen Spiegeln, z.B. Rhythmikraum, Snoozle-Raum (Enspannungsraum)

Ablauf			
Zeit	Inhalt Vereinfachung in blau	Sozial- form	Material
	Einstieg: Heranführen und Interesse wecken		
5 min	Wir spielen das Dirigentenspiel: Alle Kinder stehen im Kreis. Ein Kind geht aus dem Klassenzimmer. Ein weiteres wird danach als "Dirigent" bestimmt. Dieses zeigt Bewegungen mit dem Körper vor und die anderen Kinder machen es nach. Das Kind, welches das Zimmer verlassen hat, wird wieder zurückgeholt und stellt sich in die Mitte des Kreises. Es muss mit drei Versuchen herausfinden, welches Kind der "Dirigent" ist, indem es beobachtet, wer die wechselnden Bewegungsanweisungen vorgibt. Körper durch Bewegungen aktivieren, Bewegungen, die durch die LP oder die vom Kind ausgeführt werden	KA	
5 min	Die Kinder kehren an ihren Platz zurück. Wir singen das Lied: „Kopf, Schulter, Knie und Fuss“. Bewegungen beim Kind ausführen		Liedblatt: «Kopf, Schulter, Knie und Fuss»
5 min	Wahrnehmungsübung: Die Lehrperson gibt die Anweisungen das eigene Gesicht mit geschlossenen Augen abzutasten. Die Kinder teilen in einem Satz mit, was sie Besonderes gefühlt haben. Mit den Händen des Kindes dessen Gesicht abtasten		
	Hauptteil: Aktives Lernen		

30 min	<p>Im Klassenzimmer steht ein Postenlauf mit verschiedenen Spiegelaufgaben bereit. Die Kinder schreiben zu jedem Posten 1-2 Beobachtungen auf.</p> <p>Posten 1: Mit dem Spiegel Teile des eigenen Körpers oder des Partners suchen.</p> <p>Posten 2: Mit zwei zusammengeklebten Spiegeln den Kopf anschauen und durch Kippen/Bewegen die Kopfform verändern.</p> <p>Posten 3: Den Muß1nd des Partners mit einem Zahnarztspiegel betrachten.</p> <p>Posten 4: Mit zwei Spiegeln den Hinterkopf anschauen.</p> <p>Posten 5: Die Spiegelkante an die Mitte des Gesichts (oben nach unten) legen und mit einem anderen Spiegel die Hälfte des Gesichts und die gespiegelte Seite anschauen. Ist dein Gesicht symmetrisch? Mit der anderen Gesichtshälfte auch machen.</p> <p>Posten 6: Eine Form (Herz, Kreis, Stern, Dreieck, Viereck) auf ein Blatt zeichnen und nur durch den Blick im Spiegel den Linien nachfahren.</p> <p>Posten 7: Durch verschiedene Haushaltsgegenstände das Spiegelbild betrachten. Wie sehe ich darin aus?</p> <p>Posten 8: Zwei zusammengeklebte Spiegel auf den Tisch stellen. Mit Körperteilen (z.B. den Fingern, Füßen, Haaren) Muster legen.</p> <p>Posten 9: Mit einem Spiegel unter dem Kinn und dem Blick im Spiegelbild haltend durch den Raum gehen.</p> <p>Das Kind schaut sich mit verschiedenen Spiegeln an.</p>		
5 min	Pause		
35 min	<p>Gemeinsam basteln wir das persönliche Buddybook. Die SuS schreiben ihren Namen hin.</p> <p>Differenzierung:</p> <p>Stufe 1: Fotos von Körperteilen mit dem Ipad machen und diese in die BookCreator-App einfügen. Zu jedem Bild wird eine Audioaufnahme mit dem passenden Begriff gemacht. Die Begriffe stehen in Grossbuchstaben auf Kärtchen. Die Kinder nehmen sich eine Karte und fahren dem Wort nach. In den Wörtern, in denen ein Königsbuchstabe/Vokal enthalten ist schreiben sie den entsprechenden Vokal hin.</p> <p>Stufe 2: Die Kinder machen ein Wanderdiktat. Dafür hängen die Begriffe der Körperteile an der Wand. SuS gehen zu einem Begriff hin, schauen ihn genau an und schreiben ihn am Platz zum entsprechenden Bild ins Buddybook.</p> <p>Stufe 3: Die Kinder haben einen abgeänderten Inhalt des Buddybooks. Bei ihnen stehen nur Oberbegriffe auf den Doppelseiten. Die SuS erhalten ein Arbeitsblatt mit verschiedenen Sätzen zu den Oberbegriffen. Sie sollen entscheiden, welcher Satz zu welchem Oberbegriff gehört. Danach schreiben sie diesen Satz</p>		<p>Buddybook-Kopie, Schere</p> <p>Ipad, Bilder von Körperteilen mit Begriffen, verschiedene Stifte</p> <p>Begriffe auf Zetteln</p> <p>Arbeitsblatt</p>

	<p>ins Buddybook ab. Zwei zusätzliche Sätze formulieren sie selbst.</p> <p>Die LP zählt die Begriffe der Körperteile auf und das Kind zeigt auf das entsprechende Bild / Foto</p> <p>Körperteile mit Ipad fotografieren und eine Audioaufnahme dazu machen.</p>		
Schluss: Lernzielüberprüfung, Reflexion			
5 min	<p>Lehrperson bespricht den Reflexionsbogen mit den SuS. Danach füllen sie es aus.</p> <p>Lied „Kopf, Schulter, Knie und Fuss“ singen.</p>	<p>EA</p> <p>KA</p>	Arbeitsblatt «Lektionsfeedback»

Feinplanung 3

Lektionsinhalt(e)/ Körperwahrnehmung: Sport: Was kann mein Körper?

Datum: 24.11.2021

Fachliche Feinziele, Befähigungsbereich erwerben und nutzen:

- Für die Klasse (basale und erweiterte Feinziele):
 - Ich kann meinen Körper mit Lageveränderungen bei verschiedenen Übungen im Gleichgewicht halten (statisches Gleichgewicht erproben).
 - Ich kann auf vorgegebenen Wegen in der Fortbewegung balancieren.
 - Ich kann auf schmalen Untergrund und darauf gestellte Hindernisse balancieren.
 - Ich kann eigene Balancier-Ideen erproben und diese vorzeigen.
- Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen:
 - Ich kann meinen Körper ohne Lageveränderungen bei verschiedenen Übungen im Gleichgewicht halten (statisches Gleichgewicht erproben).
 - Ich kann meinen Körper mit Lageveränderungen und Hilfestellungen (Partner, Wand, Gerät) halten.
 - Ich kann auf breitem Untergrund mit oder ohne Hilfe eines Partners balancieren. Dies gelingt mir mit aufgestellten Hindernissen.

Überfachliche Feinziele (personal, sozial, methodisch → Im Umgang mit sich selber und der Umwelt, Befähigungsbereiche):

- **Sich und andere anerkennen:** Ich nehme Rücksicht auf andere.
- **Sich selbst sein und werden:** Ich erspüre den Untergrund mit dem nackten Fuss.
- **Dranbleiben und bewältigen:** Ich biete anderen Kindern beim Balancieren meine Hilfe an und bleibe während der Stütze standhaft.
- **Dranbleiben und bewältigen:** Ich helfe beim Auf- und Abräumen.

Ziele für die Lehrperson:

- Ich halte den Überblick über das Unterrichtsgeschehen und interveniere bei möglichen gefährlichen Situationen.
- Ich kann Möglichkeiten bieten in welchen die Kinder ihre Ideen einbringen können.
- Ich kann bei überfordernden Situationen eines Kindes einschreiten und die Hilfestellung übernehmen.

Gedanken zum didaktischen Modell inklusiven Unterrichts

Subjekt: Wer?

Die Kinder befinden sich auf der präoperativen Phase des Denkens nach Piaget (LN 2a & b). Das heisst sie lernen durch das Handeln selbst mit Hilfe von gegenständlichen, enaktiven (Handlung), ikonischen (realitätsnahe Abbildung), symbolischen (Bild, Zeichnung, Logo) und sprachlichen Repräsentationen.

Unterrichtsarrangement: Wie?

Die Sozialform findet im Wechsel zwischen Einzel-, Partner- und Plenumsphase statt. Während der ganzen Zeit achtet die Lehrperson auf eine wertschätzende Kommunikation und fordert sie bei den Kindern ein. Dazu wird der Fokus immer wieder auf positive Verstärker gelegt. Als Unterstützung der Selbststeuerung gibt sie Impulse in Form von Blick- und Körperkontakt.

Durch die Bewältigung der Übungen mit einem Partner erhalten die Kinder einen Impuls und die nötige Unterstützung zur Selbststeuerung. In diesen Situationen treten sie in Beziehung und Interaktionen miteinander. Auch können sie ihre Balancierideen anderen Kindern vorstellen und sich somit als selbstwirksam erleben. Ihr Selbstvertrauen wird durch die neue Rolle als „Lehrperson“ gestärkt. Ein Peer-to-Peer-Learning findet statt.

Damit die Balancierfähigkeit möglichst breitbandig trainiert werden kann, werden verschiedene Sportgeräte beigezogen.

Repräsentationsformen: Wie?

Konkret (Wahrnehmung und Handlung): In dieser Sportlektion sollen die Kinder möglichst viele Balanceerfahrungen machen können und ihre Fähigkeiten/Grenzen kennenlernen. Ihnen wird ebenfalls die Möglichkeit geboten, selber Balancierübungen zu finden, diese auszuprobieren und vorzuzeigen.

Welt: Was?

Sport und Bewegung im Förderbedarf körperlich-motorische Entwicklung lässt sich in vier Perspektiven gliedern: Pädagogische, sozialpsychologische, und entwicklungspsychologische psychologische Perspektive. Die beiden letzten Perspektiven sind für diese Lektion relevant.

Entwicklungspsychologische Perspektive (Wahrnehmen und Verstehen des eigenen Körpers):

Wahrnehmung (begreifen): Alle Sinneseindrücke (tasten, sehen, hören) lösen eine motorische Reaktion aus. Diese führen zu neuen Anreizen, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden.

Motorik (Bewegen): Wenn das Kind über die eigene Bewegung hinaus manipulative Tätigkeiten aufnimmt (hantiert) einen Gegenstand in Gang setzt, dann bewegt es etwas in der Welt. Bewegung/Motorik kann dann als zentraler Stimulator sozusagen als Herzschrittmacher aller entwicklungspsychologischen Dimensionen gesehen werden (vgl. Schriber, 2019, S.21f.).

Psychologische Perspektive (Stärkung des Selbstvertrauens):

Ich bin (Selbstkonzept, Selbstvertrauen): Bewegung und Sport ist ein Tor um ein Bild über sich selbst mit unverwechselbaren Stärken und Schwächen aufzubauen. Im engeren gehören auch das Körperbewusstsein und Körperkonzept dazu. Ein positives Körperkonzept stärkt das Selbstkonzept. Ein gestärktes Selbstvertrauen ermutigt zu neuen Erfahrungen. Gut bewältigte neue Erfahrungen stärken wiederum das Selbstvertrauen und zu führen zu einem klaren Bild von „Ich bin“.

Ich will (Motivation): Erfolg ist ein wesentlicher Motor und Antrieb für das Suchen und Anpacken neuer Herausforderungen. Das Zauberwort lautet: „Lernen am Erfolg“. Erfolg weckt das Interesse für Neues und stärkt die Grundhaltung „Ich will“.

Ich kann (Kontrollüberzeugungen): Gemeint ist die Wahrnehmung und Erwartung, dass eine Situation gemeistert und kontrolliert werden kann. Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit besagt, dass es im Sinne von „Ich kann“ eine innere Überzeugung gibt, eine neue schwierige Situation angehen zu können. Es gibt nachweislich einen Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugung in sportlichen Aktivitäten und auch Aktivitäten des täglichen Lebens. Wenn ich überzeugt bin, dass ich im Sport diese Leistung erbringen kann, dann kann ich sie auch in der Schule erbringen.

Ich bin überdies (Bewältigung, Copin): Untersuchungen zeigen, dass Sport und Bewegung einen wesentlichen Beitrag zur Stressbewältigung und zur Auseinandersetzung mit dem Behindert-Sein führen. (vgl. Schriber, 2019, S.23f.).

Ablauf			
Zeit	Inhalt	Sozial-form	Material
	Einstieg: Heranführen und Interesse wecken		
7 min	Kinder bewegen sich frei zu Musik im Raum. Bei Musikstopp erfüllen sie unterschiedliche Aufgaben – solange wie möglich. A: auf einem Bein stehen (Beinwechsel) B: auf einem Bein stehen und das andere dabei schwingen (Beinwechsel) C: auf Zehenspitzen (Fussballen) stehen D: aus der Hocke heraus auf Zehenspitzen (Fussballen)	KA	Musikstücke Wiedergabegerät

	<p>balancieren E: in der Hocke auf Zehenspitzen (Fussballen) balancieren F: in der Standwaage stehen G: Drehung auf einem Bein in den Stand</p>		
	Hauptteil: Aktives Lernen		
33 min	<p>Arbeit an drei identischen Stationen, wobei jede Station drei Teilbereiche beinhaltet, die direkt aneinandergefügt werden.</p> <p>1. Station: -Balancieren auf der Linie -Balancieren auf dem Seil -Balancieren auf dem Tau</p> <p>2. Station: Die Langbänke werden aufgestellt: eines auf der schmalen, eines auf der breiten Seite. Die Kinder erproben sich frei im Balancieren frei mit Kunststücken. Anregungen: -rückwärts, seitwärts -im Vierfüßslergang -mit Nachstellschritt -in die Hocke gehen (gross und klein machen) -niederknien und aufstehen -auf den Zehenspitzen (Fussballen) -im Storchenschritt -mit langen Schritten -mit einem Gegenstand auf dem Kopf -dabei einen Ball über dem Kopf transportieren -mit Armhalte hinter dem Rücken</p> <p>3. Station: Balancieren mit Hindernissen. -Langbank mit Medizinbällen und Kegeln als Hindernisse -Umgedrehte Langbank mit Gymnastikbällen -kleine Kästen in ca. 35cm Abstand aufstellen, die Kinder überschreiten die Hindernisse ohne sich zu berühren Hilfestellung: Station entlang einer Wand aufbauen und Stab zum Abstützen bereitlegen. -auf einer Langbank kreuzen sich zwei Kinder und versuchen aneinander vorbeizukommen.</p> <p>Stationen abräumen.</p>	PA	<p>Seil, Tau</p> <p>Langbänke, Sandsäcke, Bälle, Reck oder Balancierstange,</p> <p>Langbänke, Kegel, Gymnastikbälle, Hütchen, Medizinbälle, kleine Kasten, Bananenkarton, Sandsäcke</p>
	Schluss: Lernzielüberprüfung, Reflexion		
5 min	<p>Balancier-Fangis: Jemand ist Fänger. Wenn ein Kind gefangen wurde muss es die Hand ausstrecken und auf einem Bein stehen. Befreit wird es, wenn ein anderes Kind die ausgestreckte Hand abklatscht.</p> <p>Linienfangis: Alle Kinder dürfen nur auf den Linien in der Halle rennen. Wenn der Fänger jemanden gefangen hat, muss dieses in der Grätschstellung hinstehen. Befreit wird es, wenn ein Kind durch das „Beintor“ kriecht.</p>	KA	<p>evtl. ein Band für den Fänger</p>

Feinplanung 4

Lektionsinhalt(e)/ Körperwahrnehmung: Was kann mein Körper?

Datum: 25.11.2021

Fachliche Feinziele:

- Für die Klasse (basale und erweiterte Feinziele):
 - Ich kann die Funktionen von vier Körperteilen erleben und erklären.
 - Ich kann durch Ausbleiben eines Körperteils dessen Wichtigkeit erfahren.
- Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen:
 - Ich kann durch Ausbleiben eines Körperteils gezielte Bewegungen ausführen.
 - Ich kann durch Übungen nennen, welches Körperteil dafür am wichtigsten ist.

Überfachliche Feinziele (personal, sozial, methodisch → Im Umgang mit sich selber und der Umwelt, Befähigungsbereiche):

- **Sich und andere anerkennen:** Ich kann mit einem anderen Kind der Klasse zusammenarbeiten.
- **Sich austauschen und dazugehören:** Ich kann auf die Anweisungen der Lehrperson eingehen.
- **Dranbleiben und bewältigen:** Ich lasse mich auf Übungen ein, bis die Aufgabe erledigt ist.

Ziele für die Lehrperson:

- Ich kann kurze verständliche Arbeitsanweisungen erteilen.
- Ich nehme mich bewusst aus dem Unterrichtsgeschehen zurück, damit ich zielgerichtete Beobachtungen vornehmen kann.
- Ich gehe auf die unterschiedlichen Bedürfnisse nach Stille und Bestätigung der Kinder ein.

Lernorte:

Grosses Schulzimmer mit freier Fläche, Rhythmikraum, Sporthalle

Gedanken zum didaktischen Modell inklusiven Unterrichts

Subjekt: Wer?

Die Kinder befinden sich auf der präoperativen Phase des Denkens nach Piaget (LN 2a & b). Das heisst sie lernen durch das Handeln selbst mit Hilfe von gegenständlichen, enaktiven (Handlung), ikonischen (realitätsnahe Abbildung), symbolischen (Bild, Zeichnung, Logo) und sprachlichen Repräsentationen.

Den Kindern fehlen Sinneseindrücke in verschiedenen Formen und Varianten. Die entwicklungspsychologische Perspektive (Wahrnehmen und Verstehen des eigenen Körpers) besagt, dass alle Sinneseindrücke (tasten, sehen, hören) eine motorische Reaktion auslösen. Diese führen zu neuen Anreizen, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden.

Ihr Problemlöseverhalten befindet sich im Stadium 3: Sie haben sich Vorgehensweisen angeeignet, um interessante Ereignisse andauern zu lassen. Das Ereignis steht somit im Zentrum.

Unterrichtsarrangement: Wie?

Die Sozialform findet im Wechsel zwischen Einzel-, Partner- und Plenumsphase statt. Die Sequenzen sind lehrerzentriert. Die Lehrperson bringt immer wieder neue Impulse und Ideen ein, die den Unterrichtsfluss vorantreiben. Während der ganzen Zeit achtet die Lehrperson auf eine wertschätzende Kommunikation und fordert sie bei den Kindern ein. Dazu wird der Fokus immer wieder auf positive Verstärker gelegt. Als Unterstützung der Selbststeuerung gibt sie Impulse in Form von Blick- und Körperkontakt.

Durch die Bewältigung der Übungen mit einem Partner erhalten die Kinder einen Impuls und die nötige Unterstützung zur Selbststeuerung. In diesen Situationen treten sie in Beziehung und Interaktionen miteinander.

Repräsentationsformen: Wie?

Konkret (Wahrnehmung und Handlung): Die Übungen sind handlungs- und alltagsorientiert. Das Ausbleiben bestimmter Körperteile erschwert das Ausführen des Auftrags. Dabei lernen die Kinder ihre Fähigkeiten/Grenzen kennen.

Welt: Was?

Motorik (Bewegen): Wenn das Kind über die eigene Bewegung hinaus manipulative Tätigkeiten aufnimmt (hantiert) einen Gegenstand in Gang setzt, dann bewegt es etwas in der Welt. Bewegung/Motorik kann dann als zentraler Stimulator sozusagen als Herzschrittmacher aller entwicklungspsychologischen Dimensionen gesehen werden (vgl. Schriber, 2019, S.21f.).

Durch die Übungen soll den Kindern bewusst werden, dass jedes Körperteil wichtig ist und seinen Beitrag leistet um alltägliche Handlungen auszuführen. Die Lage jedes Körperteils ist sinnvoll.

Ablauf			
Zeit	Inhalt	Sozial-form	Material
	Vereinfachung in blau		
	Einstieg: Heranführen und Interesse wecken		
5 min	Auf dem Tisch liegen verschiedene Spiegel. Ohne Worte und Anweisungen die Kinder experimentieren lassen.	KA	diverse Spiegel
	Hauptteil: Aktives Lernen		
15 min	<p>1. Alle sitzen im Kreis. Die Lehrperson gibt jeweils 2-4 ähnliche Anweisungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Laufe zum Schrank und wieder zurück.“ „Laufe zum Schrank und wieder zurück mit der Augenbinde.“ „Laufe zum Schrank und wieder zurück ohne die Beine zu benutzen.“ - „Nimm die Playmobilfigur (männlich) in die Hand und schau sie genau an.“ „Setze die Augenbinde auf. Nimm die Playmobilfigur in die Hand. Wie sieht sie aus? Was ist anders?“ - „Nimm den Becher auf.“ „Nimm den Becher auf ohne deine Hände.“ „Nimm den Becher auf ohne deine Hände/Arme.“ „Nimm den Becher auf ohne deine Beine/deinen Mund.“ - „Stehe auf.“ „Stehe auf ohne deine Hände/Arme zu benutzen.“ - „Nimm das Blatt auf dem Boden auf.“ „Nimm das Blatt auf ohne deine Hände zu benutzen.“ „Nimm das Blatt auf ohne deine Beine/deinen Mund.“ <p>Einige mögliche Beispiele herauspicken.</p>	KA	Augenbinden, Playmobilfiguren (männlich und weiblich), Blätter, Becher
50 min	<p>2. Arbeit an vier Stationen. Am Ende jeder Station wird im Buddybook mit farblich unterschiedlichen Klebepunkten markiert, welche Körperteile notwendig waren.</p> <p>Station Arme, Hände, Finger: In einer Kiste liegen verschiedene Gegenstände. SuS nehmen sie aus der Kiste und legen sie daneben hin. Alle Gegenstände werden wieder in die Kiste zurückgelegt. Das Gleiche wird wiederholt mit neuen Herausforderungen: -Daumen abgeklebt</p>	EA / GA	Klebepunkte in div. Farben, Buddybook Klebeband, Fausthandschuhe, Kiste, verschiedene Schulgegenstände, Stoffbinden (um die Hände zusammen zu

15 min	<ul style="list-style-type: none"> -mit Fausthandschuhen -mit zusammengebundenen Händen -Arme „kleben“ an der Seite des Oberkörpers <p>Das Kind muss verschieden grosse Gegenstände vom Boden, dem Tisch, aus einer Kiste aufheben</p> <p>Station Hände, Füsse: Mit der schwächeren Hand und dem Fuss eine Zeichnung machen oder den Namen schreiben. Das Kind malt mit verschiedenen Stiften auf ein Blatt. Das Blatt wird auf verschieden harten Unterlagen gelegt.</p> <p>Station Füsse, Beine: Eine bestimmte Strecke wird mit verschiedenen Herausforderungen abgelaufen: -auf den Zehenspitzen -auf den Fussballen -auf den Fersen -auf der Fuss-Innenseite -auf der Fuss-Aussenseite -mit Pumps -mit steifen Beinen</p> <p>Das Kind geht auf verschiedenen Unterlagen eine gewisse Strecke.</p> <p>Station Bauch, Rücken: Die Kinder ziehen den Rückenpanzer an und bewältigen verschiedene Herausforderungen: -etwas vom Boden aufheben -hinsetzen -etwas schreiben -mit Bauklötzen auf dem Boden spielen -Brücke machen -im Liegen aufstehen</p> <p>Station Kopf, Gesicht: Hör-, Seh- und Geruchstest zum selber machen</p> <p>Memory machen: Ein Geruchs- / Hörtest oder Sonstiges.</p> <p>Kurzer Austausch über die Stationen. Die coolste Station auswählen und die Aufgaben nochmals durchgehen. Dabei werden sie vom Partner gefilmt, Wechsel. Das Video in die Boockcreator-App einfügen.</p>	PA	binden) Blatt, Farbstifte Akustikplatten als Unterlagen Klebestreifen, Pumps Rückenpanzer, verschieden grosse Gegenstände, z. B. Ball, Farbstift, ... Bauklötze Tablets, Videos Geruchsdöschen Tablets
Schluss: Lernzielüberprüfung, Reflexion			
5 min	Frau Zunge, Mundmotorikvers	KA	Gummibärli

Feinplanung 5

Lektionsinhalt(e)/ Wachstum

Datum: 2.12.2021

Fachliche Feinziele:

- Für die Klasse (basale und erweiterte Feinziele):
 - Ich kann mein Gewicht/meine Körpergrösse/die Länge zweier Körperteile/meinen Kopfumfang mit einer Waage / einem Massband messen und die Angaben notieren.
 - Ich kann meine Angaben mit dem eines Kleinkindes und eines Erwachsenen in einer Zahlentabelle vergleichen.
 - Ich kann meine Fähigkeiten/Fertigkeiten von früher, heute und in Zukunft in Beziehung setzen.
- Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen:
 - Ich kann mein Gewicht/meine Körpergrösse/die Länge zweier Körperteile/meinen Kopfumfang mit einer Waage / einer Schnur messen und die Angaben festhalten.
 - Ich kann meine Angaben mit dem eines Kleinkindes und eines Erwachsenen mit einem realitätsbezogenen Abdruck vergleichen.
 - Ich kann einen Unterschied meiner Fähigkeiten/Fertigkeiten von früher und heute nennen.
 - Ich kann einen Wunsch für meine zukünftigen Fähigkeiten/Fertigkeiten äussern.

Überfachliche Feinziele (personal, sozial, methodisch → Im Umgang mit sich selber und der Umwelt, Befähigungsbereiche):

- **Sich und andere anerkennen:** Ich kann mit einem anderen Kind der Klasse zusammenarbeiten und seine Äusserungen wertschätzen.
- **Sich selbst sein und werden:** Ich kann stolz auf mich sein.
- **Sich austauschen und dazugehören:** Ich kann auf die Anweisungen der Lehrperson eingehen und mich an Gesprächen beteiligen.
- **Dranbleiben und bewältigen:** Ich lasse mich auf Übungen ein bis die Aufgabe erledigt ist.
- **Erwerben und nutzen:** Ich kann Messtechniken von vorausgegangenen Lektionen anwenden.

Ziele für die Lehrperson:

- Ich kann kurze verständliche Arbeitsanweisungen erteilen.
- Ich plane Sequenzen ein, in welchen die Kinder selbständig arbeiten können.
- Ich formuliere Fragenstellungen, welche die Kinder zum Denken und Vergleichen anregen.
- Ich schaffe eine Lernumgebung, welche die Stillarbeit und den Austausch mit anderen Kindern sowie der Lehrperson ermöglicht.

Lernorte:

Schulzimmer, Rhythmikzimmer

Gedanken zum didaktischen Modell inklusiven Unterrichts

Subjekt: Wer?

Die Kinder befinden sich auf der präoperativen Phase des Denkens nach Piaget (LN 2a & b). Das heisst sie lernen durch das Handeln selbst mit Hilfe von gegenständlichen, enaktiven (Handlung), ikonischen

(realitätsnahe Abbildung), symbolischen (Bild, Zeichnung, Logo) und sprachlichen Repräsentationen.

Den Kindern fehlen Sinneseindrücke in verschiedenen Formen und Varianten. Die entwicklungspsychologische Perspektive (Wahrnehmen und Verstehen des eigenen Körpers) besagt, dass alle Sinneseindrücke (tasten, sehen, hören) eine motorische Reaktion auslösen. Diese führen zu neuen Anreizen, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden.

Ihr Problemlöseverhalten befindet sich im Stadium 3: Sie haben sich Vorgehensweisen angeeignet um interessante Ereignisse andauern zu lassen. Das Ereignis steht somit im Zentrum.

Unterrichtsarrangement: Wie?

Die Sozialform findet im Wechsel zwischen Einzel-, Partner- und Plenumsphase statt. Die Sequenzen sind lehrerzentriert. Die Lehrperson bringt immer wieder neue Impulse und Ideen ein, die den Unterrichtsfluss vorantreiben. Während der ganzen Zeit achtet die Lehrperson auf eine wertschätzende Kommunikation und fordert sie bei den Kindern ein. Dazu wird der Fokus immer wieder auf positive Verstärker gelegt. Als Unterstützung der Selbststeuerung gibt sie Impulse in Form von Blick- und Körperkontakt.

Durch den Austausch mit einem Partner oder der Lehrperson erhalten die Kinder einen Impuls und die nötige Unterstützung zur Selbststeuerung. In diesen Situationen treten sie in Beziehung und Interaktionen miteinander.

Repräsentationsformen: Wie?

Konkret (Wahrnehmung und Handlung): Die Übungen sind handlungs- und alltagsorientiert. Durch die Veranschaulichung der Angaben eines Kleinkindes und Erwachsenen soll den Kindern ihr Wachstum ersichtlich werden. Sie können ihre Hand, ihren Fuss, ihren Kopf usw. direkt vergleichen. Somit bleibt der Inhalt mit hohem kognitiven Abstraktionsniveau erfahrbar für die Kinder und dient als Grundlage für einen Austausch.

Welt: Was?

Psychologische Perspektive (Stärkung des Selbstvertrauens):

Ich bin (Selbstkonzept, Selbstvertrauen): Ein positives Körperkonzept stärkt das Selbstkonzept. Ein gestärktes Selbstvertrauen ermutigt zu neuen Erfahrungen. Gut bewältigte neue Erfahrungen stärken wiederum das Selbstvertrauen und zu führen zu einem klaren Bild von „Ich bin“. (vgl. Schriber, 2019, S.21f.). Deshalb ist wichtig, dass die Kinder durch die Vergleiche von früher und heute, erkennen, dass sie sich verändern und an neuen Fähigkeiten/Fertigkeiten zunehmen, auf die sie im Jetzt stolz sein können.

Ablauf			
Zeit	Inhalt	Sozial-form	Material
	Vereinfachung in blau		
	Einstieg: Heranführen und Interesse wecken		
5 min	Bezug zur letzten Lektion: Die SuS setzen Augenbinden auf. Sie ertasten verschiedene Gegenstände in klein und gross. Sie versuchen zu erraten, was es ist.	KA	diverse Gegenstände, Augenbinden
	Hauptteil: Aktives Lernen		
30 min	<p>1. Die SuS messen ihren eigenen Körper. Entweder machen sie das mit einer Schnur oder mit einem Massband. Sie nehmen Masse von:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ihrer Körpergrösse -ihres Gewichts -ihres Kopfumfangs -ihrer Hand- und Fusslänge <p>Die ermittelten Angaben schreiben sie selber in die Tabelle oder haben dafür die Schnurstücke zugeschnitten bei sich. Die Angaben können sie in den BookCreator eintragen.</p> <p>Mit verschieden farbigen Schnüren weden die Hände, die Füsse und Körper abmessen und die Schnüre nebeneinanderlegen und verglichen.</p> <p>Die Schnurteile auf das Plakat der Präkonzepterhebung kleben.</p>	PA	<p>Massbänder</p> <p>Körperwaage</p> <p>Arbeitsblatt «Tabelle für Masse»</p> <p>Schnur, Schere</p> <p>I-Pad</p>

20 min	<p>2. Auf dem Tisch liegen von einem Kleinkind und einem Erwachsenen: -Abdrücke der Hände und Füße -Körpergrösse (Puppe & Lehrperson) -Ballone in der Kopfgrösse -Gewichte</p> <p>SuS vergleichen ihre eigenen Angaben mit denen des Kleinkindes und Erwachsenen. Was ist anders? SuS die schreiben können, messen, berechnen den Unterschied und notieren ihn in der Tabelle. Jene mit den Schnüren, legen sie nebeneinander hin und fotografieren es. Das Foto laden sie auf die BookCreator-App hoch.</p>		<p>Handabdrücke, Fussabdrücke, Kopfumfang mit Schnur, Körpergrösse mit Schnur, Ballon, Puppe</p>
20 min	<p>3. Es liegen Kleidungsstücke und Schuhe von einem Kleinkind, einem Kind im Alter der Klasse und eines Erwachsenen. Die SuS schauen sich die Kleidungsstücke an und ordnen sie dem passenden Bild (eines Kleinkindes, eines Kindes, eines Erwachsenen) zu.</p> <p>Die Kinder vergleichen eigene Kleidungsstücke mit denen der anderen.</p>		<p>Kleider/Schuhe vom Baby, Kind und Erwachsenen Fotos von Erwachsenen/Kinder/ Kleinkind</p>
5 min	<p>4. Die SuS schliessen die Augen und lassen ihre Gedanken bei beruhigender Hintergrundmusik von der LP leiten. Mit einer Fantasiereise werden die SuS in ihre Kindergartenzeit zurückversetzt. Ein möglicher Wortlaut. «Du bist auf dem Schulweg. Vor deinem Haus stehen drei Kindergartenkinder. Ihr Leuchtdreieck ist gut sichtbar. Die drei Kinder lachen. Sie geben sich die Hand und gehen mit kurzen Schritten auf dem Trottoir. Du gehst auch über das Trottoir. Plötzlich leuchtet es ganz stark, und als du auf der anderen Strassenseite ankommst, merkst du, dass du zu einem Kindergärtner geworden bist. Du gehst zu den drei Kindern, die sich über dich freuen. Du gibst einem Kind die Hand und gehst mit ihm in den Kindergarten. Deine Kindergärtnerin begrüsst dich freundlich und du freust dich. Am Anfang trifft ihr euch im Kreis und spielt gemeinsam das übliche Morgenspiel. Die Kindergärtnerin sagt, dass ihr heute viel freie Zeit zum Spielen haben werdet...»</p> <p>Das Kind lässt sich von der LP oder einem anderen Kind massieren.</p>		<p>Gedankenreise</p>
10 min	<p>5. Gesprächsrunde zu den Fähigkeiten/Fertigkeiten: Die SuS öffnen wieder ihre Augen und sagen, womit sie im Kindergarten gerne spielten. Was hat sie früher interessiert? Was interessiert sie heute? Was mussten sie damals nicht und heute schon? LP fragt, was denn ein Baby noch nicht kann und im Kindesalter kann. Was kann man jetzt noch nicht und im Erwachsenenalter schon? Was möchte man im Erwachsenenalter können?</p>		
Schluss: Lernzielüberprüfung, Reflexion			
5 min	<p>Auf das Plakat mit dem Körperumriss kleben wir die Schnüre auf. Der Partner kann dabei helfen. Feedbackbogen ausfüllen lassen.</p>	<p>PA</p>	<p>Plakat, Schnüre Arbeitsblatt Lektionsfeedback</p>

Feinplanung 6

Lektionsinhalt(e)/ Das fühle ich

Datum: 9.12.2021

Fachliche Feinziele:

- Für die Klasse (basale und erweiterte Feinziele):
 - Ich kann ikonische und symbolische Abbildungen von Gefühlen korrekt interpretieren.
 - Ich kann Körperregionen nennen, an welchen ich nicht berührt werden möchte.
 - Ich kann unterscheiden, in welchen Situationen ich "nein" sagen darf und wo es durchgesetzt werden soll.
- Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen:
 - Ich kann ikonische Abbildungen zu der korrekten symbolischen Abbildung von fünf Gefühlen zuordnen.
 - Ich kann zeigen und sagen, an welchen Körperregionen ich nicht berührt werden möchte.
 - Ich kann energisch und klar "nein" sagen, wenn mich jemand an Körperregionen berühren möchte, die für mich tabu sind.

Überfachliche Feinziele (personal, sozial, methodisch → Im Umgang mit sich selber und der Umwelt, Befähigungsbereiche):

- Sich und andere anerkennen: Ich kann mit einem anderen Kind der Klasse zusammenarbeiten und seine Äußerungen wertschätzen. Ich kann die Wirkung meines Verhaltens auf die Gruppe und das Einzelne beobachten und beschreiben.
- Sich selbst sein und werden: Ich kann meine Aussagen, mein Handeln und den Ausdruck meiner Gefühle als wirksam erkennen.
- Sich austauschen und dazugehören: Ich kann auf die Anweisungen der Lehrperson eingehen und mich an Gesprächen beteiligen.
- Dranbleiben und bewältigen: Ich lasse mich auf Übungen ein bis die Aufgabe erledigt ist.
- Erwerben und nutzen: Ich kann ein energisches und klares "nein" aussprechen.

Ziele für die Lehrperson:

- Ich kann die Aufträge so formulieren, damit alle Kinder zum Lernen angeregt werden.
- Ich plane Sequenzen ein, in welchen die Kinder selbständig arbeiten können.
- Ich achte auf eine Atmosphäre des Vertrauens und der Wertschätzung.
- Ich schaffe eine Lernumgebung, welche die Stillarbeit und den Austausch mit anderen Kindern sowie der Lehrperson ermöglicht.

Lernorte:

z.B. Mehrzweckraum oder in einem Schulzimmer

Gedanken zum didaktischen Modell inklusiven Unterrichts

Subjekt: Wer?

Die Kinder befinden sich auf der präoperativen Phase des Denkens nach Piaget (LN 2a & b). Das heisst sie lernen durch das Handeln selbst mit Hilfe von gegenständlichen, enaktiven (Handlung), ikonischen (realitätsnahe Abbildung), symbolischen (Bild, Zeichnung, Logo) und sprachlichen Repräsentationen. Ihr Problemlöseverhalten befindet sich im Stadium 3: Sie haben sich Vorgehensweisen angeeignet um interessante Ereignisse andauern zu lassen. Das Ereignis steht somit im Zentrum.

Den Kindern fehlen Sinneseindrücke in verschiedenen Formen und Varianten. Die entwicklungspsychologische Perspektive (Wahrnehmen und Verstehen des eigenen Körpers) besagt, dass alle Sinneseindrücke (tasten, sehen, hören) eine motorische Reaktion auslösen. Diese führen zu neuen Anreizen, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden. Sexualität ist ein lebenslanger Lernprozess und richtet sich immer nach dem Lebensalter und die Wissensvermittlung findet immer im Entwicklungsalter statt. Kinder sind von Geburt an bzw. schon pränatal sexuelle Wesen und nicht erst mit der Pubertät (unveröffentlichtes Skript von Andrea Gehrig, 2020).

Unterrichtsarrangement: Wie?

Die Sozialform findet im Wechsel zwischen Einzel-, Partner- und Plenumsphase statt. Die Sequenzen sind lehrerzentriert. Die Lehrperson bringt immer wieder neue Impulse und Ideen ein, die den Unterrichtsfluss vorantreiben. Während der ganzen Zeit achtet die Lehrperson auf eine Atmosphäre, die von Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist. Auslachen und/oder unangebrachte Bemerkungen werden von der Lehrperson unterbunden.

In einem Lehrgespräch sollen die Stärken und Schwächen, sowie Gefühlssituationen besprochen werden. Auch wird dargestellt, an welchen Körperregionen Berührungen unangenehm und angenehm sind und wo sie zulässig sind oder eben nicht. Über eine Bilderbuchgeschichte sollen sie vertieft darauf sensibilisiert werden. Die Kinder erfahren durch ein theatrales in Szene setzen ihre Wirkung des Verhaltens und der Gefühle auf andere Menschen.

Repräsentationsformen: Wie?

Konkret & abstrakt (Darstellung/Bild und Symbolsystem): Die gewählten Methoden sind spielerischer und handlungsorientierter Art. Die Kinder werden Fotos von sich selbst in verschiedenen Gefühlslagen machen und sich diese Fotos anschauen, um zu erfahren, wie sie durch diesen Ausdruck wirken. Sie sollen aber nicht nur mit realistischen Fotos arbeiten, sondern die Gefühlsausdrücke auch auf symbolischer Ebene erkennen können.

Welt: Was?

In der Bundesverfassung heisst es: Das Recht auf Sexualität untersteht dem Grundrecht der persönlichen Freiheit. Menschen mit einer geistigen Behinderung haben demnach das Recht, ihre Gefühle, ihre Sinnlichkeit und ihre Sexualität zu leben (insieme.ch).

Sexualaufklärung ermöglicht es Kindern und Jugendlichen sexuelle Rechte zu erklären und stärkt dadurch ihre ganzheitliche Entwicklung. Sie lernen eine positive Herangehensweise an die Sexualität kennen und werden sich ihrer Bedürfnisse, ihrer Grenzen, ihrer Rechte wie auch ihrer Pflichten bewusst (sante-sexuelle.ch).

Sexualität wird durch frühe Körpererfahrungen, durch Bedürfnisstillung, durch körperliche Zuwendung, Zärtlichkeit, Geborgenheit und Wärme gelernt. Ausserdem durch emotionale und körperliche Erfahrungen (positive und negative), die in der Begegnung mit Menschen aus dem näheren und weiteren Umfeld gemacht werden. Um die kindliche Sexualität bewusst zu fördern werden folgende pädagogische Konsequenzen daraus abgeleitet: Kinder brauchen von Eltern, Bezugspersonen, Pädagogen/innen eine sexualfreundliche Haltung, Lernanregungen, Sprachbewusstheit und Bewusstheit/Reflexion zum eigenen Körper/Geschlecht und zur eigenen Sexualität.

Ein Thema der Aufklärung sind die sieben Präventionsregeln: Dein Körper gehört dir, deine Gefühle sind wichtig, es gibt angenehme und unangenehme Berührungen, du hast das Recht nein zu sagen, es gibt gute und schlechte Geheimnisse, sprich darüber und/oder such Hilfe, du bist nicht schuld (unveröffentlichtes Skript von Andrea Gehrig, 2020).

Ablauf			
Zeit	Inhalt	Sozial-form	Material

	Vereinfachung in blau		
	Einstieg: Heranführen und Interesse wecken		
10 min	SuS machen ein Memory mit den Gefühlsfotos und den Emojis. Die Kinder suchen die gleichen Bilder heraus und legen sie zueinander, ahmen Trauer, Freude und Wut nach	GA	Memory
	Hauptteil: Aktives Lernen		
15 min	1. Auf dem Boden liegen Gefühlsbilder. Die Kinder mit besonderen Bedürfnissen wählen sich ein daraus aus und ordnen es zu: Ist dieses Gefühl angenehm oder unangenehm? Sie legen es an einen definierten Platz für "angenehm" und "unangenehm" (evtl. mit einem grünen/roten Blatt markieren). Die Regelschüler haben die Gefühlsbegriffe bei sich und ordnen den zugeteilten Gefühlen den richtigen Begriff zu.	KA	Gefühlsbilder Grünes/rotes Blatt
10 min	2. Wir sprechen über die Zuordnungen und weshalb sich ein Gefühl unangenehm/angenehm anfühlt. Die Kinder zeigen jeweils am eigenen Körper, wo sie dieses Gefühl spüren. Die Gefühle Wut, Trauer, Freude in verschiedenen Bildvariationen auflegen, die Gemeinsamkeiten (Merkmale) ausarbeiten und dem entsprechenden Begriff zuordnen.		
15 min	3. Die SuS wählen sich ein Gefühl aus und stellen es szenisch dar. Ein anderes Kind fotografiert. Die Fotos werden in die BookCreator-App eingefügt. Die SuS machen die Mimik des Gefühls nach und fotografieren sich. Sie fotografieren die Gefühlsbilder Trauer / Wut / Freude und nehmen die Begriffe mit einer Audioaufnahme auf.	PA KA	lpad
5 min	4. Gemeinsam singen wir das Lied "Wenn du glücklich bist".		Liedtext «Wenn du glücklich bist»
15 min	5. Wir schauen uns die Bilder aus dem Bilderbuch an und sprechen über das "nein"-sagen. Die Kinder sprechen das "nein" oder "ja" in der Lautstärke/dem Ton aus, wie sie es in dieser Situation machen sollten. Anschliessend schauen wir uns die Situationen auf den Bildern an und entscheiden im Gespräch, ob die Kinder dazu ja oder nein sagen sollen und begründen ihre Antwort. Wir schauen Sequenzen im Buch zusammen an, in denen Clara „Nein“ sagt. Die Kinder legen die Hand bei ihrem eigenen Körper auf und sagen ein klares „Nein“, die LP verstärkt das „Nein“ stimmlich	EA	Bilderbuch Arbeitsblatt NaTech 57.1
10 min	6. SuS erhalten das Arbeitsblatt mit einem Körperumriss. Sie malen in verschiedenen Farben an, welche Körperstelle berührt werden darf und welche nicht.		Arbeitsblatt NaTech 63.3 & 63.2
	Schluss: Lernzielüberprüfung, Reflexion		
10 min	Wir führen als Abschluss ein Lehrgespräch zu den Tabuzonen am Körper. SuS füllen noch das Reflexionsblatt zu dieser Lektion aus.	KA EA	Arbeitsblätter Lektionsfeedback

Feinplanung 7

Lektionsinhalt(e)/ Knochen, Organe und Muskeln

Datum: 20.12.2021

Fachliche Feinziele:

- Für die Klasse (basale und erweiterte Feinziele):
 - Ich kann vier Namen der Knochen und deren Funktion benennen.
 - Ich kann anhand eines Körpermodells den ungefähren Standort der inneren Organe verorten und deren Funktion benennen.
 - Ich kann die Funktion der Muskeln benennen.
 - Ich kann mein erworbenes Wissen zum Thema Körper auf dem Präkonzeptplakat wiedergeben.
- Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen:
 - Ich kann zwei Namen der Knochen und deren Funktion benennen.
 - Ich kann vom Herz, Magen und Hirn die Funktion zuordnen.
 - Ich kann eine Funktion der Muskeln benennen.
 - Ich kann mein erworbenes Wissen zum Thema Körper auf dem Präkonzeptplakat wiedergeben.

Überfachliche Feinziele (personal, sozial, methodisch → Im Umgang mit sich selber und der Umwelt, Befähigungsbereiche):

- **Sich selbst sein und werden:** Ich kann durch Abtasten meines Körpers erkennen, an welchen Stellen ich Knochen und Muskeln habe.
- **Sich austauschen und dazugehören:** Ich kann auf die Anweisungen der Lehrperson eingehen, mich an Gesprächen beteiligen und anderen Kindern zuhören.
- **Dranbleiben und bewältigen:** Ich lasse mich auf Übungen ein bis die Aufgabe erledigt ist.
- **Erwerben und nutzen:** Ich kann mir die Begrifflichkeiten und Funktionen der Knochen, Organe und Muskeln merken.

Ziele für die Lehrperson:

- Ich kann die Aufträge so formulieren, damit alle Kinder zum Lernen angeregt werden.
- Ich plane Sequenzen ein, in welchen die Kinder selbstständig arbeiten können.
- Ich schaffe eine Lernumgebung, welche die Stillarbeit und den Austausch mit anderen Kindern sowie der Lehrperson ermöglicht.

Lernorte:

z.B. Mehrzweckraum oder in einem Schulzimmer mit einer freien Bodenfläche, so dass die Kinder die Körperumrisse auf den Plakaten ausbreiten können.

Gedanken zum didaktischen Modell inklusiven Unterrichts

Subjekt: Wer?

Die Kinder befinden sich auf der präoperativen Phase des Denkens nach Piaget (LN 2a & b). Das heisst sie lernen durch das Handeln selbst mit Hilfe von gegenständlichen, enaktiven (Handlung), ikonischen

(realitätsnahe Abbildung), symbolischen (Bild, Zeichnung, Logo) und sprachlichen Repräsentationen. Ihr Problemlöseverhalten befindet sich im Stadium 3: Sie haben sich Vorgehensweisen angeeignet um interessante Ereignisse andauern zu lassen. Das Ereignis steht somit im Zentrum.

Den Kindern fehlen Sinneseindrücke in verschiedenen Formen und Varianten. Die entwicklungspsychologische Perspektive (Wahrnehmen und Verstehen des eigenen Körpers) besagt, dass alle Sinneseindrücke (tasten, sehen, hören) eine motorische Reaktion auslösen. Diese führen zu neuen Anreizen, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden. Sexualität ist ein lebenslanger Lernprozess und richtet sich immer nach dem Lebensalter und die Wissensvermittlung findet immer im Entwicklungsalter statt. Kinder sind von Geburt an bzw. schon pränatal sexuelle Wesen und nicht erst mit der Pubertät (unveröffentlichtes Skript von Andrea Gehrig, 2020).

Unterrichtsarrangement: Wie?

Die Sozialform findet im Wechsel zwischen Einzel-, Partner- und Plenumsphase statt. Die Sequenzen sind lehrerzentriert. Die Lehrperson bringt immer wieder neue Impulse und Ideen ein, die den Unterrichtsfluss vorantreiben.

Medien und Modell: Damit die Kinder eine konkrete Vorstellung aufbauen können, wo die Organe in unserem Körper liegen, sollen sie mit einem Körpermodell arbeiten. Immer wieder wird ein Bezug vom Modell zu ihrem eigenen Körper durch Abtasten und Lokalisieren gemacht. Die Methode der Lernermöglichung und Lernunterstützung erfolgt durch das Körpermodell und den eigenen Körper. Die Lehrperson gibt anregende Impulse für das Abtasten des eigenen Körpers. Dies soll die Kinder in ihrer Selbststeuerung unterstützen. Die gelernten Inhalte werden auf dem Präkonzeptplakat und auf der BookCreator-App festgehalten.

Repräsentationsformen: Wie?

Konkret & abstrakt (Darstellung/Bild und Symbolsystem): Die gewählten Methoden sind spielerischer und handlungsorientierter Art.

Konkret (Wahrnehmung & Handlung): Die Kinder tasten ihren Körper ab und suchen dabei Knochen und Muskeln (weiche und harte Stellen). Mit einem Stethoskop und ihren eigenen Fingern hören sie den Puls ab.

Konkret & abstrakt (Darstellung/Bild & Symbolsystem): Die Kinder stellen eine Verbindung zwischen den Organen des Körpermodells und der eigenen Körperstelle her. Zu den Abbildungen und der Funktion der Knochen, Organe und Muskeln können sie ihre Sprache mündlich und schriftlich nutzen.

Abstrakt: Die Kinder benennen die Organe/Knochen und erklären deren Funktionen.

Am Ende unseres Projekts werden die Kinder ihr Wissen widerspiegeln, indem sie auf das Präkonzeptplakat Bilder kleben, zeichnen, Begriffe schreiben, mit ihrem Körper und anderen Plakaten vergleichen können.

Welt: Was?

Die Kinder sollen den Aufbau ihres Körpers beschreiben und die Funktionen von ausgewählten Organen erklären können, um das Bewusstsein ihres Körpers zu stärken, sich besser wahrzunehmen, ihr Selbstbewusstsein zu fördern, ihnen ermöglichen mit ihrer Umwelt korrekt zu interagieren und an der Gesellschaft teilhaben zu können. Durch das Plakat soll ersichtlich werden, was die Kinder zum Thema Körper gelernt haben.

Ablauf			
Zeit	Inhalt	Sozial-form	Material
	Einstieg: Heranführen und Interesse wecken		
5 min	SuS setzen sich im Kreis hin. In der Mitte liegen Gefühlsfotos/Emojis und Begriffe auf. Die SuS zeigen an ihrem Körper, wo die entsprechenden Gefühle empfunden werden. Die SuS betrachten die Gefühle Trauer, Wut und Freude und sagen die richtigen Begriffe dazu. Sie ahmen die Gesichtsausdrücke nach.	KA	Gefühlsfotos, Emojis, Gefühlsbegriffe
	Hauptteil: Aktives Lernen		

10 min	<p>1. Die SuS tasten ihre Arme, Hände, Beine, Füße und Bauch ab und können erkennen, wo ihr Körper weich ist und wo hart, wo es Muskeln hat und wo Knochen. Anhand von Röntgenbildern können sie den Vergleich der Bilder zu ihren eigenen Händen erkennen.</p>	EA	Röntgenbilder
	<p>2. Das Skelett als Anschauung zeigen und die Knochen nochmals in den Händen und Armen ertasten. Knochen am Skelett anschauen und diese benennen, auf einem Arbeitsblatt beschriften, einzeichnen und als Foto/Audioaufnahme in der BookCreator-App einfügen.</p> <p>Knochen am Skelettmodel anschauen und am eigenen Körper ertasten. Bein, Arm, Fuss und Handknochen benennen.</p>	KA/EA	Skelett Arbeitsblatt KbNuT «Skelett einzeichnen», Ipad
15 min	<p>3. Funktion der Knochen im Kreis besprechen. Für was sind die Knochen? Warum brauchen wir sie? Was geschieht, wenn wir keine Knochen hätten? Am Skelett wird den SuS gezeigt, wie das Herz, der Magen und das Hirn durch die Knochen geschützt werden.</p>	KA	Skelett /Torso
2 min	<p>4. Die SuS legen sich auf den Boden und hören in den Körper hinein. Durch eine kurze Gedankenreise führt die KLP die SuS zur spezifischen Wahrnehmung des Herzschlages, des Magens und des Hirns hin.</p> <p>Herzschlag spüren, Herz durch intensives Bewegen aktivieren, nochmals darauf hören. Herzgeräusche abspielen einer Audioaufnahme.</p>	KA	Audiodatei "Herzgeräusch"
3 min	<p>5. Wann spüren wir unseren Magen, das Herz und das Hirn? Kurze Aktivierungen des Herzens und des Hirns, durch Bewegung und Gehirnjogging. So sollen die SuS nachspüren, wie es sich körperlich anfühlt.</p> <p>-Parcours: Hampelmann, an Ort und Stelle rennen und Herzschlag messen</p>	KA	Stethoskop Anleitung: Buchstabenjagt, Fingerküsse
10 min	<p>-Buchstabenjagt, Fingerküsse, Bauch/Kopf in Kreisbewegungen "streichen" - Richtungswechsel, Finger am Tisch links/rechts gleiten und anderen Finger hoch und runter bewegen - Bewegungstausch, Vorname vorwärts/rückwärts buchstabieren</p> <p>Die Kinder essen etwas. Dabei sagt die LP wo das Essen hingeht. Die Kinder zeigen mit dem Finger den Weg des Essens an ihrem Körper.</p>		
15 min	<p>6. Überleitung zu den Muskeln: Was wäre, wenn wir keine Muskeln hätten? Was könnten wir dann nicht mehr? Wofür sind sie da? (bringen Bewegung, halten die Knochen zusammen, Schützen die Organe). Wir schauen uns ein Bild an von einem Menschen, bei welchem die Muskeln (ohne Haut) ersichtlich sind. Die SuS übertragen die Muskeln vom Bild auf das Arbeitsblatt.</p>	KA EA	AB «KbNuT Skelett einzeichnen» Bild eines Körpers ohne Haut

	Die SuS heben leichte und schwere Gegenstände auf. Dabei betrachten sie was mit den Muskeln passiert. Sie legen die Hand auf die Muskeln und bewegen das Bein, den Arm		Schulgegenstände (Stuhl, Etui, ...)
	Schluss: Lernzielüberprüfung, Reflexion		
30 min	<p>Die SuS erhalten ihr Plakat der Präkonzepterhebung (von den ersten beiden Lektionen der Unterrichtsreihe). Sie legen die Skeletteile auf die richtige Stelle des Körperumrisses. Danach kleben sie die Organe und vier ausgewählte Gefühlsbilder auf das Plakat. Die Gefühlsbilder kleben sie dorthin, wo das Gefühl am ehesten empfunden wird.</p> <p>Die SuS legen Knochenbilder ins Körperschema, an den Stellen, wo sie die Knochen gespürt haben. Sie tasten nochmals ihre Beine, Füße, Arme und Hände ab.</p> <p>Die SuS machen noch die Reflexion zur Lektion.</p>	EA	<p>Knochenteile Plakate Gefühlsbilder Organbilder auf Folie gedruckt</p> <p>Lektionsfeedback</p>

MEN KÖRPER UND GO.

Unterrichtsreihe mit einer
Grobplanung, Feinplanungen,
Kopiervorlagen und Materialkisten

Für Schülerinnen und Schüler des
Zyklus 1+2 einer integrativen
Schulform

Masterarbeit von
Tabea Marti & Valerija Michel-Zebic

Für die Integration einer Schülerin/eines Schülers mit kognitiver Beeinträchtigung in einer Regelklasse braucht es individuelle Anpassungen der Lehrmittel.

Als Produkt der Masterarbeit von Tabea Marti und Valerija Michel-Zebic «Mein Körper und Co.» ist eine interdisziplinäre und differenzierte Unterrichtsreihe entstanden, bestehend aus:

- einer Grobplanung für ca. 20 Lektionen
- 7 Feinplanungen für Doppellektionen
- digitalem Material auf USB-Stick
- Ordner mit ausgedruckten Kopiervorlagen
- Materialkisten

Wir wünschen den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern spannende, lustige und lehrreiche Momente!

Durch handelndes Lernen am gemeinsamen Gegenstand wird der eigene Körper in den Fächern Sport, Musik, Mathematik, Deutsch und NMG näher gebracht. Mit individuellen Anpassungen können die Lektionen für Kindergarten bis in die 4. Klasse durchgeführt werden.

Die Ideen der Sequenzen sind an die NMG-Lehrmittel «Kinder begegnen Natur und Technik» und «NaTech» angelehnt und basieren auf den Kompetenzen des Lehrplan 21.

Interessiert?

Dann sende eine Anfrage an:

ctmarti@bluewin.ch und valerija_zebic@gmx.ch

